

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Motivationsförderliches Feedback im schulischen Alltag

**Eine literaturbasierte Untersuchung zu kognitiven Vermittlungsprozessen zwischen
Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Fähigkeitstheorien und Motivation**

eingereicht von: Maya Contzen

Begleitung: Annette Lütolf

16. November 2025

Abstract

Ausgangspunkt dieser Masterarbeit ist die in der schulischen Praxis gemachte Beobachtung, dass viele Schüler*innen im Verlauf ihrer Schulzeit den Glauben an ihre Lernfähigkeit verlieren. Untersucht wird, wie Vorstellungen über eigene Fähigkeiten und Überzeugungen über deren Veränderbarkeit mit Motivation zusammenhängen und welche kognitiven Prozesse dabei wirksam sind. Darauf aufbauend wird der Frage nachgegangen, inwiefern Lehrpersonen durch Feedback in Lern- und Leistungssituationen positiv Einfluss nehmen können. Auf Basis einer Literaturrecherche werden theoretische Ansätze und Forschungsergebnisse herausgearbeitet und kritisch beleuchtet. Die Arbeit zeigt, wie lernhinderliche Vorstellungen über eigene Fähigkeiten entstehen und mit welchen Überzeugungen sie verknüpft sind. Zugleich wird aufgezeigt, wie diese positiv beeinflusst werden können. Deutlich wird, dass Lehrpersonen durch Feedback gezielt auf solche Prozesse einwirken können, indem sie Rückmeldungen an der individuellen Bezugsnorm ausrichten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
2 Ausgangslage, Forschungsabsichten und Zielsetzung	4
2.1 Kontext und Rahmenbedingungen meiner Arbeit als SHP.....	4
2.2 Forschungsabsichten und Aufbau der Arbeit.....	4
2.3 Thematische Ausrichtung und Forschungsziele	6
2.4 Heilpädagogische Relevanz	9
3 Methodisches Vorgehen	10
4 Motivation als theoretischer Rahmen	14
4.1 Motivation und Motive	14
4.2 <i>Selbstbestimmungstheorie der Motivation</i> von Deci und Ryan	17
4.3 <i>Handlungsphasenmodell</i> von Heckhausen und Gollwitzer	19
4.4 Lern- und Leistungsmotivation und ihre Relevanz für schulisches Gelingen	21
5 Kognitive Vermittlungsprozesse: Erwartungen, Zuschreibungen und Bewertungen	23
5.1 Selbstkonzept	25
5.1.1 Begriffseinführung und Bedeutung für den Schulkontext	25
5.1.2 Entwicklung des Selbstkonzepts.....	26
5.1.3 <i>Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung</i> von Filipp.....	28
5.1.4 <i>Hierarchisches Modell des Selbstkonzepts</i> von Shavelson, Hubner & Stanton	29
5.1.5 <i>Big-Fish-Little-Pond-Effekt</i> von Marsh.....	32
5.1.6 <i>Mindset-Ansatz</i> von Dweck als implizite Fähigkeitstheorie	33
5.2 Ursachenzuschreibung und Motivation	36
5.2.1 Attributionen schulischer Leistungen.....	37
5.2.2 <i>Weiners Attributionsmodell</i>	37
5.2.3 <i>Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation</i> von Heckhausen	38
5.2.4 Attributionstheorie im schulischen Kontext und die Bedeutung individueller Rückmeldungen	39
5.3 Feedback in Lern- und Leistungssituationen anhand der Bezugsnormorientierung	41
5.3.1 Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion.....	42
5.3.2 <i>Bezugsnormorientierung</i> nach Heckhausen und ihre Bedeutung für die Motivationsförderung	45

5.3.3	Bezugsnormorientierung und Förderung der Motivation – eine Studie mit angehenden Sonderpädagog*innen	49
5.3.4	Interventionen zu einem motivationstheoretisch optimierten Unterricht von Rheinberg und Krug	51
6	Fazit, Diskussion und Ausblick	53
6.1	Zusammenfassung und Einordnung theoretischer Erkenntnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage	53
6.2	Reflexion des methodischen Vorgehens	57
6.3	Diskussion und theoretische Ableitung von vier Thesen	58
6.4	Ausblick und abschliessende Worte	65
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	66
8	Literaturverzeichnis	67
9	Anhang	72

Abkürzungsverzeichnis

BFLP-Effekt	Big-Fish-Little-Pond-Effekt
FSK	Fähigkeitsselbstkonzept
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
I/E-Modell	Internal/External Frame of Reference Modell
IFT	Implizite Fähigkeitstheorien
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
SELLMO	Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation
SESSKO	Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts
SHP	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schüler*innen
ZAP	Zentrale Aufnahmeprüfung

1 Einleitung

„Sobald Kinder anfangen, sich selbst zu beurteilen, beginnen einige, sich vor Herausforderungen zu fürchten.“ (Dweck, 2024, S. 28)

Ausgehend von Beobachtungen im schulischen Alltag der Regelschule im Zyklus 3¹, sowohl in meiner Funktion als Klassenlehrperson wie auch als Schulische Heilpädagogin (SHP), stellen sich mir seit meinem Berufseinstieg vor über zwanzig Jahren drei zentrale Fragen, die bislang weder zufriedenstellend beantwortet noch systematisch untersucht werden konnten:

1. Warum gelangen viele Schüler*innen im Verlauf ihrer Schulzeit zu der Überzeugung, dass sich Lernen nicht (mehr) lohnt, weil sie sich selbst als «nicht intelligent genug» einschätzen?
2. Welche Möglichkeiten bestehen, solchen lernhinderlichen Überzeugungen entgegenzuwirken und förderliche Sichtweisen auf die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln?
3. Und wie können Lehrpersonen im Rahmen ihrer pädagogischen Alltagskommunikation positiv auf diese Prozesse Einfluss nehmen?

Aussagen von Schüler*innen wie «Ich bin dumm» oder «Lernen bringt bei mir sowieso nichts» sind mir immer wieder begegnet. Ebenso höre ich ähnliche Aussagen von Lehrpersonen über ihre Lernenden: «Der lernt sowieso nichts mehr», «Was soll ich da noch machen, sie ist immer ungenügend und kann ohnehin nicht mithalten» oder «Die sitzen ja nur noch faul rum und stören meinen Unterricht».

In meinem schulischen Alltag begegne ich regelmässig Jugendlichen, die aufgehört haben zu lernen. Sie verbringen den Unterricht weitgehend passiv, als ginge es nur darum, die Zeit abzusetzen, und widmen sich auch ausserhalb des Unterrichts kaum den schulischen Aufgaben. Leistungssituationen werden dabei auf unterschiedliche Weise vermieden oder umgangen. Die Gründe hierfür sind vermutlich vielfältig und reichen von «unvorteilhaften individuellen Lernvoraussetzungen, familiären Risikofaktoren sowie ungünstigen schulischen Kontextbedingungen des Lernens und Lehrens» (Gold, 2018, S. 100).

Eigene Praxiserfahrungen lassen vermuten, dass sich solche Lernhaltungen – wie sie in den Äusserungen der Beteiligten zum Ausdruck kommen – häufig mit tieferliegenden Denk- und Handlungsmustern verbinden. Viele Lernende scheinen in ihrem schulischen Selbstverständnis stark von negativen Selbsteinschätzungen sowie von Überzeugungen über ihre Intelligenz, ihre Fähigkeiten und deren vermeintliche Unveränderbarkeit geprägt zu sein. Nach meiner Beobachtung zeigen sich ähnliche Muster auch bei Lehrpersonen. Solche Überzeugungen scheinen das Lernen von Schüler*innen zu beeinträchtigen und beeinflussen dadurch ihre Motivation, ihre Leistung und langfristig ihre gesamte schulische Biografie. Wenn Jugendliche über sich, das Lernen und schulische Leistung Sätze äussern wie die zuvor beschriebenen – und auch Lehrpersonen ähnliche Einschätzungen verbalisieren –, erscheint es wichtig zu reflektieren,

¹ Der Zyklus 3 umfasst in der Volksschule des Kantons Zürich die 7. bis 9. Klasse und bildet damit die Sekundarstufe I.

welche ungünstigen Bedingungen hierfür mitverantwortlich sein könnten und wie im Schulalltag positiv auf die Entwicklung solcher Denk- und Handlungsmuster Einfluss genommen werden kann.

Nach Gold (2018) entstehen Lernschwierigkeiten und schulisches Leistungsversagen dann, «wenn die an eine Person gestellten Anforderungen und Kompetenzerwartungen in einem deutlichen Missverhältnis zu ihren Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten stehen» (S. 19). Er bezeichnet solche Situationen als *Bildungsrisiken* und geht davon aus, dass erfolgreiches Lernen letztlich eine Frage der Passung darstellt. Teilt man diese Annahme, muss diese «Passung» nicht nur genauer analysiert werden, um gezielte Anpassungen vornehmen zu können – sie muss auch von allen Akteur*innen der Schule gemeinsam getragen und aktiv umgesetzt werden.

Die vorliegende Masterarbeit im Studiengang Sonderpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich untersucht daher, welche kognitiven Prozesse den Zusammenhang zwischen impliziten Fähigkeitstheorien, Fähigkeitsselbstkonzept und Motivation – verstanden als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen – erklären. Zudem wird der Frage nachgegangen, wie Lehrpersonen durch ihr Feedback in Lern- und Leistungssituationen positiv auf diese Prozesse einwirken können.

Die Forschungsfrage lautet:

Welche kognitiven Prozesse erklären den Zusammenhang zwischen Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Fähigkeitstheorien und Motivation (bzw. Lernerfolg) und wie können Lehrpersonen durch Feedback in Lern- und Leistungssituationen positiv darauf Einfluss nehmen?

Die Themenwahl sowie die Forschungsfrage dieser Arbeit resultiert somit nicht aus einem zufällig geweckten Interesse, sondern gründet auf schulpraktischen Beobachtungen und Erfahrungen der Regelschule Zyklus 3. Der Entscheid, sich im Rahmen der Masterarbeit an der HfH mit den Zusammenhängen zwischen Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Fähigkeitstheorien und Motivation auseinanderzusetzen, entstand aus einem starken Bedürfnis, die im Berufsalltag als ehemalige B/C²-Klassenlehrperson und SHP gemachten Beobachtungen vertieft zu verstehen – mit dem Ziel, daraus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten und künftig gezielter positiv darauf Einfluss nehmen zu können. Wenn eine Lehrperson, die seit über zwanzig Jahren an der Volksschule tätig ist, solche Phänomene wiederholt beobachtet, dabei jedoch über kein vertieftes Wissen und nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten verfügt, kann angenommen werden, dass es vielen anderen Lehr- und Förderpersonen ähnlich ergeht. Dies lässt darauf schliessen, dass Wissen und Sensibilität für diese Zusammenhänge an der Volksschule bislang nur unzureichend entwickelt sind (siehe Kapitel 6).

² Im Kanton Zürich bezeichnen die Abteilungen A, B und C unterschiedliche Leistungsniveaus der Sekundarstufe I; C-Klassen umfassen in der Regel Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. In der Stadt Zürich wird hingegen ein zweiteiliges System geführt: Es bestehen nur die Abteilungen A und B, wobei C-Schüler*innen vermehrt Jugendliche sind, die den Anforderungen der Abteilung B nicht genügen können.

Bevor im nächsten Kapitel die Ausgangslage, die Forschungsabsichten und die Zielsetzung beschrieben werden, wird kurz erläutert, welcher Sprachgebrauch in dieser Arbeit verwendet wird. Es wird auf einen diversitätssensiblen Sprachgebrauch geachtet. Um der Vielfalt der Geschlechter gerecht zu werden, kommen geschlechtsneutrale oder gegenderte Schreibweisen – wann immer möglich – zur Anwendung. Ziel ist es, alle Personen anzusprechen, ohne den Schreib- und Lesefluss durch gender- und diversitysensible Formulierungen zu beeinträchtigen.

2 Ausgangslage, Forschungsabsichten und Zielsetzung

2.1 Kontext und Rahmenbedingungen meiner Arbeit als SHP

Ich arbeite als SHP an einer QUIMS³-Regelschule Zyklus 3 in der Stadt Zürich. Inzwischen bin ich im sechsten Jahr in dieser Funktion tätig. Die Schule gliedert sich in drei Jahrgänge mit je vier Klassen, welche abteilungsgetrennt geführt werden. In meiner Funktion bin ich für alle heilpädagogischen Anliegen der Regelschüler*innen Ansprechperson respektive (mit-)verantwortlich. Zudem leite ich die «Tankstelle», eine Schulinsel⁴, die ich auf Wunsch der Behörden und der Schulleitung für das Schuljahr 2024/25 für unsere Schule konzipiert und eingeführt habe.

Meine Aufgabenbereiche, Angebote und Fördermassnahmen sind vielfältig, können sich im Verlauf eines Schuljahres ändern und werden von Schulleitung, Betreuung, Lehrpersonen, Schüler*innen sowie deren Eltern in Anspruch genommen. Mein Arbeitspensum beträgt 84 %, unsere Schule wird von rund 220 Jugendlichen besucht. Eine engere Lernbegleitung einzelner Schüler*innen ist selten möglich, da die vorhandenen Ressourcen pro Schüler*in zu knapp bemessen sind. Der Zyklus 3 funktioniert vorwiegend als Fachlehrersystem, was bedeutet, dass Schüler*innen durch viele verschiedene Lehrpersonen unterrichtet werden. Dadurch fehlt ihnen sowie ihren Eltern oft Kontinuität. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Förderlehrpersonen (ebenso mit DaZ⁵, BBF⁶) ist dadurch erschwert.

Mit diesem Abschnitt gebe ich Einblick in meinen Praxiskontext und die Rahmenbedingungen, unter denen ich meine Arbeit als SHP ausübe. Sie sind, zusammen mit meinen beruflichen Erfahrungen, massgebend für die thematische Wahl und die Ausrichtung dieser Arbeit.

2.2 Forschungsabsichten und Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsabsichten dieser Arbeit sowie ihr Aufbau vorgestellt. Dabei wird aufgezeigt, wie die einzelnen Kapitel inhaltlich aufeinander aufbauen.

Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es erläutert zunächst die ursprüngliche Konzeption als praxisorientierte Entwicklungsarbeit im Sinne der Aktionsforschung und begründet den anschliessenden Wechsel zu einer Literaturliteraturarbeit. Darauf aufbauend wird dargestellt, wie die Literatur

³ QUIMS steht für *Qualität in multikulturellen Schulen* und ist ein Programm des Volksschulamts des Kantons Zürich. Es unterstützt Schulen dabei, Unterricht und Schulentwicklung so zu gestalten, dass alle Lernenden – insbesondere jene mit Migrationshintergrund oder erhöhtem Förderbedarf – bestmöglich gefördert werden.

⁴ *Schulinseln* sind niederschwellige Angebote, die Lehrpersonen und Schüler*innen im Umgang mit herausforderndem Verhalten und Lernschwierigkeiten unterstützen. Sie dienen als ergänzende Massnahme der Regelschule, um akute Problemsituationen aufzufangen und Lernprozesse gezielt zu begleiten. Ihre konkrete Ausgestaltung variiert je nach Schulgemeinde und Schulhaus. Schulinseln sind nicht als separierende, sondern als integrative Unterstützungsangebote konzipiert, deren Fokus häufig auf Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten und Lernschwierigkeiten liegt.

⁵ DaZ-Lehrpersonen (*Deutsch als Zweitsprache*) unterstützen Schüler*innen mit nichtdeutscher Erstsprache beim Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch.

⁶ BBF-Förderpersonen (*Begabungs- und Begabtenförderung*) unterstützen Schüler*innen mit besonderen Fähigkeiten und Interessen durch vertiefende oder erweiternde Lernangebote.

ausgewählt, gesichtet und ausgewertet wurde. Als methodischer Rahmen diente die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), anhand derer die Quellen strukturiert und theoriegeleitet analysiert wurden. Abschliessend wird der Prozess der Kategorienbildung beschrieben, der die Grundlage für die Auswertung und Interpretation der Forschungsergebnisse bildete. Im anschliessenden Kapitel 4 wird dieser theoretische Rahmen aufgegriffen; zentrale Grundlagen zum Verständnis von Motivation, insbesondere der Lern- und Leistungsmotivation, werden dargestellt.

Für schulisches Lernen sind Lern- und Leistungsmotivation zentrale Voraussetzungen. Es konnte gezeigt werden,

dass sich anhand der motivationalen Lage von Schülern besser vorhersagen lässt, ob diese eine manifeste Lernstörung entwickeln werden, als über deren kognitive Leistungsfähigkeit. Wer erfolgreiches schulisches Lernen ermöglichen will, benötigt ein grundlegendes Verständnis dafür, was Motivation überhaupt ist, wie sie entsteht und welche Folgen sie hat. (Wilbert, 2010, S. 11)

Vor diesem Hintergrund befasst sich die vorliegende Arbeit in Kapitel 4 zunächst mit Konzepten und theoretischen Modellen der Motivation, wobei der Schwerpunkt auf der Leistungsmotivation liegt, die im schulischen Kontext besonders bedeutsam ist. Da Motivation untrennbar mit kognitiven Prozessen wie Erwartungen, Bewertungen und Zielvorstellungen verbunden ist, wird im Anschluss die Frage relevant, wie diese inneren Vorgänge das Verhalten von Lernenden steuern. Dieses Verständnis wird durch Rheinberg und Krug (2017) folgendermassen beschrieben:

Es wird davon ausgegangen, dass Verhalten nicht nur als Reiz-Reaktion zu verstehen ist. Vielmehr wird angenommen, dass kognitive Prozesse zum Teil sogar ganz unabhängig von Aussenreizen das Verhalten steuern. [...] Wenn man davon ausgeht, dass ein grösserer Anteil des Verhaltens von kognitiven Zwischenprozessen abhängig ist (z. B. von Bewertungen, Erwartungen, Strategien etc.), ist es nur folgerichtig, dass man versucht, eben diese Zwischenprozesse zu beeinflussen. (S. 26)

Aufbauend auf den Überlegungen von Rheinberg und Krug (2017) richtet sich der Fokus in Kapitel 5 auf ausgewählte kognitive Prozesse, die für motivationale Wirkmechanismen im schulischen Kontext von besonderer Bedeutung sind. Dabei wird untersucht, wie Erwartungen und Überzeugungen – etwa in Form des Fähigkeitsselbstkonzepts und der impliziten Fähigkeitstheorien – sowie Bewertungen von Resultaten das Lernen und die Motivation von Schüler*innen beeinflussen.

Der Fokus liegt hierbei auf:

- Fähigkeitsselbstkonzepten (erwartungsbezogen)
- impliziten Fähigkeitstheorien (erwartungsbezogen)
- Ursachenerklärungen für Erfolg und Misserfolg (Bewertung von Handlungsergebnissen)

In einem weiteren Schritt wird der Frage nachgegangen, inwiefern Lehrpersonen durch ihr Feedback in Lern- und Leistungssituationen positiv auf diese «kognitiven Zwischenprozesse» einwirken können, also wie Feedback lern- und motivationsförderlich gestaltet werden kann. Dabei sind insbesondere Erwartungen, Überzeugungen, Werte und Bezugsnormorientierungen der Lehrpersonen relevant.

Zusammenfassend setzt diese Masterarbeit den Schwerpunkt auf Bausteine eines lern- und leistungsförderlichen Motivationssystems und konzentriert sich hierbei auf folgende Elemente:

- Glaube an die eigene Fähigkeit zu lernen (Fähigkeit als veränderbar wahrnehmen)
- Lernziele verfolgen (Kompetenzen erweitern anstatt Leistung demonstrieren oder verbergen wollen)
- Glaube an den Nutzen von Anstrengung (Schwierigkeiten durch Anstrengung überwinden; lohnende Ziele durch Anstrengung erreichen)
- Ergebnisse realistisch bewerten und auf das eigene Handeln beziehen

(Spinath, 2019, S. 7)

Dabei geht es immer um die Frage, wie Lehr- und Förderlehrpersonen durch Feedback positiv Einfluss auf die Entwicklung kognitiv-motivationale Prozesse – wie Überzeugungen, Erwartungen und Bewertungen – Einfluss nehmen können.

Im Kapitel 6 werden in einen ersten Schritt die zentralen Erkenntnisse der Arbeit in Bezug auf die Fragestellung zusammengefasst und eingeordnet. Anschliessend werden diese Erkenntnisse anhand von vier Thesen in einen grösseren theoretischen Zusammenhang gestellt und als Ergebnis neu gewonnener Einsichten diskutiert und interpretiert. Darüber hinaus werden Bezüge zur Praxis sowie Auswirkungen und Konsequenzen für das heilpädagogische Handeln aufgezeigt. Weiterführende Fragen und (neue) Hypothesen für die zukünftige Forschung werden ebenfalls formuliert. Abschliessend wird in einem Ausblick reflektiert, welche nächsten Schritte sich für die eigene Praxis ergeben und wie die im Rahmen der Entwicklungsarbeit begonnenen Infografiken und Merkblätter weiterentwickelt und eingesetzt werden könnten. In einer Reflexion des Forschungsvorgehens werden schliesslich die Arbeitsschritte, die Methoden und die Prozesse sowie deren Einfluss auf die Ergebnisse der Arbeit kritisch gewürdigt.

2.3 Thematische Ausrichtung und Forschungsziele

Diagnostische Instrumente und Trainingsprogramme werden in dieser Arbeit bewusst ausgeklammert. Forschung und eigene Praxiserfahrungen zeigen, dass diagnostische Verfahren und Trainingsprogramme schulische Rahmenbedingungen häufig zu wenig berücksichtigen. Hohe Arbeitsbelastung der Lehrpersonen, wechselnde Fachlehrpersonen, limitierte Ressourcen und das Bedürfnis der Jugendlichen nach Zugehörigkeit erschweren gezielte Interventionen erheblich. Viele Lernende möchten nicht

auffallen, sondern sich als «normal» erleben. Zudem ist eine enge Kooperation zwischen Lehrpersonen und einem SHP im Sinne eines gemeinsam verantworteten Unterrichts oft schwer umsetzbar. Es kommt vermehrt zu einer reinen Addition verschiedener professioneller Kompetenzen, anstatt dass sich eine Zusammenarbeit entwickelt (Heinrich, Arndt & Werning, 2014, S. 58). Amrhein (2016) untersucht ein Phänomen, das sich insbesondere im Kontext der Umsetzung inklusiver Reformen im deutschen Bildungssystem zeigt. Sie beschreibt in ihrem Text, was passiert, «wenn Inklusion in ein System implementiert wird, das darauf nur wenig vorbereitet zu sein scheint» (Amrhein, 2016, S. 17). Diese Überlegungen können ebenso auf die Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen, dem Einsatz von Werkzeugen und Instrumenten und deren möglichen Umsetzung im eigenen Praxiskontext angestellt werden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten einer SHP unter den gegebenen Rahmenbedingungen offenstehen, um dennoch Einfluss auf die genannten kognitiven Zwischenprozesse (Rheinberg & Krug, 2017) zu nehmen – möglichst niedrigschwellig, ohne grossen Mehraufwand und direkt in die alltägliche Unterrichtspraxis integriert.

Die folgenden Abschnitte zeigen auf, weshalb klassische Diagnostik und Trainings in diesem Kontext an Grenzen stossen und wie daraus die Forschungsziele dieser Arbeit hervorgehen.

Klassische sonderpädagogische Diagnostik und daraus abgeleitete Fördermassnahmen erfordern umfangreiche Ressourcen, spezifische Kompetenzen und eine systematische Förderplanung – in der Regelschule oft kaum realisierbar. In der eigenen Praxis zeigte sich wiederholt, dass durchgeführte Screenings oder Testungen selten zu nachhaltigen Massnahmen führten: Es fehlte die Zeit für gemeinsame Planung und Umsetzung, der Lehrplan war zu dicht und häufig blieb es bei einer reinen Datenerhebung. Tarnutzer (2018) beschreibt anhand eines Phasenmodells des selbstgesteuerten Lernens die spezifischen Schwierigkeiten von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten und betont die Bedeutung einer positiven Beziehung zur SHP und regelmässige Gespräche mit ihr. Eine solche enge Lernbegleitung ist in der Praxis meist nicht möglich.

Trainingsprogramme, die auf eine kurzfristige Stärkung motivationaler Überzeugungen abzielen, erweisen sich ebenfalls als nur bedingt wirksam. Rheinberg und Krug (2017) weisen darauf hin, dass solche Interventionen ohne strukturelle Veränderung der Lernbedingungen kaum nachhaltig wirken: «So wird ein in Trainingssitzungen vermittelter ‚Glaube an sich selbst‘ oder eine erhöhte Selbstwirksamkeitsüberzeugung allenfalls ein kurzes Strohfeuer entfachen, wenn die unveränderte Lernwirklichkeit dem Schüler anschliessend zeigt, dass sich nichts geändert hat» (Rheinberg & Krug, 2017, S. 26).

Diese Einschätzung verweist auf die begrenzte Wirksamkeit isolierter Trainingsmassnahmen, wenn die schulische Realität unverändert bleibt. Trainings wie zum Beispiel solche nach dem *Selbstwertungsmodell der Leistungsmotivation* nach Heckhausen (1972) (siehe Kapitel 5.2.3) zielen darauf ab, den

Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und Leistung erfahrbar zu machen. Sie bringen jedoch praktische Nachteile mit sich: Sie finden meist ausserhalb des Regelunterrichts statt, können stigmatisierend wirken, organisatorische Schwierigkeiten erzeugen und widersprüchliche Erfahrungen zwischen Training und Unterricht hervorrufen. So kann es zu «deutlichen Diskrepanzen zwischen den Erfahrungen, die den Schülern in Trainingszeiten vermittelt wurden, und den Erfahrungen, die sie im Unterricht machten» (Rheinberg & Krug, 2017, S. 47), kommen. Wie Rheinberg & Krug (2017) weiter beschreiben, kann es vorkommen, dass Jugendliche im Training lernen, sich realistische Ziele zu setzen und diese durch gezielte Anstrengung zu erreichen, im Unterricht jedoch überfordert werden (ebd.) und dadurch Misserfolgserlebnisse bis hin zu *erlernter Hilflosigkeit*⁷ entstehen. Auch eine Durchführung solcher Trainings im Klassenverband – um Stigmatisierung durch räumliche oder inhaltliche Trennung zu vermeiden und gleichzeitig alle Lernenden einzubeziehen – löst diese Problematik nicht zwingend. Selbst wenn die Klassenlehrperson am Training teilnimmt und ihren Unterricht anschliessend daran ausrichtet – was nicht immer der Fall ist, da diese Zeit häufig für administrative Aufgaben oder Unterrichtsvorbereitung genutzt wird –, werden die Fachlehrpersonen in der Regel nicht in den Prozess einbezogen. Sie unterrichten meist unabhängig davon weiter, was weniger Ausdruck mangelnden Engagements ist, sondern vielmehr eine Folge organisatorischer und struktureller Rahmenbedingungen. Dadurch sind die Lernenden mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Rückmeldekulturen konfrontiert, sodass die in Trainingssituationen erzielte Wirkung im schulischen Alltag kaum nachhaltig verankert werden kann.

Es braucht daher andere Wege, um Unterricht motivationsförderlicher zu gestalten. Erforderlich sind praxistaugliche, im Unterricht verankerte Ansätze, die Lehrpersonen ohne zusätzliche Ressourcen umsetzen können. Es geht dabei nicht darum, Diagnostik oder Trainings zu ersetzen, sondern bestehende Möglichkeiten durch alltagsnahe, niedrighschwellige Formen zu erweitern – insbesondere durch bewusste Lern- und Leistungsrückmeldungen, die als integraler Bestandteil des Unterrichts wirksam werden können. Diese Überzeugung bildet den Ausgangspunkt und die leitende Motivation für das Forschungsinteresse dieser Arbeit, das durch das abschliessende Zitat von Bartels, Pieper und Busch (2019) verdeutlicht wird:

Einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept [...], wird gerade in schulischen Kontexten eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit der Lern- und Leistungsentwicklung zugeschrieben. [...] aufgrund der Tatsache, dass sich beurteilende Kommentare von Lehrkräften im Unterricht besonders häufig beobachten lassen, [...] erscheint die Auseinandersetzung mit der Frage nach den

⁷ Das Konzept der *erlernten Hilflosigkeit* geht auf Seligman (1975) zurück und beschreibt das Phänomen, dass wiederholte Misserfolgserlebnisse zu der Erwartung führen, eigenes Handeln habe keinen Einfluss auf Ergebnisse. Diese generalisierte Kontrollüberzeugung kann Motivation, Emotion und Leistung nachhaltig beeinträchtigen und gilt als Risikofaktor für Rückzugsverhalten und depressive Tendenzen.

Effekten von (be-)urteilenden Kommentaren auf Verhalten, Motivation und Entwicklung von Lernenden als zwingend notwendig. (S. 42f)

2.4 Heilpädagogische Relevanz

Wenn «(be-)urteilende Kommentare» (ebd.) von Lehrpersonen – und die dahinterstehenden Werte und Haltungen – Auswirkungen auf das Verhalten und die Entwicklung von Lernenden haben, ist es aus heilpädagogischer Sicht wesentlich, diese Dynamik zu verstehen. Bestimmte Formen von Rückmeldungen können beeinflussen, wie Lernende über ihre Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten denken. Daher ist es zentral, lernförderliches sowie lernhinderliches Feedback zu erkennen, das eigene Unterrichtshandeln zu reflektieren und konsequent auf entwicklungsförderliches Loben und Kritisieren zu achten (Bartels et al., 2019, S. 43).

Die vorliegende Arbeit versteht sich als theoretisch-praktische Brücke zwischen Forschung und schulischem Alltag. Sie will Lehr- und Förderlehrpersonen dafür sensibilisieren, wie stark Feedback kognitiv-motivationale Prozesse und Selbstkonzepte prägt – und dass kleine, bewusste Veränderungen im Feedbackverhalten nachhaltige Lernprozesse anstossen können. Damit soll ein Beitrag zu einer inklusiven Unterrichtspraxis geleistet werden, die auf Stärkung statt auf Defizitfokussierung setzt.

3 Methodisches Vorgehen

Ursprünglich wurde die Arbeit als praxisorientierte Entwicklungsarbeit im Sinne der *Aktionsforschung* (Altrichter, Posch & Spann, 2018) konzipiert, da sich die Forschungsfrage aus Schwierigkeiten und Fragestellungen der eigenen Praxis ergab (siehe Kapitel 1 und 2). Im Verlauf der theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich jedoch, dass sich das Themenfeld als komplexer und theoretisch vielschichtiger erwies als zunächst angenommen. Der Fokus der Arbeit verlagerte sich daher auf eine vertiefte und systematische Analyse bestehender Forschung, den sogenannten *State of the Art* (Koch, 2015, S. 49), um die komplexen Wechselwirkungen zwischen kognitiven, motivationalen und kommunikativen Prozessen fundiert zu verstehen und darzustellen – mit dem Ziel, daraus zu einem späteren Zeitpunkt gezielt Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen Praxis abzuleiten. Aus diesem Grund wurde der methodische Zugang angepasst und die Arbeit als Literaturarbeit angelegt. Dieses methodische Vorgehen dient dazu, zentrale theoretische Konzepte zu strukturieren, empirische Erkenntnisse zu integrieren und diese theoriegeleitet einzuordnen, um die Forschungsfrage beantworten zu können. Im Mittelpunkt stehen die Identifikation, die Auswahl und die Analyse wissenschaftlicher Quellen, welche die theoretische und empirische Basis zum Zusammenhang von Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Fähigkeitstheorien und Motivation im schulischen Kontext bilden. Ziel ist es, die bestehende Evidenz kritisch zu reflektieren und daraus Implikationen für eine motivationsförderliche Unterrichtskommunikation, insbesondere für lernwirksames Feedback, abzuleiten.

In diesem Kapitel werden die Aktionsforschung nach Altrichter, Posch und Spann (2018) sowie die Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) vorgestellt. Zudem werden die Konsequenzen des methodischen Wechsels von der Entwicklungsarbeit zur Literaturarbeit beschrieben.

Aktionsforschung

besteht darin, die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens, und die Bedingungen, unter denen Lernende und Lehrpersonen arbeiten, zu verbessern. Kurz: Aktionsforschung soll Lehrkräften und Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovation durchzuführen und selbst zu überprüfen. Die bisherigen Erfahrungen mit Aktionsforschung haben gezeigt, dass Lehrende dazu in der Lage sind und dabei auch zu bemerkenswerten Ergebnissen gelangen. (Altrichter et al., 2018, S. 11)

Aktionsforschung stellt demnach einen forschungsmethodischen Ansatz dar, bei dem Lehrpersonen ihren eigenen Unterricht systematisch untersuchen und weiterentwickeln. Der Reflexion kommt in der Aktionsforschung eine wesentliche Bedeutung zu, was in der untenstehenden Abbildung des zyklischen Prozesses verdeutlicht wird.

Abb. 1: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, S. 14)

Ziel der Aktionsforschung ist es, die Qualität von Unterricht und schulischen Lernprozessen zu verbessern. Lehrpersonen werden dabei zu forschenden Praktiker*innen, die ihre eigene Praxis kritisch hinterfragen. Fragestellungen entstehen aus konkreten Problemen oder Entwicklungszielen des Unterrichtsalltags. Durch die unmittelbare Praxisnähe können Veränderungen direkt erprobt und überprüft werden. Kooperation und kollegialer Austausch sind zentrale Elemente, um unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und Ergebnisse abzusichern. Die systematische Reflexion ermöglicht es, Erfahrungen zu deuten und für weitere Planung nutzbar zu machen. Damit bewegt sich die Aktionsforschung im Spannungsfeld zwischen Forschung, Praxis und persönlicher Professionalisierung (Altrichter et al., 2018).

Koch (2015) beschreibt *Literaturarbeiten* als wissenschaftliche Arbeiten, „die den Forschungsstand zu einem Thema zusammenfassend darstellen“ (S. 49). Sie gewinnen Erkenntnisse, indem sie Theorien und empirische Befunde zusammenführen, vergleichen und kritisch bewerten. Eine Herausforderung besteht darin, aus der Vielzahl theoretischer und empirischer Arbeiten jene zu identifizieren, die für das Erkenntnisinteresse der Arbeit zentral sind.

Für eine Literaturarbeit erfolgte die Auswahl der Quellen in mehreren Schritten:

1. Definition geeigneter Suchkategorien und Entwicklung einer Suchstrategie, um eine erste systematische Recherche zu ermöglichen.
2. Erste Sichtung von Titeln, Abstracts und Verlagszusammenfassungen.
3. Ausschluss jener Literatur, die die definierten Einschlusskriterien nicht erfüllt.
4. Vertiefte Sichtung der Volltexte oder einzelner Kapitel relevanter Quellen.
5. Ergänzende Recherchen, um thematische Lücken zu schliessen.

Der Wechsel von der Entwicklungsarbeit zur Literaturarbeit brachte in der vorliegenden Arbeit methodische Herausforderungen mit sich. Da die Neuausrichtung während der laufenden Recherche

erfolgte, konnten Arbeitsschritte wie die Definition des Literaturkorpus, die Entwicklung einer Suchstrategie oder die Anwendung strukturierter Verfahren (z. B. *PICO-Schema* nach Newman & Gough, 2020) erst nachträglich, in abgewandelter Form oder nicht mehr umgesetzt werden. Beispielsweise erfolgte die Literaturrecherche zu Beginn der Arbeit ohne eine klar strukturierte Suchstrategie. Ausgangspunkt bildeten Dweck (2024), deren Buch einen umfassenden Überblick über ihre Forschung zu Selbstbild und impliziten Theorien bietet, sowie den von meiner Begleitperson empfohlenen Wilbert (2010), der zentrale Aspekte motivationaler Förderung bei Lernstörungen beschreibt. Dies ermöglichte eine erste thematische Orientierung. Im weiteren Verlauf erfolgte die Literatursuche entlang der im Anhang 9.1 dargestellten Kategorien – teils über gezielte Autor*innenrecherchen und Querverweise in relevanten Publikationen, teils über thematische Online-Suchen.

Zudem stellte sich die Frage nach dem Grad der Strenge bei der Auswahl der Materialien: Eine zu enge Eingrenzung würde die Breite der theoretischen Bezüge reduzieren, eine zu weite Auswahl hingegen die Systematik schwächen. Der Mittelweg bestand darin, den Fokus auf qualitativ hochwertige, theoretisch fundierte und für die Fragestellung relevante Literatur zu legen – im Fall dieser Arbeit insbesondere auf wissenschaftliche Übersichtsarbeiten, Sammelbände, Lehrbücher, Fachbücher, Fachzeitschriften und Publikationen aus renommierten Verlagen der Psychologie und Pädagogik (z. B. Hogrefe, Kohlhammer, Beltz). Für Literaturrecherchen im Internet wurden überwiegend *Google Scholar*, *ResearchGate*, *Pedocs* und *APA PsycNET* genutzt.

Eine Literaturarbeit umfasst allerdings nicht nur die systematische Sammlung, sondern ebenso die kritische Auseinandersetzung mit der Qualität der herangezogenen Literatur und Studien. Eine differenzierte Bewertung und Einordnung empirischer Einzelstudien oder Metaanalysen setzt vertiefte methodische Kenntnisse im Bereich empirischer Forschung voraus, wie sie beispielsweise in psychologischen Studiengängen systematisch vermittelt werden. Da meine methodisch-statistische Ausbildung im Rahmen der HfH diese Tiefe nicht abdeckt, orientierte ich mich bewusst an wissenschaftlicher Literatur, wie sie zuvor aufgeführt wurde. Diese Werke integrieren zentrale Ergebnisse und Theorien mehrerer Studien, bieten eine wissenschaftlich geprüfte Zusammenfassung und gewährleisten dadurch sowohl Fundierung als auch thematische Breite. Einzelstudien wurden daher nur in begrenztem Umfang als Primärliteratur einbezogen – insbesondere dann, wenn sie für die Fragestellung und die Argumentation dieser Arbeit von besonderer Relevanz waren.

Für die Auswertung der einbezogenen Literatur wurde die *qualitative Inhaltsanalyse* nach Mayring (2022) als methodischer Rahmen gewählt. Sie bietet ein systematisches, theoriegeleitetes Verfahren zur Analyse von Texten und eignet sich besonders für Fragestellungen, die auf das Verstehen und die Strukturierung theoretischer Aussagen abzielen. Mayring legt Textverstehen als einen aktiven Konstruktionsprozess aus, bei dem Leser*innen Bedeutungsstrukturen auf Grundlage ihres Vorwissens und kognitiver Schemata herstellen. Dieses Vorwissen steuert die Interpretation und die Selektion

relevanter Inhalte (Mayring, 2022, S. 43). Ziel der Methode ist es, umfangreiches Material zu reduzieren, ohne zentrale Inhalte zu verlieren, um eine abstrahierte, aber aussagekräftige Darstellung zu gewinnen. Mayring unterscheidet drei Haupttechniken:

- Zusammenfassung: Reduktion des Materials auf wesentliche Aussagen
- Explikation: Kontextualisierung durch zusätzliches Material (enge und weite Kontextanalyse)
- Strukturierung: Herausfiltern bestimmter Aspekte unter Verwendung eines Kategoriensystems.

In dieser Arbeit wurde die Haupttechnik der *Strukturierung* angewendet, da sie es ermöglicht, das Material systematisch nach zuvor definierten Kategorien zu ordnen und vergleichend auszuwerten. Dieses Vorgehen eignet sich besonders für Literaturarbeiten, in denen theoretische Konzepte und empirische Befunde in Bezug auf gemeinsame Themenfelder analysiert werden. Um der Herausforderung zu begegnen, aus der Vielzahl vorhandener Materialien eine thematisch fokussierte und zugleich repräsentative Auswahl zu treffen, erwies sich die *deduktive Kategorienanwendung*⁸ nach Mayring (2022) als hilfreich. Im Zentrum stand dabei die theoretisch geleitete Bildung von Kategorien, die auf bestehenden Konzepten und Modellen der Forschung basierten und im Verlauf der Analyse schrittweise überprüft, präzisiert und angepasst wurden. Dieser Prozess ist im Anhang 9.1 tabellarisch dargestellt. Die Tabelle dokumentiert die schrittweise Entwicklung und Anpassung der Kategorien im Verlauf der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie zeigt, wie die ursprünglich breit angelegten Themenfelder im Zuge der theoretischen Auseinandersetzung und Literaturarbeit fokussiert und differenziert wurden. Der Prozess verdeutlicht den *iterativen*⁹ Charakter der Kategorienbildung, die sich an der theoretischen Relevanz, der inhaltlichen Passung und der Forschungsfrage orientierte. Während der Auswertung wurden Beiträge kontinuierlich bewertet und eingeordnet: Ergänzen sie die bestehende Theorie? Sind sie redundant? Diese iterative Auseinandersetzung mit Auswahl und Fokussierung war Teil des Lern- und Forschungsprozesses. Das Vorgehen entspricht dem Grundprinzip der Theoriegeleitetheit, das Mayring (2022) als zentrales Qualitätsmerkmal der qualitativen Inhaltsanalyse hervorhebt. Er betont: „Mit Theoriegeleitetheit ist gemeint, dass der Stand der Forschung zum Gegenstand und zu vergleichbaren Gegenstandsbereichen systematisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird. Inhaltliche Argumente sollten in der qualitativen Inhaltsanalyse immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben; Validität geht vor Reliabilität¹⁰“ (S. 51 f.). Theoriegeleitetes Arbeiten bedeutet somit, an bestehende Forschung anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu erzielen (Mayring, 2022, S. 59).

⁸ Unter *deduktiver Kategorienanwendung* versteht Mayring (2022) ein Vorgehen innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse, bei dem die Kategorien vorab auf der Grundlage theoretischer Überlegungen oder bestehender Forschung entwickelt werden. Diese deduktiv gebildeten Kategorien werden anschliessend auf das Material angewendet und bei Bedarf im Analyseprozess überprüft, präzisiert oder ergänzt. Dieses Vorgehen verbindet theoretische Fundierung mit empirischer Offenheit und dient der systematischen Strukturierung komplexer Inhalte.

⁹ Der Begriff *iterativ* bezeichnet einen wiederholenden Arbeitsprozess, bei dem einzelne Analyseschritte mehrfach durchlaufen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse jeweils zur weiteren Präzisierung und Vertiefung herangezogen werden.

¹⁰ *Validität* bezeichnet, inwiefern ein Forschungsansatz tatsächlich das untersucht, was er zu untersuchen vorgibt. *Reliabilität* beschreibt die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. In der qualitativen Forschung werden diese Kriterien sinngemäss als Nachvollziehbarkeit, Transparenz und systematisches Vorgehen verstanden (Mayring, 2022).

4 Motivation als theoretischer Rahmen

Nach der Darstellung der Ausgangslage, der Forschungsabsichten und der Zielsetzung in Kapitel 2 sowie des methodischen Vorgehens in Kapitel 3 werden in den folgenden zwei Kapiteln die Ergebnisse der Literaturrecherche vorgestellt.

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage, was Motivation ist und wie Motivation als zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen verstanden und erklärt werden kann. Die dargestellten Modelle und Theorien bilden den theoretischen Rahmen für das Verständnis vermittelnder kognitiver Prozesse. Sie werden im anschließenden Kapitel 5 mit den Konzepten des Fähigkeitsselbstkonzepts, der impliziten Fähigkeitstheorien, der Ursachenzuschreibungen und der Bezugsnormorientierung verknüpft, da diese als zentrale Einflussfaktoren für die Wirkung von Feedback auf Lern- und Leistungsmotivation gelten.

4.1 Motivation und Motive

Die Begriffe *Motivation* und *Motiv* sind Teil des alltäglichen Lebens und des allgemeinen Sprachgebrauchs. Menschen haben individuelle Vorstellungen der Begriffe: «Ich bin motiviert, diese Herausforderung anzunehmen», «Mir fehlt die Motivation, mich mit dieser Sache zu beschäftigen», «Diese Schülerin zeigt keinerlei Motivation, sich am Unterricht zu beteiligen», «Welches Motiv lag für diese Straftat vor?». Was also ist *Motivation* und wie unterscheidet sie sich vom *Motiv*?

Der Begriff Motivation leitet sich von den lateinischen Wörtern *motus* «Bewegung» und *movere* «bewegen» ab: «Motivation ist, was uns in Bewegung setzt» (Rudolph, 2013, S. 15). Warum aber bewegen (verhalten) wir uns? Was treibt uns an? Die Motivationspsychologie versucht, für diese komplexe und vielschichtige Frage gültige Erklärungsmodelle zu finden, auf die im Rahmen dieser Masterarbeit nur ansatzweise eingegangen werden kann.

In der Motivationsforschung besteht die Annahme, dass «Menschen aktiv und aus sich heraus Handlungen initiieren und nicht nur reaktiv sind. Dazu gehört auch die Annahme eines Willens, der Handlungen aufrechterhält und selbst als Ursache von Handlungen beschrieben werden kann» (Wilbert, 2010, S. 20). Verhalten ist als Aktion oder Reaktion eines Organismus in Beziehung zu seiner Umwelt oder seinen inneren Zuständen zu bezeichnen. Dieses kann für andere erkennbar oder verborgen sein, bewusst oder unbewusst stattfinden und es kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen.

Motivation kann als Antrieb menschlichen Handelns verstanden werden. Die Richtung der Handlung entsteht durch die Motive der Person. Diese «werden als organismusseitiges Bestimmungsstück der Motivation und somit als innere Ursachen des Verhaltens angesehen. Sie haben konzeptuell Ähnlichkeit mit Instinkten, Bedürfnissen und Trieben. Motive bestimmen, auf welche Zielklassen und Anreize man emot. (Emotionen) reagiert» (Dorsch - Lexikon der Psychologie, 2021a).

Motive werden auch als zeitlich stabile Persönlichkeitsmerkmale beschrieben. Sie sind es, welche dem (Handlungs-)Ziel eine positive oder negative Bedeutung zuschreiben. Das Motiv bestimmt, wie eine Person eine Situation wahrnimmt (Wahrnehmung), empfindet (Emotion) und bewertet (Kognition) (siehe Abb. 2). Wirkt die Situation, als könne das Motiv realisiert werden, entsteht aktuelle Motivation (Wilbert, 2010).

Abb. 2: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23)

Demzufolge kann dieselbe Situation bei verschiedenen Personen unterschiedliche Motivationen auslösen, weil sie jeweils andere Motive haben (siehe Beispiel auf der folgenden Seite einer «motivierten Schülerin»).

Motive können im engeren Sinne als psychogene Bedürfnisse eines Menschen bezeichnet werden und lassen sich grundsätzlich in zwei Klassen von Bedürfnissen unterscheiden (siehe Abb. 3): in explizite und implizite Motive (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953). *Explizite Motive* richten Verhalten auf die Erfüllung und die Erreichung konkreter Ziele aus, etwa eine gute Leistung zu erbringen oder in der Klasse Freunde zu finden, und beeinflussen dabei, wie Menschen Situationen beurteilen und Entscheidungen treffen. Sie sind eng mit dem Selbstkonzept einer Person verknüpft – also mit dem Bild, das sie von ihren Fähigkeiten und Eigenschaften hat – und tragen zur Stabilisierung des Selbstwerts bei, verstanden als der emotionale Wert, den eine Person sich selbst zuschreibt (Wilbert, 2010). Solchen Zielen sind wir uns meist bewusst und können sie benennen, sie sind Teil unseres Selbstverständnisses. Da sie in sprachlicher Form in unserem Selbstkonzept repräsentiert sind, lassen sie sich über Fragebögen erfassen (Wilbert, 2010), beispielsweise durch die *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO)* (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012).

Das Fähigkeitsselbstkonzept (siehe Kapitel 5.1) bildet somit eine wichtige Grundlage für motivationale Prozesse im schulischen Lernen und gilt somit als Einflussfaktor für Lern- und Leistungsmotivation, auf die in Kapitel 4.4 eingegangen wird.

Zugleich gibt es die *impliziten Motive*, die grundsätzlicherer und allgemeinerer Natur sind. Dies sind etwa Bedürfnisse nach Leistung (*Need for Achievement*), nach Macht (*Need for Power*) und nach Nähe

(*Need for Affiliation*) (McClelland et al., 1953). Implizite Motive «sind weitgehend unbewusst und entwickeln sich aus positiven affektiven Erfahrungen, die mit einer Aktivität verknüpft sind. Sie sind eng mit dem emotionalen System verknüpft und beeinflussen langfristig unser Verhalten in vielen unterschiedlichen Situationen. Aufgrund ihres emotionalen und unspezifischen Charakters werden sie am besten durch projektive Verfahren [...] erfasst» (Wilbert, 2010, S. 25).

Abb. 3: Typologie der Motive (Wilbert, 2010, S. 26)

Motivation ist ein theoretisches Konstrukt und kann folglich nicht direkt beobachtet werden. Sie muss mithilfe von Indikatoren erschlossen werden. Wenn sich z. B. eine Schülerin während des Unterrichts oft meldet und aktiv (mit-)arbeitet, ist dies ein Indikator für hohe Motivation. Hiermit ist jedoch (noch) nicht ersichtlich, um welche Motivation es sich handelt, welchen Anreiz, welchen Wert das Ziel ihrer Handlung für sie hat. «Jedes menschliche Verhalten hat einen korrespondierenden innerpsychischen Zustand. Daraus wird klar, dass der Begriff *Motivation* in sich keinen Erkenntniswert hat. Motivation ist ein Hilfskonstrukt, ein Platzhalter für die Antwort auf die Frage, was den Menschen antreibt» (Wilbert, 2010, S. 18). Ist die Schülerin also motiviert, weil sie mit der Lehrperson eine gute Beziehung haben möchte (Beziehung, nach McClelland: *Need for Affiliation*), erhofft sie sich dadurch ein gutes Zeugnis und eine Reise mit den Eltern nach Paris (Belohnung, nach McClelland: *Need for Achievement*)? Ist der Anreiz das Gefühl, wenn sie auf eine schwierige Frage der Lehrperson korrekt und ausführlich antworten kann (Kompetenzgefühl, nach McClelland: *Need for Achievement*) oder möchte sie in der Klasse als jene wahrgenommen werden, die kompetent ist und die man um Hilfe und Rat fragen kann (Prestige, Hilfe und Führung anderer, nach McClelland: *Need for Power*)?

Es gibt unterschiedliche Theorien und Modelle zur Motivation. Wilbert (2010) unterscheidet zwei grundlegende Verständnisse von Motivation:

1. «Motivation als ein emotionales Ereignis, das aus Bedürfnissen und dem Drang zu deren Erfüllung entsteht, und
2. Motivation als Prozess der Handlungssteuerung, der auf Zielsetzungen und Intentionen beruht.»
(S. 39)

Nach Wilbert (2010) liegen diesen unterschiedlichen Vorstellungen von Motivation zwei grundlegende Menschenbilder zugrunde. Diese beiden Grundvorstellungen entsprechen auch der Unterscheidung von McClelland et al. (1953) in implizite Motivation (Motivation als emotionales Ereignis) und explizite Motivation (Motivation als Prozess der Handlungssteuerung). Der Mensch wird bei Ersterem primär «durch seine Gefühle und Körperlichkeit getrieben und bestimmt, in dem anderen sind es Ratio und bewusste Entscheidungen, auf denen unser Handeln beruht» (Wilbert, 2010, S. 39). Gemeinsam ist den beiden Sichtweisen nach Wilbert (2010), dass Motivation der Antrieb ist, der einem Verhalten oder einer Handlung zugrunde liegt. Was uns zurück zum Anfang des Kapitels mit dem Zitat von Rudolph führt: «Motivation ist, was uns in Bewegung setzt» (Rudolph, 2013, S. 15).

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die *Selbstbestimmungstheorie der Motivation* von Deci und Ryan (1985; 1993) sowie das *Handlungsphasenmodell* nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) vorgestellt. Sie repräsentieren die zwei von Wilbert differenzierten grundlegenden Verständnisse von Motivation.

4.2 Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan

Deci und Ryan (1985, 1993) interpretieren in ihrer Theorie «den Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen auf der Basis einer Theorie des Selbst» (Deci & Ryan, 1993, S. 223). Ihr zufolge liegen dem Menschen angeborene menschliche (Grund-)Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie sowie dem Gefühl der Nähe und der sozialen Eingebundenheit zugrunde (McClelland et al., 1953).

Beim Kompetenzerleben erlebt man sich als handlungsfähig, den gegebenen und absehbaren Anforderungen gewachsen und fähig, Probleme lösen zu können. Beim Autonomieerleben erfährt sich das Individuum als eigenständig handelndes Wesen mit der Möglichkeit, Ziele und die Vorgehensweise für deren Erreichung selbst bestimmen zu können. Beim Bedürfnis nach Nähe und sozialer Eingebundenheit werden befriedigende Sozialkontakte angestrebt.

Im Unterschied zu den meisten anderen [...] Motivationstheorien liegt der Selbstbestimmungstheorie ein explizites Menschenbild zugrunde. Kern dieses Menschenbildes ist die axiomatische

Annahme¹¹, dass menschliches Verhalten darauf ausgerichtet ist, die eigene Selbstbestimmung zu vergrößern, aufrechtzuhalten und Fremdbestimmung abzuwehren. Als Folge dieser Annahme setzt die Selbstbestimmungstheorie den Fokus auf den Grad von Fremd- vs. Selbstbestimmung, dem ein Individuum in einer Situation ausgesetzt ist (Wilbert, 2010, S. 40 f.).

Wie in Abbildung 4 dargestellt, lässt sich Motivation auf einem Kontinuum zwischen Fremd- und Selbstbestimmung verorten. Die Theorie zeigt, dass nicht nur intrinsische Motivation, sondern auch bestimmte Formen extrinsischer Motivation, wie die *identifizierte* oder *integrierte Regulation*, ein hohes Mass an Selbstbestimmung aufweisen können. Eine zentrale Rolle spielt nach Wilbert (2010) die wahrgenommene eigene Kompetenz für die Entstehung intrinsischer Motivation. Somit hat die soziale Umwelt (Eltern, Lehrpersonen sowie Peers) Einfluss auf diese Wahrnehmung, je nachdem, ob sie eine hohe oder geringe Kompetenz zurückmeldet (siehe Kapitel 5). «Empirische Befunde aus Labor- und Felduntersuchungen belegen, dass auf einer Selbstbestimmung beruhende Lernmotivation positive Wirkungen auf die Qualität des Lernens hat» (Deci & Ryan, 1993, S. 223). Deci und Ryan (1993) beschreiben, dass Handlungen in dem Masse als selbstbestimmt oder autonom gelten, wie sie als frei gewählt erlebt werden, und in dem Masse als kontrolliert, wie sie als aufgezwungen wahrgenommen werden (S. 225). Wobei sie der Auffassung sind, «dass der Mensch die natürliche Tendenz hat, Regulationsmechanismen der sozialen Umwelt zu internalisieren, um sich mit anderen Personen verbunden zu fühlen und Mitglied der sozialen Umwelt zu werden. Durch die Integration dieser sozial vermittelten Verhaltensweisen in das individuelle Selbst schafft die Person zugleich die Möglichkeit, das eigene Handeln als selbstbestimmt zu erfahren» (1993, S. 227) In der nachfolgenden Abbildung 4 werden unterschiedliche Ausprägungen der wahrgenommenen Selbstbestimmung anschaulich dargestellt.

¹¹ Eine *axiomatische Annahme* bezeichnet eine grundlegende, nicht weiter begründete Ausgangsannahme eines theoretischen Modells oder Systems, die als selbstverständlich vorausgesetzt und auf deren Basis weitere Überlegungen oder Ableitungen aufgebaut werden.

Abb. 4: Selbst- und fremdbestimmte Formen der Motivation nach Deci und Ryan (Grassinger, Dickhäuser und Dresel, 2019, S. 215)

Extrinsische und intrinsische Motivation können zeitgleich auftreten und schliessen sich nicht aus. Beispielsweise kann eine Schülerin Freude an einer Mathematikaufgabe haben (intrinsisch motiviert, Freude an der Tätigkeit selbst und nicht am Ziel) und zugleich eine gute Note anstreben, da ihr dies für das Zeugnis und somit für den Übertritt in die Berufswelt von Vorteil sein kann (extrinsisch motiviert, identifizierte oder integrierte Regulation). Zudem zeigen empirische Studien, dass Lernende, welche intrinsisch oder extrinsisch-selbstbestimmt motiviert sind, vorteilhaftere Lernstrategien anwenden als extrinsisch-fremdbestimmte Lernende (Ryan & Deci, 2000).

4.3 Handlungsphasenmodell von Heckhausen und Gollwitzer

Im *Handlungsphasenmodell*, auch *Rubikon-Modell* genannt, beschreiben Heckhausen und Gollwitzer (1987) Motivation als Prozess der Handlungssteuerung. Motivation wird in ihrem Modell (siehe Abb. 5) als zielgerichtetes, intentionales Handeln in einer Abfolge von vier Phasen dargestellt. Das Ziel kann in unmittelbarer oder ferner Zukunft liegen. Wenn eine Handlung auf ein in der Ferne liegendes Ziel (Zustand) gerichtet ist, wird die Handlung zu einem Mittel, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Sie trägt dann in sich keinen Zweck ausser jenen, auf das (in der Ferne liegende) Ziel hinzuarbeiten.

Das *Handlungsphasenmodell* verdeutlicht, dass Motivation ein Prozess ist, bei dem jede Phase unterschiedliche Funktionen aufweist und im Handlungsverlauf alle von Relevanz sind. Ähnlich beschreiben Grassinger, Dickhäuser und Dresel (2019) Motivation als einen psychischen Prozess, «der die Initiierung, Ausrichtung und Aufrechterhaltung, aber auch die Steuerung, Qualität und Bewertung zielgerichteten Handelns beeinflusst» (S. 208). Die Aufrechterhaltung, die Steuerung und die Qualität entsprechen der dritten Phase im *Handlungsphasenmodell*, dem Handeln als aktionale Volition (siehe Abb. 5). Der Begriff *Volition* leitet sich vom englischen Nomen *volition* «Wille», dem lateinischen Verb

volle «wollen» ab. Im *Dorsch – Lexikon der Psychologie* (2021b) wird Volition als «das erfolgreiche Streben nach gesetzten Zielen» bezeichnet. Es geht bei Volition folglich um die Umsetzung der gesetzten Ziele und um deren optimale Regulation, etwa die Verhinderung von Ablenkung. Sie wird dann wichtig, wenn man «auf der konkreten Handlungsebene damit beginnt, gesetzte Ziele in die Tat umzusetzen» (ebd.). Es geht auch darum, wann, wo und wie die Zielerreichung angegangen werden soll. Hierzu zählt z. B. die Wahl geeigneter Methoden und (Lern-)Strategien, das Abwägen von alternativen Zielen sowie der Umgang mit Schwierigkeiten.

Wird Motivation als Kompetenz bezeichnet (Spinath, Dickhäuser & Schöne, 2018), so braucht es motivationale, volitionale und bewertende Kompetenzen, die sogenannten selbstregulatorischen Kompetenzen. Auf die bewertenden Kompetenzen wird im Kapitel 5 eingegangen. Sie gehören zu den bedeutsamen kognitiven Prozessen, die den Zusammenhang zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept und den impliziten Theorien erklären. Durch gezieltes Feedback können sie positiv beeinflusst und dadurch motivationsförderlich wirksam werden.

Abb. 5: Handlungsphasenmodell nach Heckhausen und Gollwitzer (Grassinger et al., 2019, S. 208)

Die tabellarische Aufbereitung des *Handlungsphasenmodells* im Anhang 9.2 mit ergänzenden Erläuterungen, Bezügen zu weiteren Theorien und Modellen dieser Arbeit sowie einem Beispiel aus dem schulischen Kontext verdeutlicht, dass Motivation als Prozess der Handlungssteuerung im Verlauf einer Handlung fortlaufend durch personenbezogene und situative Merkmale beeinflusst wird. Zur Veranschaulichung wird das Modell auf eine schulische Situation übertragen, wie sie im Alltag des Zyklus 3 vorkommen kann. Das Beispiel illustriert, wie Misserfolgsmotivation zu einem zielgerichteten, jedoch dysfunktionalen Handeln führen kann – in diesem Fall zur bewussten Vermeidung des Schulbesuchs, um eine befürchtete Prüfungssituation zu umgehen. Ein abschliessendes Fazit reflektiert diesen Zusammenhang mit Blick auf die schulische Praxis und verdeutlicht, dass auch vermeidend-motiviertes Verhalten Ausdruck intentionaler Handlungssteuerung sein kann, dessen Potenzial durch pädagogische Begleitung oder Coachingprozesse in konstruktive Bahnen gelenkt werden könnte.

Das *Handlungsphasenmodell* verdeutlicht, dass «Motivation in Lern- und Leistungssituationen neben kognitiven Lernvoraussetzungen (z. B. Vorwissen, Intelligenz) als wesentliche Determinante der

Qualität von Lernhandlungen und schulischen Leistungen angesehen» wird (Spinath et al., 2018, S. 14). Auf die Bedeutung der Motivation für schulisches Gelingen wird im folgenden Kapitel eingegangen.

4.4 Lern- und Leistungsmotivation und ihre Relevanz für schulisches Gelingen

Nach McClelland et al. (1953) ist leistungsmotiviertes Erleben und Verhalten stets durch die «Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab» gekennzeichnet. Daraus folgt, dass nicht jede Motivation, etwas zu erreichen, zugleich Leistungsmotivation darstellt. So kann der Beweggrund (das Motiv) einer Handlung beispielsweise in Prestige oder sozialer Anerkennung liegen – etwa darin, als Klassenbeste wahrgenommen zu werden oder eine höhere Position im Beruf zu erlangen. Leistungsmotiviertes Handeln hingegen zielt darauf, eine Aufgabe um ihrer eigenen Bewältigung willen erfolgreich zu lösen, etwa durch das Erleben von Kompetenz, wenn eine schwierige Aufgabe eigenständig gemeistert wurde, oder durch die Anerkennung einer guten Leistung. Ob ein Verhalten tatsächlich leistungsmotiviert ist, lässt sich danach beurteilen, ob es sich erstens um eine Situation handelt, in der Erfolg oder Misserfolg möglich ist (McClelland et al., 1953), und ob man zweitens auch dann zufrieden wäre, wenn eine andere Person die Leistung an der eigenen Stelle erbracht hätte – man selbst aber lediglich die positive Konsequenz erfahren würde.

Beispiel aus dem schulischen Kontext:

Eine Schülerin arbeitet im Mathematikunterricht mit grossem Engagement. Sie wählt anspruchsvolle Aufgaben und empfindet Stolz, als die Lehrperson ihre Lösungen kontrolliert, als korrekt bezeichnet und zurückgibt. Dieses Erfolgserlebnis basiert auf ihrem eigenen Gütemassstab – sie misst ihre Leistung an der Schwierigkeit der Aufgabe und daran, dass sie diese selbständig bewältigt hat. Das daraus entstehende Kompetenzgefühl zeigt, dass ihr Verhalten leistungsmotiviert ist.

Lern- und Leistungsmotivation gelten inzwischen als zentrale Voraussetzungen für schulisches Lernen und somit für Lernerfolg. Grassinger et al. (2019) beschreiben Motivation als Bedingung für Lern- und Leistungsverhalten in Schule und Unterricht. Günstige motivationale Bedingungen sind demnach Voraussetzungen dafür, dass sich Lernende zielgerichtet, intensiv und ausdauernd mit Lehr- und Lernmaterialien auseinandersetzen und diese am Ende bewerten. Denn tiefe oder fehlende Motivation verringert die Beschäftigungsdauer mit dem Lerngegenstand und führt zur Anwendung von oberflächlichen Lernstrategien (Wilbert, 2010). Hieraus resultieren Wissensrückstände, die sich unter Umständen nur schwer aufholen lassen. Ergebnisse von Untersuchungen zeigen, dass kognitive sowie motivationale Faktoren Einfluss auf den Lernerfolg haben. Sie zeigen weiter, dass motivationale Faktoren ebenso gross sind wie der Einfluss der kognitiven Faktoren (Helmke, 1992). Weiter konnten Sideridis und Kolleg*innen (Sideridis, Morgan, Botsas, Padelidiu & Fuchs, 2006) zeigen, dass die motivationale Lage von Schüler*innen eine bessere Vorhersage dahingehend ermöglicht, ob sie eine

manifeste Lernstörung entwickeln werden, als über ihre kognitive Leistungsfähigkeit. Günstige motivationale Bedingungen wirken ebenso auf Schüler*innen ohne Lernstörungen. Somit stellt Motivationsförderung eine zentrale Aufgabe in Lehr- und Lernsituationen dar.

Die Lern- und Leistungsmotivation im Kontext Schule kann durch die *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)* gemessen werden (Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2012). Sie erfassen vier Ziele: Lernziele, Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungs-Ziele sowie Arbeitsvermeidung. Sie geben Aufschluss darüber, welche motivationalen Tendenzen Lernende in Anforderungssituationen zeigen und in welchem Masse ihr Verhalten auf Kompetenzentwicklung, Anerkennung oder auf die Vermeidung von Misserfolg ausgerichtet ist.

Das Fähigkeitsselbstkonzept (siehe Kapitel 5.1) steht folglich in enger Wechselwirkung mit der Lern- und Leistungsmotivation. Ein positives Fähigkeitsselbstkonzept begünstigt zielgerichtetes, ausdauerndes Lernen, während ein tief ausgeprägtes häufiger mit Vermeidungs- oder Arbeitsvermeidungszielen verbunden ist. Damit erfassen der *SESSKO* (siehe Kapitel 4.1) und der *SELLMO* komplementäre Konstrukte, die gemeinsam ein differenziertes Verständnis motivationaler Prozesse im schulischen Lernen ermöglichen. Zur Analyse der Leistungsmotivation kann ergänzend die Attributionstheorie (Weiner, 1979, 1983) herangezogen werden. Sie beschreibt, wie Lernende Ursachen für Erfolg und Misserfolg kognitiv deuten und welche Bedeutung diese Zuschreibungen für ihre Motivation haben (siehe Kapitel 5.2).

Zusammenfassend zeigt sich, dass Motivation ein dynamisches Zusammenspiel von Emotion, Kognition und zielgerichteter Handlung beschreibt. Sie entwickelt sich in Abhängigkeit von wahrgenommener Kompetenz, erlebter Selbstbestimmung und sozialem Feedback im schulischen Kontext (vgl. Deci & Ryan, 1993).

5 Kognitive Vermittlungsprozesse: Erwartungen, Zuschreibungen und Bewertungen

Nachdem in Kapitel 4 Motivation als theoretischer Rahmen eingeführt wurde, widmet sich dieses Kapitel der Beantwortung der Forschungsfrage, die an dieser Stelle nochmals wiedergegeben wird:

Welche kognitiven Prozesse erklären den Zusammenhang zwischen Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Fähigkeitstheorien und Motivation (Lernerfolg)?

Wie können Lehrpersonen durch Feedback in Lern- und Leistungssituationen positiv Einfluss darauf nehmen?

Diese *kognitiven Vermittlungsprozesse*, welche Spinath et al. (2018) als *bewertende Kompetenzen* bezeichnen (siehe Kapitel 4.3), gehören zu den bedeutsamen Prozessen, welche den Zusammenhang zwischen dem *Fähigkeitsselbstkonzept* und den *impliziten Theorien* erklären. Durch gezieltes Feedback können sie positiv beeinflusst und dadurch motivationsförderlich wirksam werden. Im Fokus stehen dabei Erwartungen sowie Ursachenzuschreibungen für Erfolg und Misserfolg.

Um diese Prozesse zu verstehen, ist es grundlegend, sich zunächst mit der Forschung zum Selbstkonzept zu befassen, aus der das *Fähigkeitsselbstkonzept* abgeleitet wird. Der Begriff *Selbstkonzept* wird eingeführt, um anschliessend auf die Bedeutung des *schulischen Selbstkonzepts (Fähigkeitsselbstkonzept)* einzugehen. Daran anschliessend wird die Entwicklung des Selbstkonzepts thematisiert, die wesentlich auf Vergleichsprozessen beruht, insbesondere im Hinblick auf die beurteilende Funktion der Schule in Form von rückmeldenden Feedbacks in Lern- und Leistungssituationen.

Zur differenzierteren Betrachtung dieser Prozesse wird zunächst ein kognitiv orientierter Ansatz zur Entwicklung des Selbstkonzepts erläutert: Das *Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung* von Filipp (1984) versteht das Selbstkonzept als Ergebnis aktiver Verarbeitung selbstbezogener Informationen. Das Individuum wird dabei als aktiver Konstrukteur seiner Selbstwahrnehmung betrachtet, das Informationen aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Rückmeldungen, Vergleiche, Beobachtungen) selektiert, bewertet und integriert. Diese Perspektive verweist auf die Veränderbarkeit des Fähigkeitsselbstkonzepts, was später insbesondere durch die Forschung von Dweck (2024) untersucht wurde und zu den impliziten Fähigkeitstheorien führte, die durch Dweck als *Mindset-Ansatz* bekannt wurden. Damit schliesst sich der Bogen zur Einleitung (siehe Kapitel 1), in der beschrieben wurde, wie wiederkehrende Aussagen von Jugendlichen über ihre Selbstbilder den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dieser Thematik bildeten.

Als zweites Modell der Selbstkonzeptforschung wird das *hierarchische Modell des Selbstkonzepts* (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976) vorgestellt, das die differenzierte Organisation selbstbezogenen Wissens in den Mittelpunkt stellt. Um Vergleichsprozesse und deren Einfluss auf das Fähigkeitsselbst-

konzept – und damit auf Motivation, schulisches Lernen und Leistung – besser zu verstehen, wird der *Big-Fish-Little-Pond-Effekt (BFLP-Effekt)* nach Marsh (1987) erläutert, der im deutschsprachigen Raum als *Referenzgruppeneffekt* bekannt und insbesondere durch Rheinberg und Ernstrup (1977) beforscht wurde. Studien zeigten, dass die Stärke der Bezugsgruppe bereits im Grundschulalter (Dickhäuser & Galfe, 2004) einen Einfluss auf das Fähigkeitsselfkonzept hat. Damit wird deutlich, dass soziale Vergleichsprozesse früh einsetzen und bereits im Kindesalter Bedeutung für die Selbstwahrnehmung erlangen.

Das Fähigkeitsselfkonzept wird wesentlich durch drei Faktoren geprägt:

- seine Ausprägung (hoch – niedrig),
- ob es auf einer realistischen Selbsteinschätzung beruht
- und ob die eigenen Fähigkeiten als veränderbar eingeschätzt werden (implizite Fähigkeitstheorien).

Im Fokus steht somit der Einfluss von Einstellungen und Überzeugungen – auch als *Mindset* oder *implizite Fähigkeitstheorien* bezeichnet – über die Ursachen von Leistungen. Sie zählen zu den bedeutendsten Variablen, die Motivation und Anstrengungsbereitschaft beeinflussen. Sowohl der *Mindset-Ansatz* (Dweck, 2024) als auch die *impliziten Fähigkeitstheorien* befassen sich mit Überzeugungen darüber, ob Fähigkeiten als stabil oder veränderbar gelten und welche motivationalen Konsequenzen sich daraus ergeben.

Fähigkeiten, die nach Abschluss einer Handlung angemessene Reflexionsprozesse ermöglichen (vgl. *bewertende Kompetenzen*), beeinflussen Motivation langfristig über zukünftige Handlungszyklen hinweg. Kurzfristig kann dabei die Regulation von Emotionen, etwa zum Schutz des Selbstwerts, im Vordergrund stehen (Spinath et al., 2018, S. 19). Somit kommt Ursachenzuschreibungen im Zusammenhang mit Motivation eine wesentliche Bedeutung zu. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, wird die Attributionstheorie von Weiner (1979) eingeführt. Attributionen – in der Literatur auch als Ursachen, Ursachenzuschreibungen oder Kausalattributionen bezeichnet – sind subjektive Ursachenerklärungen, die Personen zur Deutung von Ereignissen heranziehen. Es geht folglich um die Fragen, auf welche Informationsquellen Urteile über Ursachen von Erfolg und Misserfolg gestützt werden und wie diese zukünftige Handlungen beeinflussen.

Eine wichtige Rolle für die Erklärung kognitiver motivationaler Prozesse spielt das *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* von Heckhausen (1972), das das Leistungsmotiv (McClelland et al., 1953) kognitiv rekonstruiert und auf drei Teilprozesse zurückführt. Dieser Ansatz fokussiert weniger auf grundlegende Charakteristika, die dieses Motiv von anderen unterscheiden, oder auf seine Stellung innerhalb der Bedürfnishierarchie einer Person. Im Zentrum steht vielmehr der Unterschied zwischen einer erfolgszuversichtlichen und einer misserfolgsorientierten Ausprägung des Motivs. Dieser Unterschied lässt sich mit drei grundlegenden Prozessen erklären, deren Zusammenspiel sich in der Regel so

stabilisiert, dass daraus eine erfolgszuversichtliche oder misserfolgsängstliche Erlebnis- und Handlungsweise in Anforderungssituationen resultiert (Rheinberg & Krug, 2017). Das Modell ermöglicht es, gezielt Einfluss auf kognitive motivationale Prozesse zu nehmen.

Da Lehren stets auch Beurteilen bedeutet und jede Beurteilung in Bezug zu einem Ziel oder einer Norm erfolgt, erhält die *Bezugsnormorientierung* nach Heckhausen (1974) eine wesentliche Bedeutung für motivationsförderliches Feedback in Lern- und Leistungssituationen. Normen zur Beurteilung von Leistung und Lernfortschritt sind dabei unverzichtbar. Bevor die Bezugsnormorientierung eingeführt und in Bezug zur Forschungsfrage gestellt wird, erfolgt ein kurzer Exkurs zur Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion, in dem sich alle Lehrpersonen bewegen.

Diese Einführung schafft ein gemeinsames Begriffs- und Theorieverständnis und bildet die Grundlage für die folgenden Kapitel, in denen die kognitiven Prozesse und Einflussfaktoren vertieft behandelt werden. Sie verdeutlicht zugleich, weshalb diese Prozesse das Kernstück der Arbeit bilden: Sie stehen im Zentrum der Forschungsfrage und zeigen, wie pädagogische Einflussfaktoren – insbesondere das Lehrpersonen-Feedback – Fähigkeitsselbstkonzept, implizite Fähigkeitstheorien, Motivation und Lernerfolg gezielt fördern können.

5.1 Selbstkonzept

5.1.1 Begriffseinführung und Bedeutung für den Schulkontext

Das Selbstkonzept bezeichnet das Gesamtsystem von Überzeugungen, kognitiven und affektiven Einstellungen, die eine Person über sich selbst entwickelt. Es beschreibt, wie Menschen sich selbst wahrnehmen, einschätzen und in Beziehung zu ihrer Umwelt setzen. Erste Formen des Selbstbezugs entstehen bereits im frühen Kindesalter und entwickeln sich mit zunehmendem Alter zu komplexeren und differenzierteren Vorstellungen der eigenen Person.

In der modernen Selbstkonzeptforschung wird der Begriff weitgehend als *kognitive Struktur* verstanden, die sich aus der Selbstwahrnehmung und dem selbstbezogenen Wissen einer Person über ihre Eigenschaften und Fähigkeiten zusammensetzt. Das Selbstkonzept umfasst zudem die kognitive Bewertung dieser Merkmale durch die Person selbst. Zentral sind dabei Fragen wie: «Was kann ich?» und «Wie bin ich?». Aussagen wie «Ich bin gut in Sprachen» lassen sich dem schulischen, «Ich habe viele Freunde» dem sozialen, «Ich bin optimistisch» dem emotionalen und «Ich bin schlank» dem körperlichen Selbstkonzept zuordnen. Aus dem Selbstkonzept leitet sich der Selbstwert ab, der die affektive Bewertung dieser Wissensinhalte beschreibt. Ein Beispiel wäre die Aussage: «Ich mag, wie ich aussehe». Wilbert (2010) beschreibt dies wie folgt: «Affektive Komponenten der Einstellung gegenüber sich selbst werden von den meisten Autoren als Selbstwertgefühl bezeichnet und zumeist als Teil des Selbstkonzepts begriffen» (S 70). Das Selbstkonzept stellt somit die kognitive, der Selbstwert die affektive Komponente

des Selbst dar (Lohaus, Vierhaus & Lemola, 2024). Ein niedriges Selbstkonzept in einem bestimmten Bereich muss dabei nicht zwangsläufig mit einem geringen Selbstwert einhergehen – entscheidend ist, welche Bedeutung die Person diesem Bereich beimisst. So kann beispielsweise ein Schüler in den meisten Schulfächern ein hohes Fähigkeitsselbstkonzept aufweisen, in einem für ihn besonders relevanten Fach jedoch nicht. Dies kann insgesamt zu einem verminderten schulischen Selbstwert führen, obwohl der Schüler in vielen Bereichen positive Einschätzungen seiner Fähigkeiten hat.

Das Fähigkeitsselbstkonzept umfasst also die kognitiven Vorstellungen einer Person über ihre eigenen Fähigkeiten in schulischen und außerschulischen Leistungsbereichen (Stiensmeier-Pelster & Schöne, 2008). Dieses Teilkonzept beeinflusst die Erwartungen an das eigene Können und bildet eine wichtige Grundlage für Motivation, Lernverhalten sowie Lernerfolg und ist daher für den Kontext Schule von besonderer Bedeutung. Für das schulische Arbeitsverhalten hat ein positives Fähigkeitsselbstkonzept bedeutsame Auswirkungen. Lernende mit einem *positiven Fähigkeitsselbstkonzept* wählen bevorzugt mittelschwere Aufgaben, die günstige Lerngelegenheiten bieten, entwickeln Interesse am Fach und zeigen eine höhere Bereitschaft, sich anzustrengen sowie bei Schwierigkeiten Ausdauer zu zeigen (siehe Kapitel 5.1.6). Marsh (1990) konnte zeigen, dass dieser Prozess im Idealfall zu höheren Leistungen und damit wiederum zu einer Stärkung des Fähigkeitsselbstkonzepts führt.

5.1.2 Entwicklung des Selbstkonzepts

Das Selbstkonzept entwickelt sich von der Kindheit bis in die Jugend in vier Phasen und spiegelt den fortschreitenden Ausbau kognitiver und sozialer Fähigkeiten wider. Mit wachsender Erfahrung und zunehmendem Wissen differenziert es sich allmählich aus, Eigenschaften und Leistungen werden mit steigendem Alter realistischer eingeschätzt.

Zu Beginn bestehen eher einfache, situationsabhängige Selbstbeschreibungen («Ich kann schnell laufen»), die sich im Verlauf zu kohärenteren und hierarchisch organisierten Selbstkonzepten entwickeln. Diese Entwicklung geht mit einem wachsenden Verständnis für soziale und auf Kriterien bezogene Vergleichsprozesse einher, über die Kinder ihre Person im Verhältnis zu anderen und zu früheren Leistungen einordnen (siehe Kapitel 5.3). Je komplexer das kognitive System einer Person – also je grösser ihr Erfahrungs- und Wissensschatz – desto differenzierter wird ihr Selbstkonzept. Vergleichsprozesse stellen dabei eine zentrale Grundlage dieser Entwicklung dar. Die Entwicklung des Selbstkonzepts vollzieht sich in vier Phasen (Lohaus et al., 2010, S. 171):

1. Das Selbst in der Kindheit
2. Das Selbst im Vorschulalter
3. Das Selbst im Schulalter
4. Das Selbst in der Jugend

Im Folgenden wird die Entwicklung ab dem Schuleintritt (ab Phase 3) skizziert:

Ab dem Schuleintritt gewinnen soziale Vergleiche und damit die komparative Prädikatenzuweisung¹² zunehmend an Bedeutung. Sie fungieren nun als zentrale Quelle selbstbezogenen Wissens (Lohaus et al., 2024, S. 173). Eine detaillierte Übersicht zu den fünf Quellen der Prädikatenzuweisung sowie zu deren Verarbeitung in vier Phasen findet sich im Anhang 9.3. Im schulischen Kontext treten dabei insbesondere leistungsbezogene Vergleiche in den Vordergrund. Diese zeigen sich auch in subtilen Formen, wie dem Erfragen von Leistungen anderer anstelle expliziter Kommentare zu Fremdleistungen. Zudem orientieren sich Informationen über die eigene Leistung immer stärker an den Fremdeinschätzungen bedeutsamer Bezugspersonen – insbesondere Lehrpersonen und Gleichaltrige. Diese wirken sowohl über direkte als auch über indirekte Prädikatenzuschreibungen auf die Entwicklung des Selbstkonzepts.

Das Selbstkonzept wird in dieser Phase:

- realistischer,
- strukturierter,
- differenzierter,
- kohärenter
- und weist bereits eine hierarchische Struktur auf.

Im Jugendalter ist die Entwicklung des Selbstkonzepts durch folgende Merkmale geprägt:

- zunehmende Selbstaufmerksamkeit und Selbstreflexion
- Einbezug autobiografischer Erfahrungen in die aktuelle Selbstwahrnehmung
- Ausbildung eines kohärenten Selbstbildes, das aus vergangenen, gegenwärtigen und antizipierten zukünftigen Erfahrungen konstruiert wird
- stärkere Bedeutung des Körper selbstkonzepts, insbesondere durch körperliche Veränderungen während der Pubertät

(Lohaus et al., 2024, S. 174)

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Je komplexer das kognitive System (Erfahrung, Wissen), desto differenzierter wird das Selbstkonzept. Zusammenfassend basiert die Entwicklung des Selbstkonzepts wesentlich auf Vergleichsprozessen (siehe Kapitel 5.2). Es lassen sich folgende Vergleichsarten unterscheiden (Dickhäuser, 2018):

- Soziale Vergleiche (*Ich im Vergleich zu anderen*)
- Individuell-temporale Vergleiche (*Ich im Vergleich zu früher*)

¹² *Prädikatenzuweisung* bezeichnet nach dem informationstheoretischen Ansatz von Filipp (1984) den Prozess, in dem Individuen Eigenschaften, Merkmale oder Fähigkeiten – also Prädikate – auf sich selbst beziehen und dadurch ihr Selbstkonzept formen.

- Individuell-dimensionale Vergleiche (*Ich in Mathematik im Vergleich zu Deutsch*)
- Kriteriale Vergleiche (*Ich im Vergleich zu einem festgelegten Leistungsstandard*)

5.1.3 Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung von Filipp

Um die in Kapitel 5.1.2 beschriebenen Prozesse differenzierter zu verstehen, wird im Folgenden ein kognitiv orientierter Ansatz zur Entwicklung des Selbstkonzepts erläutert. Das *Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung* von Filipp (1984) sowie auch andere kognitiv orientierte Ansätze verstehen das Selbstkonzept als Ergebnis aktiver Verarbeitung selbstbezogener Informationen. Das Individuum wird hierbei als «aktiver Konstrukteur» seiner Selbstwahrnehmung betrachtet, das Informationen aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Rückmeldungen, Vergleiche, Beobachtungen) selektiert, bewertet und integriert (siehe Anhang 9.3). Besonderes Augenmerk legt das Modell auf sogenannte kritische Lebensereignisse – also Erfahrungen, die ein erhöhtes Reflexionspotenzial in sich tragen und das bestehende Selbstkonzept infrage stellen oder verändern können. Dazu zählen z. B. Schulübergänge, unerwartete Misserfolge oder besondere Leistungsrückmeldungen. Die Informationsverarbeitung folgt dabei folgenden Schritten:

- I. Aufmerksamkeit: Selbstbezogene Information wird überhaupt wahrgenommen.
- II. Relevanzbewertung: Die Information wird im Hinblick auf das Selbst als bedeutsam eingestuft.
- III. Integration: Die Information wird mit bestehenden Selbstkonzeptinhalten abgeglichen und ggf. modifiziert oder stabilisierend übernommen.

Dabei handelt es sich nicht nur um kommunikative Prozesse im engeren Sinne, sondern auch um soziale Vergleichsprozesse. Diese stehen in engem Zusammenhang mit dem *BFLP-Effekt* von Marsh und der *Theorie der Bezugsnormorientierung* von Heckhausen, auf die in den Kapiteln 5.1.5 und 5.3.2 vertiefend eingegangen wird.

Damit beschreibt Filipp ein dynamisches Modell der Selbstkonzeptentwicklung, das sowohl Stabilität als auch Veränderbarkeit berücksichtigt (siehe *Mindset*-Ansatz im Kapitel 5.1.6). Lehrpersonen können demnach durch gezielte sprachliche Rückmeldungen, Aufgabenstellungen oder Gesprächsführung Einfluss auf diese Prozesse nehmen und günstige Bedingungen für eine realistische, differenzierte und zuversichtliche Selbstwahrnehmung schaffen. Das *Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung* von Filipp (1984) unterstützt somit das Verständnis dafür, wie das Fähigkeitsselbstkonzept durch Erfahrungen im schulischen Alltag – insbesondere durch kommunikative Prozesse – beeinflusst werden kann. Die zwei nachfolgenden Beispiele aus der Schulpraxis sollen das Modell von Filipp illustrieren.

Beispiel 1: Fußballspielerin

- *Eine Schülerin der 7. Klasse hört von Mitschüler*innen, der Sportlehrperson sowie ihren Eltern, dass sie gut Fußball spielen könne (direkte Prädikatenzuweisung).*

- *Im Unterricht wird sie regelmässig als erste in eine Gruppe gewählt (indirekte Prädikatenzuweisung).*
- *Bei Turnieren erzielt sie häufig die meisten Tore (komparative Prädikatenzuweisung).*
- *Nach dem Spiel reflektiert sie über ihr Verhalten und fragt sich etwa, welche Taktiken sie angewendet hat (reflexive Prädikatenselbstzuweisung).*
- *Aufgrund ihrer bisherigen positiven Erfahrungen mit dem Fussball denkt sie darüber nach, einem Verein beizutreten (ideationale Prädikatenselbstzuweisung).*

Beispiel 2: Präsentation im Deutschunterricht

- *Ein Schüler erhält von der Lehrperson und seinen Mitschüler*innen die Rückmeldung, dass er sehr klar und überzeugend präsentiert habe (direkte Prädikatenzuweisung).*
- *Er wird bei Gruppenarbeiten häufig für Präsentationaufgaben eingeteilt, ohne dass dies offen ausgesprochen wird (indirekte Prädikatenzuweisung).*
- *Im Vergleich zu anderen Mitschüler*innen erhält er häufiger positive Rückmeldungen für seine Vorträge (komparative Prädikatenzuweisung).*
- *Nach der Präsentation reflektiert er sein Vorgehen und fragt sich, welche rhetorischen Mittel er erfolgreich eingesetzt hat (reflexive Prädikatenselbstzuweisung).*
- *Er überlegt, ob er sich für die Schülerzeitung oder die Theatergruppe melden soll, da er Freude am sprachlichen Ausdruck entdeckt hat (ideationale Prädikatenselbstzuweisung).*

Die Kapitel 5.1.1 bis 5.1.3 zeigen, dass das Fähigkeitsselbstkonzept ein kognitiv konstruiertes System ist, das durch Wahrnehmung, Bewertung und Integration selbstbezogener Informationen entsteht. Vergleichsprozesse – soziale, individuelle und kriteriale – bilden dabei die Grundlage für die Entwicklung und Veränderung des Selbstkonzepts. Somit kommt der Schule, insbesondere Lehrpersonen und ihrem Feedbackverhalten in Lern- und Leistungssituationen, eine bedeutende Rolle zu, wenn es darum geht, ein realistisches, differenziertes und zuversichtliches Fähigkeitsselbstkonzept zu entwickeln.

5.1.4 Hierarchisches Modell des Selbstkonzepts von Shavelson, Hubner & Stanton

Das *hierarchische Modell des Selbstkonzepts* von Shavelson, Hubner und Stanton (1976) stellt eine differenzierte Organisation selbstbezogenen Wissens in den Mittelpunkt. Es geht davon aus, «dass das Selbstkonzept ein strukturiertes, mehrdimensionales, hierarchisches Gefüge ist, das vor allem auf den hohen Hierarchieebenen eine gewisse Stabilität hat und sich mit zunehmendem Alter ausdifferenziert. Es unterscheidet u. a. ein schulisches und ein nichtschulisches Selbstkonzept» (Lohaus et al., 2024, S. 167). Die nachfolgende Abbildung stellt das Modell nach Shavelson et al. (1976) dar. Eine der vier zentralen Domänen ist das *schulische Selbstkonzept*, das dem *Fähigkeitsselbstkonzept* entspricht und im schulischen Kontext von besonderem Interesse ist. Da in diesem Kapitel das Modell im Mittelpunkt

steht, wird hier der Begriff *schulisches Selbstkonzept* verwendet, während im weiteren Verlauf der Arbeit der Begriff *Fähigkeitsselbstkonzept* Anwendung findet.

Abb. 6: Hierarchisches Modell des Selbstkonzepts nach Shavelson et al. (1976) (Lohaus et al., 2024, S. 167)

Das schulische Selbstkonzept gliedert sich weiter in einzelne Fachbereiche. Die jeweiligen Ausprägungen können unterschiedlich stark sein, sind jedoch nicht unabhängig voneinander. Auf der untersten Ebene des Modells steht die Wahrnehmung konkreten Verhaltens in spezifischen Situationen, welche als Informationsquelle für die Entwicklung des Selbstkonzepts dient. Mit zunehmender Abstraktion nimmt die Stabilität der Konzepte zu. So wirken einzelne Erfahrungen stark auf bereichsspezifische Selbstkonzepte, jedoch nur abgeschwächt auf das globale Selbstkonzept.

Das sogenannte *Cocktailparty-Phänomen* (Cherry, 1953) veranschaulicht die Selektivität und die Empfänglichkeit des Menschen für selbstbezogene Informationen. Es beschreibt, dass man selbst in lauter Umgebung den eigenen Namen wahrnimmt, während andere Reize ausgeblendet werden. Dies verdeutlicht, wie aufmerksam Menschen auf Informationen reagieren, die potenziell selbstkonzeptrelevant sind – ein Mechanismus, dessen sich Lehrpersonen bewusst sein sollten.

Die Revision des Modells durch Marsh, Byrne und Shavelson (1988) unterscheidet ein *verbales* und ein *mathematisches Selbstkonzept* als zwei weitgehend getrennte Dimensionen schulischer Selbstkonzepte. Das verbale umfasst sprachliche und geisteswissenschaftliche Fächer, das mathematische die Mathematik und naturwissenschaftlich-technischen Bereiche. Im revidierten Modell steht das allgemeine schulische Selbstkonzept auf einer Ebene mit den fachspezifischen Konzepten, was seine hierarchische Dominanz relativiert. Empirische Studien zeigen, dass das globale Selbstkonzept weniger verlässlich Verhaltensweisen vorhersagt als die spezifischen Ausprägungen auf niedrigeren Ebenen.

Besonders relevant ist dies für Aspekte wie Anstrengungsbereitschaft, Motivation und schulische Leistungen. Die fachspezifischen Selbstkonzepte sind untereinander nur schwach korreliert – teils sogar negativ (z. B. Mathematik vs. Sprachen). Deshalb wirken Selbstkonzepttrainings dann am stärksten, wenn sie spezifisch auf die jeweilige Domäne ausgerichtet sind, in der ein Schüler oder eine Schülerin ein ungünstiges schulisches Selbstkonzept aufweist (Wilbert, 2010, S. 71).

Zum Abschluss dieses Kapitels wird auf das von Marsh (1986) entwickelte *Internal/External Frame of Reference Model (I/E-Modell)* hingewiesen. Es beschreibt, wie sich schulische Selbstkonzepte in verschiedenen Domänen durch interne und externe Vergleichsprozesse entwickeln. Dabei vergleichen Lernende einerseits ihre Leistungen in einem Fach mit denen in anderen Fächern (interner Vergleich) und andererseits ihre Leistung mit der anderer Personen in derselben Domäne (externer Vergleich). Schulische Selbstkonzepte können dadurch trotz objektiv guter Leistungen in einem Bereich negativ ausfallen – etwa dann, wenn die Leistungen in einem anderen Fach als noch höher wahrgenommen werden oder wenn soziale Vergleichsprozesse ungünstig verlaufen. Das Modell erklärt somit, warum Lernende trotz vergleichbarer objektiver Leistungen in verschiedenen Fächern unterschiedliche schulische Selbstkonzepte entwickeln. Es verdeutlicht, dass sich fachspezifische Selbstkonzepte wechselseitig beeinflussen und sich nicht allein aus objektiven Leistungsdaten ableiten lassen, sondern durch kognitive Vergleichsprozesse konstruiert werden. Wie Möller und Köller (2004) betonen, ist das *I/E-Modell* empirisch gut belegt. Es erklärt insbesondere die negativen Korrelationen zwischen Selbstkonzepten in unterschiedlichen Fächern, etwa zwischen Mathematik und Sprache. Diese Prozesse setzen bereits in der Kindheit ein und zeigen über die gesamte Schulzeit hinweg eine hohe Stabilität. Zentrale Arbeiten hierzu stammen von Marsh (1986) sowie von Marsh, Byrne und Shavelson (1988), die das Modell erstmals empirisch überprüft und weiterentwickelt haben.

Diese weiteren Mechanismen verdeutlichen, dass das schulische Selbstkonzept wesentlich durch Vergleichsprozesse geprägt wird. Solche internen und externen Vergleiche stellen nicht nur eine Grundlage für die Entwicklung individueller Selbstbewertungen dar, sondern haben auch unmittelbare Bedeutung für schulische Lern- und Leistungssituationen. Damit wird deutlich, dass die Art und Weise, wie Lernende sich selbst und ihre Leistungen einschätzen, in engem Zusammenhang mit Rückmeldungen und Bewertungsformen steht, die sie von Lehrpersonen erhalten.

Auf dieser Grundlage gewinnt ein weiterer, in der Forschung vielfach untersuchter Mechanismus besondere Relevanz: der *Big-Fish-Little-Pond-Effekt (BFLP-Effekt)* nach Marsh (1987), in der deutschsprachigen Literatur auch als *Bezugsgruppeneffekt* bezeichnet (Rheinberg & Enstrup, 1977), der im anschließenden Kapitel vorgestellt wird. Er beschreibt, wie soziale Vergleichsprozesse innerhalb einer Leistungsgruppe das schulische Selbstkonzept von Lernenden beeinflussen können. Seine Betrachtung ist zentral, da er direkte Anknüpfungspunkte zu den in dieser Arbeit untersuchten Themenbereichen

bietet – insbesondere zu Feedbackprozessen und der Bezugsnormorientierung von Lehrpersonen. Damit knüpft das folgende Kapitel an die in Kapitel 2 formulierte Forschungsabsicht an, zu verstehen, wie kognitive und pädagogische Einflussfaktoren gemeinsam das Fähigkeitsselbstkonzept und damit Motivation und Lernerfolg fördern können.

5.1.5 *Big-Fish-Little-Pond-Effekt von Marsh*

Bereits bei Grundschulschüler*innen lässt sich der *BFLP-Effekt* nachweisen: Dickhäuser und Galfe (2004) zeigten, dass die durchschnittliche Leistungsstärke der Bezugsgruppe einen Einfluss auf das Fähigkeitsselbstkonzept hat – also darauf, wie Lernende ihre eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu leistungsstärkeren oder leistungsschwächeren Mitschüler*innen einschätzen. Damit wird deutlich, dass solche sozialen Vergleichsprozesse früh beginnen und bereits im Kindesalter Relevanz für die Selbstwahrnehmung entfalten. Zudem legen Längsschnittuntersuchungen nahe, dass diese Effekte über die Schulzeit hinaus andauern. So berichten Marsh, Trautwein, Lüdtke, Baumert und Köller (2007, zitiert nach Wilbert, 2010), dass ein leistungsstärkerer Referenzrahmen auch vier Jahre nach dem Ende des Schulbesuchs noch negative Auswirkungen auf das (akademische) Fähigkeitsselbstkonzept haben kann. Dies unterstreicht die nachhaltige Wirkung schulischer Vergleichserfahrungen. Was also beschreibt dieser Effekt, der im Zusammenhang mit dem *Fähigkeitsselbstkonzept* oft thematisiert wird? Er beschreibt, «dass eigene Leistungen in Abhängigkeit von den Leistungen der sozialen Bezugsgruppe bewertet werden» (Lohaus et al., 2024, S. 173).

Besonders bei Schulwechseln, Übergängen oder einer Neueinstufung (z. B. Abteilungswechsel) kann dieser Effekt das Fähigkeitsselbstkonzept wesentlich beeinflussen – sowohl positiv als auch negativ. Beispielsweise erleben viele Lernende beim Übertritt in eine leistungsstarke Schulform (z. B. Mittelschule) das Phänomen des *Little Fish in a Big Pond*: Obwohl ihre objektiven Leistungen stabil bleiben, sinkt ihr Fähigkeitsselbstkonzept, da sie sich nun mit gleich starken oder besseren Lernenden vergleichen. Umgekehrt kann eine Umstufung in eine leistungsschwächere Bezugsgruppe zu einem kurzfristigen Anstieg des Fähigkeitsselbstkonzepts führen (*Big Fish in a Little Pond*) – verbunden mit dem Risiko einer längerfristigen Leistungsreduktion aufgrund negativer Vergleichsprozesse.

Für Lehrpersonen ist es deshalb zentral, solche sozialen Vergleichsprozesse zu erkennen und gezielt durch individuelle Bezugsnormen (siehe Kapitel 5.3.2) und förderorientiertes Feedback zu steuern. Der *BFLP-Effekt* unterstreicht die hohe Bedeutung der Bezugsgruppe für die Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts – und wird daher im nächsten Kapitel vertiefend mit Blick auf die Rolle von Bezugsnormen und impliziten Fähigkeitstheorien betrachtet.

Im nachfolgenden Kapitel steht der Einfluss von Einstellungen und Überzeugungen über die Ursachen von Leistungen im Fokus, da sie zu den bedeutendsten Variablen zählen, die Motivation und Anstrengungsbereitschaft beeinflussen (Wilbert, 2010). Wie Spinath und Schöne (2003) betonen, spielen

insbesondere implizite Fähigkeitstheorien – auch als *subjektive Überzeugungen* bezeichnet – über Intelligenz und Anstrengung eine entscheidende Rolle für das Erleben und Verhalten in Lern- und Leistungssituationen. Sie wirken als innere Bedeutungssysteme, durch die Lernende ihr Können einschätzen, Erfolg und Misserfolg erklären und zukünftiges Lernverhalten regulieren. Auf Dweck (2024) baut der *Mindset*-Ansatz auf, der die *Veränderbarkeits- und Nicht-Veränderbarkeitstheorie* von Intelligenz systematisch und umfassend empirisch untersuchte und deren Ansatz im nachfolgenden Kapitel vorgestellt wird (Spinath & Schöne, 2003).

5.1.6 *Mindset*-Ansatz von Dweck als implizite Fähigkeitstheorie

Der Begriff *Mindset* (engl. *mindset* = Denkweise, geistige Haltung) geht auf Dweck zurück. Ihre Forschung zeigt, dass Überzeugungen über die eigene Intelligenz oder andere Persönlichkeitsmerkmale erheblichen Einfluss auf Entwicklungs- und Lernprozesse haben. Sie unterscheidet zwei grundlegende Formen solcher Überzeugungen: das *Fixed Mindset* (statische Denkweise; statisches Selbstbild) und das *Growth Mindset* (wachstumsorientierte Denkweise; dynamisches Selbstbild).

Personen mit einem *Growth Mindset* sehen Misserfolge als Lerngelegenheiten. Demgegenüber neigen Menschen mit einem *Fixed Mindset* dazu, Fehler als Bedrohung ihres Selbstwerts zu interpretieren. Dies beschreibt Dweck (2024) als «Jemand-niemand-Syndrom» (S.128): Wer siegt, ist «jemand», wer verliert, ist «niemand». Entsprechend wird Anstrengung als Indiz fehlender Fähigkeit gewertet. Ihr zufolge gehen Personen mit einem *Fixed Mindset* davon aus, dass Intelligenz und Begabung angeboren und kaum veränderbar sind. Erfolg gilt als Ausdruck fester Fähigkeit, Misserfolg dagegen als Beweis mangelnder Begabung. Entsprechend vermeiden sie Herausforderungen, geben bei Fehlern rasch auf und nehmen Feedback vor allem dann an, wenn es ihre Kompetenzen bestätigt. Anstrengung wird häufig als Zeichen geringer Fähigkeit verstanden – wer sich bemühen muss, ist «nicht wirklich begabt».

Menschen mit einem *Growth Mindset* hingegen betrachten Fähigkeiten als entwickelbar. Sie sehen Misserfolge als Teil des Lernprozesses, suchen Herausforderungen und verstehen Anstrengung als Voraussetzung für Fortschritt. Für sie ist Leistung weniger Ausdruck von Talent als vielmehr von Übung, Ausdauer und Lernbereitschaft. Dweck (2024) beschreibt dieses Denken als dynamisches Selbstbild, das von *Hoffnung auf Erfolg* geprägt ist. Zur Veranschaulichung wird im Anhang 9.4 der *Mindset*-Ansatz nach Dweck (2024) in tabellarischer Form zusammengefasst und um eigene Ergänzungen und Interpretationen erweitert.

Damit knüpft die *Mindset*-Theorie an das Fähigkeitsselbstkonzept an. Während das Fähigkeitsselbstkonzept das subjektive Bild der eigenen Fähigkeiten beschreibt, erklärt die *Mindset*-Theorie, welche Annahmen Lernende über deren Veränderbarkeit haben. Ein positives oder realistisches Fähigkeitsselbstkonzept kann sich nur dann nachhaltig entwickeln, wenn zugleich die Überzeugung besteht, dass Kompetenz durch Anstrengung weiter ausgebaut werden kann. Selbstbilder gelten nach Dweck (2024)

somit als tief verankerte Glaubenssätze, auch *implizite Theorien* genannt – und sind dennoch veränderbar. Kinder erfahren bereits im Kleinkindalter durch Zuschreibungen, ob Fehler zu Sanktionen oder zu Lernchancen führen. Diese subtilen Botschaften – auch als «unterschwellige Zuschreibungen» oder «habitualisierte Denkweisen» bezeichnet – prägen ihr *Mindset* langfristig.

In der deutschsprachigen Forschung gilt der Begriff der *impliziten Theorien* als übergeordnetes Konzept. *Implizite Theorien* bezeichnen subjektive, meist unbewusste Überzeugungen darüber, wie Eigenschaften – etwa Intelligenz, Motivation oder Begabung – entstehen und sich verändern. Dwecks *Mindset*-Konzept stellt eine spezifische Ausprägung dieser allgemeinen Theorie dar und fokussiert auf die Veränderbarkeit von Fähigkeiten.

«Subjektive Überzeugungen [...] sind allgegenwärtig, auch wenn sie selten bewusst wahrgenommen, ausgesprochen oder gar einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Gerade dieser Aspekt der Implizitheit macht das Wesen subjektiver Überzeugungen aus und erklärt deren Unerschütterbarkeit» (Spinath & Schöne, 2003, S. 15). Spinath und Schöne (2003) konnten zeigen, dass solche Überzeugungen eng mit Motivation, Zielorientierung und somit Lernverhalten verbunden sind. Schüler*innen, die Intelligenz als veränderbar ansehen (vgl. *Growth Mindset*), verfolgen häufiger eine Lernzielorientierung, zeigen grössere Anstrengungsbereitschaft und interpretieren Misserfolge als Lerngelegenheiten. Umgekehrt führen statische Überzeugungen (vgl. *Fixed Mindset*) häufig zu Vermeidungsverhalten und Leistungsangst. Nach Spinath und Schöne (2003) spielt der Faktor Anstrengung für Lern- und Leistungshandeln eine ebenso wichtige Rolle wie Intelligenz, sodass sich die Aufmerksamkeit ihrer Forschung zunehmend auch auf implizite Fähigkeitstheorien über Anstrengung richtet.

Wilbert (2010) betont, dass Einstellungen und Überzeugungen über die Ursachen von Leistungen zu den zentralen Variablen gehören, die Motivation und Anstrengungsbereitschaft prägen. Sie können förderlich oder hinderlich wirken. Die sozialkognitive Forschung zeigt, dass solche Einstellungen die Wahl von Handlungsalternativen massgeblich beeinflussen. Dabei sind sie mehr als blosses Wissen über Zusammenhänge – sie umfassen die persönliche Überzeugung, *dass* etwa erhöhte Anstrengung tatsächlich zu höherer Leistung führt (S. 62). *Mindsets* bestimmen somit, wie Lernende Feedback deuten, Erfolge und Misserfolge attribuieren, und beeinflussen somit zukünftiges (Lern-)Verhalten (Dweck, 2024). *Mindset*- und *Fähigkeitsselbstkonzept*-Theorien sind damit wechselseitig verknüpft: Das *Fähigkeitsselbstkonzept* beschreibt die kognitive Bewertung der eigenen Fähigkeiten, die *Mindset*-Theorie deren zugrunde liegende Überzeugungsstruktur.

Zahlreiche Studien belegen die Relevanz von *Mindsets* für schulischen und akademischen Erfolg. Auf Grundlage dieser Forschung können Lehrpersonen gezielt wachstumsorientierte Denkweisen fördern. Bereits die Thematisierung der Formbarkeit und der Trainierbarkeit des Gehirns kann Lernhaltungen positiv beeinflussen (Dweck, 2024). Die Wirksamkeit hängt jedoch stark vom Kontext ab – Wirkung

entfaltet sich vor allem in unterstützenden und wertschätzenden Lernumgebungen (Yeager & Dweck, 2020). Yeager und Dweck (2020) konnten in ihrer Studie zeigen, dass Wachstumsüberzeugungen nur dann motivational wirksam werden, wenn Lernumgebungen entsprechende psychologische Affordanzen bieten – also Bedingungen, unter denen Anstrengung, Fehler und Entwicklung als wertvoll erlebt werden können. Entscheidend ist dabei insbesondere das Verhalten der Lehrpersonen: Unterstützendes, auf Anstrengung bezogenes Feedback und eine förderliche Unterrichtskultur schaffen jene Voraussetzungen, unter denen Lernende wachstumsorientierte Überzeugungen internalisieren und anwenden können. Damit gewinnt das Lehrerfeedback eine Schlüsselfunktion für die nachhaltige Förderung von Motivation, impliziten Theorien und Fähigkeitsselbstkonzept.

Ähnliches zeigten bereits die meta-analytischen Befunde von Sisk, Burgoyne, Sun, Butler und Macnamara (2018): In ihrer Auswertung von über 300 Studien fanden die Autor*innen nur kleine Effekte von *Mindset*-Interventionen. Viele Programme verfehlten es zudem, die zugrunde liegenden Überzeugungen tatsächlich zu verändern. Die Wirksamkeit zeigte sich vor allem bei Schüler*innen aus sozioökonomisch benachteiligten Gruppen und unter günstigen Kontextbedingungen. Entscheidend ist somit nicht die Intervention selbst, sondern deren Einbettung in den Unterrichtsalltag. Für die Praxis bedeutet dies, dass nachhaltige Wirkungen weniger durch standardisierte Programme entstehen, sondern durch eine konsequent wachstumsorientierte Unterrichts- und Feedbackkultur, die Anstrengung, Lernprozesse und Fehlerfreundlichkeit betont (siehe Kapitel 2.3).

Die deutschsprachige Forschung betont ebenso die Grenzen solcher Interventionen. Spinath und Steinmayr (2012) zeigten, dass *Mindset*-Interventionen stark von individuellen und situativen Bedingungen abhängen – etwa von *Selbstwirksamkeit*¹³, Feedbackkultur oder sozialen Vergleichsprozessen. Replikationsstudien verdeutlichen zudem, dass Effekte nicht immer robust sind und teilweise rasch wieder abklingen (Sisk et al., 2018). Neuere Diskussionen weisen darüber hinaus darauf hin, dass die Effekte wachstumsorientierter Denkweisen kleiner und variabler sind als ursprünglich angenommen. Kulturelle und soziale Einflussfaktoren scheinen ebenfalls bedeutsam: In kollektivistisch geprägten Kulturen oder in Schulsystemen mit starkem Leistungsdruck sind *Mindset*-Interventionen oft weniger wirksam und auch geschlechtsspezifische Unterschiede oder soziale Bezugsnormen können die Wirkung moderieren (Yeager & Dweck, 2020).

Aktuelle Befunde (Goldhorn, Wilhelm & Spatz, 2023) erweitern diesen Blick um eine fachspezifische Perspektive. Die Untersuchung mit 900 Gymnasiast*innen zeigt, dass sich implizite Fähigkeitstheorien im Fach Physik auch ohne Intervention verändern: Der Anteil von Schüler*innen mit einem *Growth Mindset* nimmt über die Schuljahre deutlich ab, während der Glaube an angeborene Begabung

¹³ *Selbstwirksamkeit* bezeichnet nach Bandura (1997) die subjektive Überzeugung, durch eigenes Handeln wirksam Einfluss auf Ergebnisse nehmen zu können. Im schulischen Kontext umfasst sie zugleich das Erleben von Kompetenz und Kontrolle in Lern- und Leistungssituationen.

zunimmt – besonders zwischen der 7. und 8. Klasse. Die Autor*innen deuten dies als Hinweis darauf, dass Unterrichtserfahrungen *selbst* implizite Theorien formen. Daraus ergibt sich die pädagogisch relevante Frage, wie Lehrpersonen durch motivierende Kommunikation und Feedbackprozesse wachstumsorientierte Überzeugungen langfristig stabilisieren können.

Trotz der in den vorangehend beschriebenen Studien aufgezeigten Einschränkungen bleibt der *Mindset*-Ansatz beziehungsweise die Forschung zu impliziten Fähigkeitstheorien bedeutsam, da Motivation und Attribution in einem gemeinsamen Modell integriert werden. Dieses verdeutlicht, dass die Art und Weise, wie Lernende über Fähigkeiten denken, massgeblich dafür ist, ob sie Herausforderungen suchen oder vermeiden – und damit, wie sich ihr Fähigkeitsselbstkonzept langfristig entwickelt. Der Ansatz bleibt somit zentral für das Verständnis motivationaler Prozesse. Kognitive, motivationale und affektive Dimensionen werden dabei miteinander verknüpft und erweitern das Modell des *Fähigkeitsselbstkonzepts* um eine entwicklungspsychologische Perspektive: Nicht allein, was Lernende über sich denken, sondern wie sie über Veränderbarkeit denken, prägt ihre Lernhaltung und damit ihre Motivation.

Für den schulischen Kontext ist es besonders bedeutsam, subjektive Überzeugungen frühzeitig zu erkennen, da sie veränderbar sind, durch die Qualität von Feedback- und Unterrichtsprozessen beeinflusst werden können und sich insbesondere bei Lernstörungen häufig ungünstige implizite Fähigkeitstheorien finden (Wilbert, 2010, S. 64). Entscheidend ist dabei, wie Schüler*innen Erfolg und Misserfolg attribuieren. Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel 5.2 vertieft aufgegriffen.

5.2 Ursachenzuschreibung und Motivation

Das vorangehende Kapitel zeigte auf, wie sich das Selbstkonzept entwickelt, mit zunehmendem Alter differenzierter und realistischer wird und eine hierarchische Struktur annimmt. Es wird wesentlich durch Vergleichsprozesse geprägt, die sowohl intern als auch extern erfolgen. Diese Vergleichsprozesse bilden nicht nur die Grundlage der individuellen Selbstbewertung, sondern haben auch unmittelbare Bedeutung für schulisches Lernen und Leisten. Besonders der soziale Vergleich, der im *BFLP-Effekt* Ausdruck findet, ist dabei von Relevanz. Beim Fähigkeitsselbstkonzept stehen nach Wilbert (2010, S. 64) die Einstellungen zur eigenen Leistungsfähigkeit und zur Wirksamkeit bei der Bewältigung von Aufgaben im Vordergrund (vgl. *Mindset*-Ansatz). Ein weiterer von Wilbert (ebd.) beschriebener Aspekt von Einstellungen betrifft die *schlussfolgernden Denkprozesse* über die Ursachen guter oder schlechter Leistungen, die Lernende bei sich selbst oder anderen wahrnehmen. Mit diesem zweiten Aspekt von Einstellungen – den schlussfolgernden Denkprozessen, auch *Ursachenzuschreibungen* oder *Attributionen* genannt – befasst sich dieses Kapitel. Sie spielen auch im Hinblick auf die in dieser Arbeit leitende Forschungsfrage eine bedeutsame Rolle, da sie dazu beitragen zu erklären, wie kognitive Prozesse Motivation und Lernverhalten beeinflussen.

5.2.1 Attributionen schulischer Leistungen

«Attributionstheorien beruhen auf der Annahme, dass Menschen generell das Bedürfnis haben, ihre Umwelt zu verstehen und zu erklären» (Wilbert, 2010, S. 63). Dieses grundlegende menschliche Bedürfnis nach Verständnis und Erklärung bildet den Ausgangspunkt der Attributionstheorie.

In der pädagogischen Psychologie werden Attribution, Ursachen, Ursachenzuschreibung und Zuschreibung synonym verwendet. *Kausalattributionen* sind subjektive Ursachenzuschreibungen, die Personen zur Erklärung von Ereignissen vornehmen. Sie werden in der pädagogisch-psychologischen Theorie insbesondere zur Erklärung von Motivation, Emotionen und Lernverhalten verwendet (Dorsch - Lexikon der Psychologie, 2021c). Die Ursache für das Ergebnis menschlichen Verhaltens kann *internale* (Ursache liegt in der Person selbst) oder *externale* Ursachen haben (Ursache liegt in äusseren Umständen; Situation).

Auf den Schulkontext übertragen bedeutet dies: Es geht um die von Personen (Lehrpersonen wie Schüler*innen) angenommenen Erklärungen und Begründungen für (leistungsbezogenes) Verhalten, deren Auslöser und Konsequenzen. Da sich im schulischen Kontext ähnliche Situationen oft wiederholen – etwa das Schreiben einer Prüfung oder die Forderung, konzentriert zu arbeiten – sind Attributionen entscheidend für zukünftiges Lern- und Leistungsverhalten. Beispielsweise beeinflusst es das Lernverhalten, ob Lernende glauben, eine Prüfung schlecht geschrieben zu haben, weil die Lehrperson sie nicht mag (Attribution: external, stabil, unkontrollierbar, siehe nachfolgendes Kapitel 5.2.2) – was zu Resignation führen kann. Alternativ kann für dasselbe Prüfungsergebnis die Ursache internal, variabel und kontrollierbar zugeschrieben werden (z. B. fehlende Vorbereitung, mangelnde Initiative) – was das eigene Verhalten veränderbar erscheinen lässt.

Im Anhang 9.5 werden drei von mir entwickelte schulische Beispiele dargestellt, die unterschiedliche Formen von Attributionen veranschaulichen.

5.2.2 Weiners *Attributionsmodell*

Nachfolgend wird Weiners *Attributionsmodell* (1979) vorgestellt, welches jenes von Kelley (1971) erweitert. Kelleys Modell geht davon aus, dass Urteile über Ursachen auf drei Informationsquellen beruhen. Weiner erweiterte diesen Ansatz um eine zeitlich vorwärtsgerichtete Perspektive, die danach fragt, «wie sich die Erwartungen einer Person über zukünftige Ereignisse aufgrund ihrer aktuellen Attribution verändern» (Wilbert, 2010, S. 65). Weiner übertrug sein Modell gezielt auf den pädagogischen Kontext, insbesondere auf schulische Leistungssituationen. Dabei stellt sich die Frage, wie sich Ursachenzuschreibungen für Erfolg oder Misserfolg auf zukünftige Erwartungen und Lernverhalten auswirken.

Im Zentrum stehen drei zentrale Dimensionen:

- Ort der Kontrolle: Liegt die Ursache innerhalb oder ausserhalb der Person?
- Stabilität: Ist die Ursache zeitlich überdauernd oder variabel?
- Kontrollierbarkeit: Ist die Ursache durch die betroffene Person beeinflussbar?

Anders als etwa in der *Selbstbestimmungstheorie der Motivation* von Deci und Ryan (1985; 1993) (siehe Kapitel 4.2) nimmt Weiner an, dass auch extern verursachtes Verhalten als kontrollierbar erlebt werden kann – und umgekehrt interne Ursachen nicht immer als kontrollierbar empfunden werden (Wilbert, 2010, S. 66). Ein Beispiel für eine interne, nicht kontrollierbare Ursache wäre physisches Unwohlsein beim Schreiben einer Prüfung, was später als Ursache für eine ungenügende Leistungsrückmeldung zugeschrieben werden könnte.

Die Dimension der Stabilität bezieht sich auf die zeitliche Dauer: Eine stabile Ursache ist wiederkehrend und situationsübergreifend gültig, während instabile Ursachen nur vorübergehend auftreten.

Die drei Dimensionen wirken sich auf verschiedene psychologische Prozesse aus – z. B. Emotionen, Selbstwirksamkeit oder Motivation. Im Anhang 9.6 werden zwei ergänzende Tabellen dargestellt, die zur Veranschaulichung der Attributionstheorie nach Weiner (1979) dienen. Weiners *Attributionsmodell* kann als pädagogisches Instrument verstanden werden, um eigenes oder fremdes Verhalten besser zu verstehen und daraus zu lernen – mit dem Ziel, zukünftiges Handeln gezielter zu gestalten.

Aufbauend auf Weiners Modell, das den Blick auf die psychologischen Folgen von Ursachenzuschreibungen lenkt, stellt sich die Frage, wie diese Attributionen in der schulischen Kommunikation tatsächlich auftauchen – insbesondere bei Feedback in Lern- und Leistungssituationen. Um dies vertiefter zu verstehen, wird in einem nächsten Schritt Heckhausens *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* (1972) vorgestellt. Es beschreibt, wie Erfolg und Misserfolg im Hinblick auf das eigene Selbstwertgefühl interpretiert werden. Es verdeutlicht, dass die Ursachenzuschreibung entscheidend dafür ist, ob Misserfolge als bedrohlich oder als lernförderlich erlebt werden – und bildet damit eine zentrale Verbindung zwischen attributionstheoretischen Ansätzen und der Frage, wie Feedback motivations- und selbstwertförderlich gestaltet werden kann.

5.2.3 Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen

Heckhausens Ansatz (1972) markiert einen theoretischen Wendepunkt von verhaltensorientierten zu kognitiven Motivationstheorien: Motivation wird als Ergebnis innerer Bewertungsprozesse verstanden, in denen Individuen den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung, Fähigkeit und Handlungsergebnis reflektieren. Das *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* betrachtet Leistungssituationen nicht nur im Hinblick auf Erfolg oder Misserfolg, sondern vor allem in Bezug auf die Konsequenzen für das eigene Selbstwertgefühl. Es beschreibt, wie Menschen Misserfolge im Hinblick

auf den eigenen Selbstwert interpretieren – je nachdem, welcher Ursache sie diese zuschreiben. Damit verknüpft Heckhausen kognitive Bewertungsprozesse mit emotionalen Reaktionen: Leistung wird als Gelegenheit verstanden, den eigenen Wert und die eigene Tüchtigkeit zu überprüfen. Attributionen, die auf interne, stabile und unkontrollierbare Ursachen (z. B. mangelnde Fähigkeit) verweisen, bedrohen den Selbstwert am stärksten. Dagegen führen Attributionen auf variable oder kontrollierbare Ursachen (z. B. mangelnde Anstrengung) eher zu Erhalt oder Wiederherstellung des Selbstwerts. Heckhausen greift hier das zentrale Prinzip der Kausalattribution auf, das später von Weiner (1979) in seinem Attributionsmodell (siehe Kapitel 5.2.2) systematisch weiterentwickelt wurde. Im schulischen Kontext sind diese Zuschreibungen besonders relevant, da sie bestimmen, wie Lernende Rückmeldungen interpretieren und welche motivationalen Konsequenzen daraus entstehen. Lehrkräfte können durch eine lernförderliche Feedbackgestaltung dazu beitragen, dass Misserfolge als kontrollierbar und veränderbar wahrgenommen werden – ein Gedanke, der eine direkte Verbindung zum *Mindset*-Ansatz (Dweck, 2024) und zur Forschung zu *impliziten Fähigkeitstheorien* (Spinath et al., 2018) herstellt.

Im Anhang 9.7 wird das *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* nach Heckhausen (1972) dargestellt. Es lässt sich als Bindeglied zwischen kognitiven Motivationstheorien, Selbstkonzeptforschung und *Mindset*-Ansätzen verstehen.

5.2.4 Attributionstheorie im schulischen Kontext und die Bedeutung individueller Rückmeldungen

Ogleich Attributionen im schulischen Alltag oft nicht systematisch erhoben oder explizit festgelegt werden, sind ihre Auswirkungen auf Lernmotivation und Selbstwert beträchtlich. Identische Leistungsrückmeldungen können von verschiedenen Schüler*innen unterschiedlich interpretiert werden (siehe Anhang 9.5). Dies verdeutlicht die Bedeutung individueller Rückmeldegespräche im Anschluss an Bewertungen – idealerweise mit Raum für subjektive Einschätzungen – sowie im Rahmen von (enger) Lernbegleitung während individueller Lernphasen des Regelunterrichts.

Lehrpersonen kommt hierbei eine zentrale Aufgabe zu: Sie sollen Lernende darin unterstützen, funktional zu attribuieren – demnach Ursachen für Erfolg oder Misserfolg realistisch, veränderbar und lernförderlich zu deuten. Besonders motivationsförderlich attribuiert wird, wenn Schüler*innen ihre Lernerfolge auf internal-variable Ursachen wie Anstrengung zurückführen. Diese Form der Attribution wirkt motivationsförderlich, da sie Veränderbarkeit und Kontrolle impliziert (vgl. *Mindset*-Ansatz). Wichtig bleibt, dass die Lehrperson individuelle Einschätzungen der Lernenden ernst nimmt und sie im Gespräch gemeinsam reflektiert bzw. interpretiert. Konfliktpotenzial entsteht, wenn Lehrpersonen das Verhalten anders interpretieren als die Lernenden selbst. Besonders herausfordernd ist dies, wenn Lernende etwa glauben: «Die Lehrperson mag mich nicht.» Solche unterschiedlichen Ursachenzuschreibungen sollten durch Gespräche angeglichen werden, um pädagogische Wirksamkeit auf der

Beziehungsebene zu sichern. Es ist zudem wichtig, sich als Lehrperson möglicher Attributionsfehler bewusst zu sein. Ein *fundamentaler Attributionsfehler*¹⁴, der in der Praxis vermehrt beobachtet werden kann, besteht in der Tendenz, das Verhalten von Lernenden vorschnell internal zu attribuieren. Externe, situationsbedingte Ursachen werden hierbei häufig übersehen.

Beispiel:

*Eine Lehrperson beobachtet, dass eine Schülerin regelmässig unvorbereitet ist, und schliesst daraus, dass sie faul sei. Vielleicht beginnt sie sich über die Schülerin zu ärgern und bevorzugt als Folge davon andere Lernende, wenn es um Unterstützung geht. Schliesslich ist die Schülerin faul. Dabei wird übersehen, dass die Schülerin zu Hause keine ruhige Lernumgebung hat oder mit familiären Belastungen kämpft.*¹⁵

Zusätzlich sind sogenannte *selbstwertdienliche Verzerrungen*¹⁶ verbreitet: Erfolge werden internalisiert («Ich bin gut»), Misserfolge dagegen externalisiert («Die Aufgabe war unfair»). Diese Verzerrung schützt das Selbstwertgefühl, verhindert jedoch oft eine realistische Selbstreflexion.

Beispiel:

Ein Schüler erklärt nach einer guten Note: «Ich habe das super gelernt». Nach einer schlechten Note hingegen: «Die Lehrerin war unfair».

Solche Muster sind häufig unbewusst, wirken jedoch stark auf Lernverhalten, Motivation und Beziehungsgestaltung im Schulalltag. Sie bedürfen deshalb pädagogischer Reflexion und Sensibilität im Umgang mit Schüler*innenaussagen und eigener Einschätzung.

Wenn Lernende wiederholt die Erfahrung machen, dass sich Anstrengung nicht lohnt – trotz intensiver Vorbereitung und dennoch ausbleibendem Erfolg – kann dies ein Anzeichen für *erlernte Hilflosigkeit* sein. Aussagen wie «Ich habe so viel gelernt, aber es bringt nichts» sind ernst zu nehmen. In solchen Fällen wäre es kontraproduktiv, ausschliesslich zu weiterer Anstrengung zu ermutigen (vgl. *Mindset-Ansatz*). Stattdessen sollte der Fokus auf der Überprüfung und der Verbesserung von Lernstrategien, der Lernumgebung und der emotionalen Unterstützung liegen. Ist die Hilflosigkeit bereits stark verfestigt, kann eine therapeutische Begleitung notwendig sein. Ziel ist es, das mit Misserfolgsorientierung

¹⁴ Der Begriff des *fundamentalen Attributionsfehlers* geht auf Ross (1977) zurück und bezeichnet die Tendenz, das Verhalten anderer Personen übermässig auf deren dispositionale Eigenschaften (z. B. Charakter, Einstellungen) zurückzuführen, während situative Einflüsse unterschätzt werden.

¹⁵ Nach dem systemischen Ansatz sowie dem bio-psycho-sozialen Modell der *ICF* (WHO, 2001) ist Verhalten stets im Zusammenspiel individueller, sozialer und kontextueller Faktoren zu verstehen. Umweltfaktoren wie familiäre, schulische oder gesellschaftliche Bedingungen können das Lern- und Leistungsverhalten wesentlich beeinflussen und sollten bei der Ursachenzuschreibung berücksichtigt werden.

¹⁶ Der Begriff der *selbstwertdienlichen Verzerrung* geht auf Forschungen von Zuckerman (1979) und Miller und Ross (1975) zurück. Der Ausdruck beschreibt die Tendenz von Personen, Erfolge internal (sich selbst zuschreibend) und Misserfolge external (auf äussere Umstände bezogen) zu attribuieren, um den Selbstwert zu schützen.

verbundene Attributionsmuster gezielt zu verändern – etwa durch strukturierte Erfolgserfahrungen. So kann allmählich wieder ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Handeln und ein «Verursachererleben» entstehen (Borchert, 2007, S. 340).

Das Kapitel 5.2 hat aufgezeigt, dass Attributionen und deren pädagogische Gestaltung wesentlich dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Theorien und Motivation zu erklären. Sie wirken meist still und im Hintergrund – und sind doch entscheidend dafür, wie Schüler*innen sich selbst und ihre Lernumgebung verstehen. Als kognitive Prozesse bestimmen sie massgeblich, wie Lernende Erfolg und Misserfolg interpretieren und welche motivationalen Folgen daraus entstehen. Weiners *Attributionsmodell* zeigt, dass insbesondere die Dimensionen *Kontrollierbarkeit*, *Stabilität* und *Ort der Ursache* entscheidend dafür sind, ob Lernende Misserfolge als veränderbar und damit lernförderlich erleben. Aufbauend auf Heckhausens *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* wurde deutlich, dass Ursachenzuschreibungen eng mit Selbstwertregulation und Fähigkeitsselbstkonzept verknüpft sind. Lehrpersonen kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Denn besonders in wiederkehrenden schulischen Situationen wie Prüfungen, Rückmeldungen oder Misserfolgen bilden sich individuelle Erklärungsmuster aus, die stabil, verzerrt oder entwicklungsförderlich sein können. Lehrpersonen sollten diese oft impliziten Prozesse nicht ignorieren, sondern gezielt reflektieren. Im Dialog – z. B. während individueller Lernphasen – mit Schüler*innen können Attributionen thematisiert, funktionale Deutungen angeregt und selbstwertschützende Interpretationen gestärkt werden. Insbesondere die Förderung internal-variabler Zuschreibungen – etwa in Form von Anstrengung und Strategieinsatz – eröffnet motivationale Spielräume (siehe Anhänge 9.4-9.7).

Es lässt sich abschliessend nochmals festhalten, dass Lehrpersonen durch ihr Feedbackverhalten, welches ein Ausdruck ihrer Haltung und ihrer Zuschreibungen darstellt, beeinflussen, ob sich Lernende als aktiv Handelnde oder passiv Bewertete und «Ausgelieferte» erleben.

Das nachfolgende Kapitel 5.3 greift diese Erkenntnis auf und untersucht, wie Feedback in Lern- und Leistungssituationen in Verbindung mit Bezugsnormen das Fähigkeitsselbstkonzept und die motivationalen Deutungen von Lernenden prägen kann.

5.3 Feedback in Lern- und Leistungssituationen anhand der Bezugsnormorientierung

Spätestens durch die Arbeiten von Hattie wurde deutlich, dass Feedback zu den bedeutendsten Einflussgrössen auf Lernen und Leisten zählt – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Wirkt es demotivierend, können Lernprozesse reduziert oder gar abgebrochen werden (Hattie & Timperley, 2007).

Eine umfassende pädagogische Erläuterung des Feedbackbegriffs sowie eine Einführung in Grundlagen der Kommunikation, die auf Arbeiten von Watzlawick, Rogers und Schulz von Thun zurückgehen, sind im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass ihre Modelle die

theoretische Grundlage bilden, um Feedback als dialogischen und beziehungsorientierten Prozess zu verstehen. Für das Verständnis der weiteren Ausführungen erscheint es dennoch sinnvoll, kurz zu klären, welche Form von Feedback im Hinblick auf die Forschungsfrage im Fokus steht.

Die klassische Forschung zu *Lob und Tadel* als elementarste Formen von Feedback geht auf behavioristische Ansätze¹⁷ zurück, die Lernen primär über äussere Verstärkung erklären. In diesem Verständnis dienen *Lob und Tadel* vorwiegend der Verhaltenssteuerung. Diese Perspektive richtet den Blick auf das äussere Lehrerhandeln, nicht jedoch auf die inneren Verarbeitungsprozesse der Lernenden. Im Gegensatz dazu fokussiert die Forschung zur *Bezugsnormorientierung* (siehe Kapitel 5.3.2) auf die kognitiven Bewertungen und Attributionen, die durch Rückmeldungen ausgelöst werden (Wilbert, 2010) – und damit auf Prozesse, die Fähigkeitsselbstkonzept, implizite Fähigkeitstheorien, Erfolgsszuversicht und Motivation langfristig beeinflussen. Aus diesem Grund ist für die vorliegende Arbeit die *Bezugsnormorientierung* von besonderer Relevanz, da sie die vermittelnden kognitiven Prozesse erfasst.

Insbesondere Leistungsrückmeldungen – auch als *Beurteilung* oder *Leistungsbeurteilung* bezeichnet – sind ein elementarer Bestandteil schulischer Kommunikation (Wilbert, 2010). Sie verfolgen zwei wesentliche Ziele: *Förderung* (Kompetenzzuwachs) sowie *Selektion* (Qualifikation), die in einem Spannungsfeld zueinanderstehen (siehe Kapitel 5.3.1, Tab. 1) und leisten damit ihren Beitrag zum Bildungsauftrag – der Förderung von Lernen und Entwicklung und ihrer selektiven Funktion im Schulsystem. Das Thema der *Leistungsbeurteilung* durch Lehrpersonen – in dieser Arbeit als *Feedback* bezeichnet – wird in der Literatur im Zusammenhang mit dem Konzept der *Bezugsnorm* diskutiert (Wilbert, 2010), auf das im Kapitel 5.3.2 eingegangen wird. Das nachfolgende Kapitel befasst sich zunächst mit der Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion. Damit wird eine theoretische Grundlage für das Verständnis der Bezugsnormorientierung gelegt und zugleich Ausgangspunkt für die im Kapitel 6 entwickelten Thesen geschaffen.

5.3.1 Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion

Lehren bedeutet immer auch beurteilen. Lehrpersonen beobachten und nehmen wahr, wie Schüler*innen handeln und setzen dieses Handeln in Bezug zu einem Ziel oder einer Norm. Somit sind Normen für die Beurteilung von Leistung und Lernfortschritt unabdingbar. Die Grundfunktion von Beurteilungsnormen ist die des Unterscheidens. Beispielsweise wird zwischen *Gelerntem und (Noch-)Nicht-Gelerntem* oder *Können und (Noch-)Nicht-Können* unterschieden.

¹⁷ Der *Behaviorismus* versteht Lernen als Ergebnis beobachtbarer Verhaltensweisen, die durch *Reiz-Reaktions-Beziehungen* erklärt werden. Bewusstseinsinhalte und Emotionen werden ausgeklammert, da nur objektiv messbare Vorgänge als wissenschaftlich zugänglich gelten (Watson, 1913, zitiert nach Dorsch, 2021d). Der Ansatz prägte die frühe Lernpsychologie (Dorsch – Lexikon der Psychologie, 2021d).

Bevor die Theorie der *Bezugsnormorientierung* eingeführt und in Bezug zur Forschungsfrage gestellt wird, geht das folgende Kapitel auf Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion ein – ein Spannungsfeld, in dem sich alle Lehr- und Förderlehrpersonen befinden.

Wilbert und Gerdes (2009) schreiben, dass Leistungsrückmeldungen unterschiedliche schulische und gesellschaftliche Anforderungen erfüllen. Es sind dies insbesondere die Förderung der individuellen Entwicklung, des Interesses und der Lernmotivation, aber auch die sachbezogene Einschätzung der Leistung, sodass auf realistische berufliche Perspektiven hingearbeitet und leistungsbezogene Selektion vorgenommen werden kann (Wilbert & Gerdes, 2009, S. 123). Im Lehrplan der Volksschule Thurgau wird dieser Doppelauftrag so formuliert:

Zum kompetenzorientierten Unterricht gehört [...] eine auf die Erreichung von Kompetenzziele bezogene Feedbackkultur. Konstruktive Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler sind ein zentrales Merkmal der Unterrichtsqualität und befördern das Lernen und den Kompetenzerwerb. Gleichzeitig ist schulische Beurteilung die Grundlage für die Qualifikation der Schülerinnen und Schüler und dient der Selektion.» (Good, Nänny & Roth, 2020, S. 2)

Dieses Spannungsfeld zwischen Förderung und Selektion wird in der untenstehenden Tabelle veranschaulicht: Während die förderorientierte Beurteilung den Kompetenzzuwachs, die Motivation und die Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt, zielt die selektionsorientierte Beurteilung auf die Qualifikation und Unterscheidung von Lernenden nach Leistung. Im Schulalltag wird dieses Spannungsfeld häufig mit den Rollen von «Anwalt» und «Richter» beschrieben – zwei Funktionen, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlichen Personen zukommen. In der schulischen Praxis hingegen müssen Lehr- oder Förderlehrpersonen beide Rollen gleichzeitig wahrnehmen. Praxiserfahrungen zeigen dabei, dass die Funktion des «Richters», also der Selektion, oftmals dominiert, während die des «Anwalts», die auf Förderung und Unterstützung ausgerichtet ist, eher in den Hintergrund tritt oder an andere Fachpersonen, insbesondere Förderlehrpersonen, delegiert wird. Diese Beobachtungen werden in den Kapiteln 6.3 und 6.4 erneut aufgegriffen.

Tab. 1: Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion, eigene Darstellung in Anlehnung an Good, Nänny & Roth (2020)

Beurteilung	
Förderorientierung	Selektionsorientierung
→ Kompetenzzuwachs	→ Qualifikation
<ul style="list-style-type: none"> – Förderung und Unterstützung beim Lernen und beim Erwerb von Kompetenzen – Wahrnehmung von verschiedenen Entwicklungsständen – Förderung der Lern- und Leistungsbereitschaft; der Motivation – Vertrauen in eigene Fähigkeiten stärken – Sozialisation (Persönlichkeitsbildung im Hinblick auf das Leben als Erwachsener in der Gesellschaft) – Lern- und motivationsförderliche Feedbackkultur, konstruktive Rückmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> – Qualifikation der Lernenden aufgrund ihrer erbrachten Leistungen – Unterscheidung von stärkeren und schwächeren Lernenden – Zuweisung aufgrund erworbener oder nicht erworbener Qualifikationen für Schultyp, Bildungswege

«Beim Beurteilen von Schülerinnen- und Schülerleistungen spielen die Perspektive, die Bezugsnorm und die Funktion eine wichtige Rolle. Diese drei Dimensionen können in einem Würfelmodell dargestellt werden» (Good, Nänny & Roth, 2020, S. 3). Diese drei Dimensionen der Beurteilung werden in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Abb. 7: Drei Dimensionen der Beurteilung nach Berner, Isler & Weidinger (Good, Nänny & Roth, 2020, S. 3)

Im anschließenden Kapitel wird die Dimension der Bezugsnorm vertieft behandelt, da sie maßgeblich das Fähigkeitsselbstkonzept, die impliziten Fähigkeitstheorien und damit die Motivation von Schüler*innen beeinflusst. In einem ersten Schritt wird die Theorie der *Bezugsnormorientierung* nach Heckhausen vorgestellt, welche aufzeigt, wie sich unterschiedliche Formen von Feedback aus der Orientierung an einer der drei Bezugsnormen ergeben. Darauf aufbauend wird aufgezeigt, wie Bezugsnormorientierungen im schulischen Kontext wirken und in welchem Verhältnis sie zu förderorientiertem und motivationsförderlichem Feedback stehen. Hierfür wird auf die Studie von Wilbert und Gerdes (2009) eingegangen, gefolgt von der Darstellung von Interventionsmassnahmen zu einem motivationstheoretisch optimierten Unterricht (Rheinberg & Krug, 2017).

5.3.2 *Bezugsnormorientierung* nach Heckhausen und ihre Bedeutung für die Motivationsförderung

Das Thema der Leistungsbeurteilung durch Lehrpersonen wird in der Literatur im Zusammenhang mit der Theorie der *Bezugsnorm* diskutiert. Im deutschen Sprachraum geht dies auf Heckhausen (1974) zurück, der sich im Kontext der Leistungsmotivation damit befasst hat. Er unterscheidet in seiner Theorie der *Bezugsnormorientierung* bei der Leistungsrückmeldung drei Bezugsnormen, die sich darauf beziehen, wie Leistung bewertet und Erfolg definiert wird:

1. die soziale Bezugsnorm, bei der der Vergleich mit anderen Personen im Vordergrund steht,
2. die individuelle Bezugsnorm, bei der die eigene Lernentwicklung als Massstab dient,
3. und die sachliche (kriteriale, curriculare) Bezugsnorm, die sich an fachlichen Standards oder Kompetenzstufen orientiert.

Sie werden im Anhang 9.8 ausführlich beschrieben, eingeordnet und ihre Stärken und Schwächen aufgeführt.

Heckhausens Theorie beschreibt, wie individuelle Erwartungen und Anreize das Leistungsverhalten beeinflussen. Hierbei spielen Bezugsnormen eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Bewertung von Handlungsergebnissen und Attributionen (siehe Kapitel 5.2) und somit bei der Bewertung von Erfolg oder Misserfolg. Die Bewertung von Handlungsergebnissen und Attributionen sind eng miteinander verknüpft, beschreiben jedoch unterschiedliche Prozesse des motivationalen und kognitiven Verarbeitens in leistungsverwandten Situationen. Die Bewertung von Handlungsergebnissen ist jener Prozess, bei dem festgestellt wird, ob das Ergebnis einer Handlung gut oder schlecht, erfolgreich oder nicht erfolgreich ist – unabhängig von der Ursachenzuschreibung.

Fragen dabei sind:

- Wie gut ist meine Leistung?
- Habe ich das (Lern-)Ziel erreicht?

– Wie zufrieden bin ich mit dem Resultat?

Dabei spielen Bezugsnormen eine wichtige Rolle:

- Wird im Vergleich zu meiner eigenen Entwicklung bewertet (individuelle Bezugsnorm)?
- Wird im Vergleich zu anderen bewertet (soziale Bezugsnorm)?
- Wird im Vergleich zu einem Lernziel, einem Standard oder einer Kompetenz bewertet (sachliche Bezugsnorm)?

Die Bewertung von Handlungsergebnissen anhand einer der Bezugsnormen ist dem Attributionsprozess vorgelagert. Ein Attributionsprozess – also die Ursachenzuschreibung oder die Frage nach dem *Warum* – wird erst dann ausgelöst, wenn ein Leistungsergebnis als relevant oder negativ bewertet wird. Die folgende Tabelle fasst dieses Zusammenspiel aus Bewertung und Ursachenzuschreibung in vereinfachter Form zusammen. Sie wurde auf der Grundlage theoretischer Modelle zur Leistungsmotivation und Attribution in eigener Überlegung erstellt und dient der Veranschaulichung der logischen Abfolge zwischen Bewertung, Attribution und deren motivationalen Konsequenzen.

Tab. 2: Zusammenspiel von Bewertung, Ursachenzuschreibung und motivationalen Konsequenzen, eigene Darstellung

Schritt	Kognitiver Prozess	Beispiele
1	Beurteilung (Handlungsergebnis)	«Ich habe die Physikprüfung nicht bestanden, ...»
2	Attribution (Ursachenzuschreibung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. «... weil ich zu wenig gelernt habe.» (internal, kontrollierbar, variabel) 2. «... weil ich dumm bin.» (internal, nicht kontrollierbar, stabil) 3. «... weil mich die Lehrperson nicht mag.» (external, nicht kontrollierbar, stabil)
3	Folgen (motivationale Konsequenzen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Ich werde mich beim nächsten Thema ausreichend auf die Prüfung vorbereiten.» 2. «Lernen lohnt sich nicht.» 3. «Lernen lohnt sich nicht.»

Das von Heckhausen eingeführte Konzept, dem zufolge die Bewertung von Leistungsergebnissen durch die Wahl der Bezugsnorm beeinflusst wird, wurde in der Folgezeit weiterentwickelt, insbesondere von Rheinberg. Es richtet den Blick auf die inneren Verarbeitungsprozesse der Lernenden, also auf

kognitive Prozesse wie Bewertungen und Attributionen, die durch die Wahl der Bezugsnorm ausgelöst werden.

Unter *Bezugsnormorientierung* versteht man die Tendenz einer Lehrperson, Schülerleistungen anhand einer der drei Normen bevorzugt zu beurteilen. Im Verlauf der Arbeit wird diese Thematik weiterführend aufgegriffen. Besonders bedeutsam ist dabei die individuelle Bezugsnormorientierung, bei der Lernfortschritte einer Person im Vergleich zu ihrer eigenen Vorleistung betrachtet werden (auch temporaler Vergleich; Vergleich im zeitlichen Längsschnitt, siehe Anhang 9.8), auf welche nachfolgend – im Kontrast zur sozialen Bezugsnorm – näher eingegangen wird.

Unter einer individuellen Bezugsnormorientierung begegnen Lernende unterschiedlicher Leistungsniveaus Beurteilungsmassstäben, die zwar herausfordernd, aber mit Anstrengung erreichbar sind. Dadurch wird ihnen der Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und Lernerfolg unmittelbar erfahrbar. Zahlreiche Studien konnten seither bestätigen, dass eine individuelle Bezugsnormorientierung mittelfristig ähnliche Effekte zeigt wie gezielt eingesetzte Motivtrainings (siehe Kapitel 5.3.5). Diese Befunde verdeutlichen, dass Lern- und Leistungsmotivation auch ohne formale Trainings oder Interventionen gefördert werden können (siehe Kapitel 2.3) – allein durch eine veränderte Ausrichtung des Feedbacks weg von leistungsorientierten hin zu lernorientierten Bezügen.

Wird Leistung in Relation zu individuellen Lernfortschritten beurteilt, stärken Rückmeldungen die Selbstwirksamkeit und unterstützen die Überzeugung, durch Anstrengung erfolgreich sein zu können. Leistung wird nicht im Vergleich zu anderen, sondern im zeitlichen Verlauf der eigenen Lernentwicklung beurteilt. Entscheidend ist demnach, ob sich die Leistung einer Schülerin oder eines Schülers im Vergleich zu früheren Ergebnissen verbessert, verringert oder auf gleichem Niveau bleibt. Diese Form der Beurteilung richtet den Blick auf den individuellen Lernfortschritt und vermittelt den Lernenden die Botschaft, dass sich Anstrengung lohnt – selbst dann, wenn der aktuelle Leistungsstand unter dem Klassendurchschnitt liegt. Entwicklung und Lernfortschritt werden auf diese Weise sichtbar gemacht und anerkannt. Damit wird eine Lernkultur gestützt, in der Entwicklung und Veränderbarkeit im Vordergrund stehen und in der Rückmeldungen als Chance zur Weiterentwicklung verstanden werden.

Wird Leistung primär an der eigenen Entwicklung gemessen, können Lernende ihre Fortschritte wahrnehmen und ein stabiles Fähigkeitsselbstkonzept aufbauen. Aus attributionstheoretischer Sicht (siehe Kapitel 5.2) begünstigt die individuelle Bezugsnormorientierung eine Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg zu kontrollierbaren Ursachen (z. B. Anstrengung, Strategien). Dies stärkt die Erfolgszuversicht und schützt vor *erlernter Hilflosigkeit*.

Eine soziale Bezugsnormorientierung hingegen führt dazu, dass das Fähigkeitsselbstkonzept stärker von der relativen Position in der Gruppe abhängt (vgl. *BFLP-Effekt*). Sie begünstigt somit Konkurrenzdenken und Misserfolgsvermeidung – ein Risiko, das insbesondere bei wiederholten Misserfolgen

demotivierend wirkt, was bei leistungsschwächeren Lernenden tendenziell vermehrt auftritt. Wird Leistung im sozialen Vergleich bewertet, entstehen leichter stabile, internale Attributionen (z. B. «Ich bin nicht so begabt»), die aus attributionstheoretischer Sicht motivationshemmend wirken.

Damit besteht eine enge Verbindung zu Dwecks *Mindset*-Ansatz (2024) (siehe Kapitel 5.1.6) und kognitiv orientierten Ansätzen der Selbstkonzeptforschung, wie dem *Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung* von Filipp (1984) (siehe Kapitel 5.1.2), das davon ausgeht, dass die Entwicklung des Selbstkonzepts wesentlich auf Vergleichsprozessen basiert: Lehrkräfte mit individueller Bezugsnormorientierung fördern wachstumsorientierte Denkweisen (*Growth Mindset*), ein dynamisches Fähigkeitskonzept sowie die Lernzielorientierung, während eine soziale Bezugsnormorientierung eher statische Denkweisen (*Fixed Mindset*), ein statisches Fähigkeitskonzept und Leistungszielorientierung unterstützt. Demnach geht es einerseits um eine Förderung mit dem Ziel des Kompetenzzuwachses und andererseits um eine Selektion mit dem Fokus auf Qualifikation (vgl. Beurteilung im Spannungsfeld zwischen Förderung und Selektion, Kapitel 5.3.1).

Wie lässt sich also erklären, dass die Bezugsnormorientierung einer Lehrperson einen derart prägenden Einfluss auf Lernprozesse und Leistung haben kann? Feedback in Lern- und Leistungssituationen bilden einen wesentlichen Bestandteil schulischer Kommunikation und sind zugleich die häufigste und wirksamste Form pädagogischer Intervention. Eine der wesentlichen Funktionen von Feedback besteht darin, die individuelle Entwicklung, das Interesse und die Lernmotivation der Lernenden zu fördern (siehe Kapitel 5.3.1). Daraus lässt sich ableiten, weshalb die individuelle Bezugsnormorientierung für die Unterstützung motivationaler Prozesse und für die nachhaltige Förderung von Lernmotivation von besonderer Bedeutung ist. Feedback bildet den Handlungsrahmen, in dem die Bezugsnormorientierung konkret wirksam wird.

Empirische Befunde unterstreichen diese Zusammenhänge. Es konnte herausgefunden werden, dass Schüler*innen von Lehrpersonen, die in ihrer Unterrichtspraxis stärker die Ergebnisse als die Lernprozesse betonten, häufiger der Überzeugung waren, dass Fähigkeiten stabil und unveränderbar seien. Feedback übernimmt dabei eine vermittelnde Funktion: In ihm spiegeln sich Erwartungen darüber, was im Unterricht als bedeutsam gilt. Werden messbare Leistungen stärker gewichtet als individuelle Fortschritte, wird indirekt vermittelt, dass das Ergebnis wichtiger ist als der Lernweg (Bartels, Pieper & Busch, 2019, S. 48).

Wie die Übersicht zu den Bezugsnormen im Anhang 9.8 zeigt, ist die individuelle Bezugsnormorientierung insbesondere im Hinblick auf Förderung und Motivation geeignet, nicht jedoch für selektive oder qualifikationsbezogene Zwecke.

Abschliessend wird die Bezugsnormorientierung als Tendenz einer Lehrperson beschrieben, eine der drei Bezugsnormen (soziale, individuelle oder sachliche) bevorzugt anzuwenden. Damit gehen

Eigenschaften und Einstellungen sowie Verhaltensweisen – ihre pädagogische Haltung – der Lehrperson im Unterricht einher, insbesondere mit unterschiedlichen Einstellungen zu den Ursachen von Leistung. Die Frage, welche Merkmale Lehrpersonen mit einer bestimmten Bezugsnormorientierung kennzeichnen, ist in der Forschung von Interesse. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Orientierungsmuster von Lehrpersonen wird im Anhang 9.9 eine tabellarische Übersicht dargestellt.

Im Kapitel 6 wird anhand von Thesen darauf eingegangen, weshalb die individuelle Bezugsnorm in der Praxis nach wie vor häufig vernachlässigt wird. Diese Problematik wird im sich hier anschließenden Kapitel exemplarisch durch die Studie von Wilbert und Gerdes (2009) verdeutlicht, die zeigt, dass die befragten angehenden Lehrpersonen des Förderschwerpunkts Lernen bei der Leistungsbewertung überwiegend eine soziale Bezugsnorm anwenden. Für die Professionalisierung pädagogischen Handelns ist es entscheidend, dass Lehrpersonen ihre eigene Bezugsnormorientierung reflektieren und sich ihrer Wirkung auf Lernprozesse bewusst sind. Ebenso sollten Schüler*innen lernen, ihre eigenen Leistungen auf unterschiedliche Weise zu vergleichen und zu bewerten.

5.3.3 Bezugsnormorientierung und Förderung der Motivation – eine Studie mit angehenden Sonderpädagog*innen

Die Studie von Wilbert und Gerdes (2009) untersucht, welche Bezugsnormen angehende Lehrpersonen des Förderschwerpunktes Lernen bei der Leistungsbewertung anwenden. Sie weisen darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie wegen methodischer Beschränkungen nur Hinweise auf das Bewertungsverhalten der befragten Lehrpersonen geben. Dennoch ist sie für die Bearbeitung der Fragestellung dieser Arbeit interessant und wird aus diesem Grund in die Arbeit integriert.

Die Autoren der Studie stellten die Hypothese auf, dass die Ziele, die mit einer Leistungsbeurteilung verfolgt werden, eine bedeutende Rolle bei der Anwendung der Bezugsnormen spielen. Sie vermuten, dass vornehmlich eine individuelle Bezugsnorm angewandt wird, wenn Schülerleistungen mit dem Ziel der Förderung der Motivation beurteilt werden. Ist das Ziel der Leistungsbeurteilung hingegen die Selektion von Schüler*innen, kommt die soziale Bezugsnorm zum Einsatz. Tatsächlich konnten die Autoren einen solchen Zusammenhang nachweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass die individuelle Bezugsnorm vor allem dann gewählt wird, wenn das Beurteilungsziel auf Förderung und Lernentwicklung ausgerichtet ist, während bei Zielen des Leistungsangleichs oder der Selektion deutlich häufiger soziale Bezugsnormen angewendet werden. Allerdings dominiert die Anwendung sozialer Bezugsnormen, wenn kein explizites Bewertungsziel vorgegeben wurde. Hinzu kommt, dass bei Schüler*innen mit niedrigem Leistungsrang innerhalb der Klasse die individuelle Leistungsveränderung kaum berücksichtigt wurde. Dieser Befund, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um angehende Sonderpädagog*innen handelt, ist aus heilpädagogischer Perspektive problematisch (Wilbert & Gerdes, 2009). Zugleich ist zu betonen, dass dieser Befund ausschliesslich für die befragten Sonderpädagog*innen gilt

und daher nicht verallgemeinert werden kann. Insbesondere Förderlehrpersonen müssen nach Masendorf (1988, *zitiert nach* Wilbert & Gerdes, 2009) mit der Individualnorm beurteilen. Schüler*innen mit Förderbedarf im Bereich Lernen benötigen in hohem Masse Leistungsrückmeldungen, die auf individuellen Bezugsnormen basieren, damit ihnen die Angst vor Leistungsbeurteilung und Noten genommen werden kann – oder sich diese zumindest verringert. Darüber hinaus beinhaltet die individuelle Bezugsnorm bedeutende Hinweise zur Evaluation der Effektivität von Fördermassnahmen und Interventionen, welche unter der sozialen Bezugsnorm nicht sichtbar werden.

Wilbert und Gerdes (2009) verweisen auf andere Autor*innen, die eine kritische Sichtweise auf die individuelle Bezugsnorm einnehmen. Diese begründen ihre Bedenken damit, dass individuelle Bezugsnormen ausschliesslich Rückmeldungen vor dem Hintergrund individueller Vergleiche machen und somit unrealistische, verzerrte Selbstkonzepte fördern würden – was aus pädagogisch-psychologischer Sicht nicht wünschenswert sei. Verstärkt werde dies, wenn Schüler*innen mit einer Lernbehinderung nicht integriert geschult würden. Hingegen sei die soziale Bezugsnorm funktionaler, um realistische Fähigkeitsselbstkonzepte zu entwickeln, und «mit den Erwartungen der Umwelt in höherem Masse kompatibel» (Wilbert & Gerdes, 2009, S. 130). Wilbert und Gerdes (2009) verweisen im Anschluss an die Kritik jener Autor*innen darauf, dass die durch die Studie vorgelegten Daten eine solch geringe Anwendung von individuellen Bezugsnormen zeigen, dass zu wünschen sei, dass die Förderung der Leistungsmotivation stärker in die Diskussion um die Funktion der Notenvergabe und der Leistungsbeurteilung einfließt – zumindest aus heilpädagogischer Sicht.

Wilbert und Gerdes (2009, S. 125) weisen im Zusammenhang mit der Formulierung der Hypothesen, auf die Schwierigkeit hin, eine eindeutige Annahme darüber zu treffen, ob insgesamt eher die soziale oder die individuelle Bezugsnorm bei Leistungsbeurteilungen angewendet wird. Einerseits, so ihre Argumentation, zeigen bisherige empirische Befunde eine Dominanz der Anwendung sozialer Bezugsnormen durch Lehrpersonen (vgl. Rheinberg, 1982; Rheinberg & Krug, 1999). Andererseits basiert ihre Untersuchung auf einer Stichprobe angehender Sonderpädagog*innen, die während ihres Studiums in besonderem Masse auf den Aspekt der individuellen Förderung vorbereitet werden und daher eine stärkere Orientierung an der individuellen Bezugsnorm erwarten liessen, was durch die Ergebnisse jedoch nicht bestätigt wurde.

Gerade dies verdeutlicht die Problematik und den daraus resultierenden Handlungsbedarf des beobachteten Phänomens: Offenbar bleiben individuelle Lernfortschritte oftmals unberücksichtigt, wodurch Schüler*innen mit geringerem Leistungsniveau in sozialen Vergleichen wiederholt negativ abschneiden. Dies kann ihre Erfolgszuversicht und ihr Fähigkeitsselbstkonzept schwächen und ungünstige Attributionen auf stabile, nicht kontrollierbare Ursachen (z. B. mangelnde Begabung) begünstigen,

da Lernfortschritte und individuelle Leistungsverbesserungen bei der sozialen Bezugsnorm nicht sichtbar werden, weil der Leistungsrang in der Gruppe relativ stabil bleibt.

Wilbert und Gerdes (2009) betonen daher die Notwendigkeit einer bewussten Reflexion der eigenen Bezugsnormorientierung und plädieren für eine gezielte Förderung des Feedbackverhaltens von Lehrpersonen, um die Verbindung zwischen individueller Bezugsnorm und Leistungsmotivation zu stärken. Nur durch individuelle Vergleichsrahmen werden Lernfortschritte wahrnehmbar und die Erfolgszuversicht gestärkt. Sie werfen zudem die Frage auf, wie eine Professionalisierung von Lehrpersonen im Bereich von Lern- und Leistungsbewertung in der Ausbildung gestaltet werden könnte, sodass sie durch gezieltes Feedback in Lern- und Leistungssituationen in einer Art kommunizieren, die das Fähigkeitsselbstkonzept der Lernenden in eine positive Richtung führt. Ebenso weisen sie auf die Forschung von Rheinberg und Krug (2017) hin, der aufgrund der Relevanz für die Forschungsfrage das nachfolgende Kapitel gewidmet wird.

5.3.4 Interventionen zu einem motivationstheoretisch optimierten Unterricht von Rheinberg und Krug

Rheinberg und Krug (2017) schildern in ihrer Publikation Versuche, zentrale Komponenten von Motivtrainings direkt in den Unterricht einzubringen. Die Untersuchungen wurden unter Bedingungen des Schullalltags durchgeführt, sodass sie die Effekte ihres Vorgehens im alltäglichen Unterricht untersuchen konnten, womit sie valide Interventionsforschung betrieben. Sie wurden von der dritten Klasse bis hin zur Berufsbildung durchgeführt.

In ihren Interventionen untersuchten sie, wie die Bezugsnormorientierung für die Motivationsförderung genutzt werden kann und wie Lehrpersonen trainiert werden können, eben solche Elemente verstärkt im eigenen Unterricht einzubringen. Es wurde versucht, über die Lehrkräfte Motivationseffekte auf Schülerseite zu erzielen. Dabei wurden Lehrpersonen zunächst mit Heckhausens *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* sowie dem Konzept der individuellen Bezugsnorm vertraut gemacht. Anschliessend wurden verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht vermittelt respektive erarbeitet. Effekte der Umsetzung wurden meist auf zwei Ebenen erfasst: Durch eine Unterrichtsbeobachtung musste kontrolliert werden, in welchem Ausmass die Lehrpersonen die individuelle Bezugsnorm umsetzten. Dies wurde anhand der Häufigkeit individualisierender Fragen und Aufgabenstellungen, des Verhältnisses von Lob und Tadel und der Äusserungen von Attributionen und Erwartungen erfasst. Auf einer zweiten Ebene wurden die Effekte des veränderten Lehrerverhaltens auf Schülerseite erfasst. Hierfür wurden beispielsweise Mitarbeit, richtige Antworten, Einschätzung der Unterrichtsqualität, aber auch Motivmasse und Prüfungsangst erfasst.

Die vermittelten Trainingsstrategien erwiesen sich dann als wirksam, wenn es gelang, Lehrpersonen zum engagierten Mitmachen zu motivieren. Dies hing einerseits von den Lehrpersonen selbst ab. War

ihnen eine Verbesserung ihres Unterrichts weniger wichtig, erschien der zusätzliche Trainings- und Vorbereitungsaufwand zu hoch. Andererseits hing das Engagement der Lehrpersonen auch vom Vorgehen der Trainer*innen ab. Es zeigte sich, dass Interventionen am wirkungsvollsten waren, bei denen Lehrpersonen nach der theoretischen Einführung nicht alles detailliert vorgeschrieben wurde und sie sich als Urheber eigenen Handelns im Sinne von DeCharms¹⁸(1979, zitiert nach Rheinberg & Krug, 2017, S. 205) erleben konnten.

Auf Schülerseite liessen sich sowohl auf der Verhaltensebene als auch in den Unterrichtseinschätzungen insgesamt positive Effekte feststellen. Allfällige anfängliche Irritationen über die Veränderung des Lehrpersonenverhaltens liessen nach einigen Wochen nach. Es zeigte sich, dass solche entstehen können, wenn die neue Orientierung an der Bezugsnorm durch die Lehrperson nicht thematisiert wurde. Es konnte weiter gezeigt werden, dass die aktualisierte Motivation bezüglich Mitarbeit, Interesse am laufenden Unterrichte etc. stärker angesprochen wurde als Veränderungen in Personenmerkmalen wie dem Leistungsmotiv. Es wird vermutet, dass es hierfür mehr Zeit bräuchte, was auch Tarnutzer (2018) feststellt:

Die motivationale Orientierung anzupassen, ist ein langsamer Prozess. Dies gilt vor allem für Lernende in höheren Klassen [...]. Oft lässt sich beobachten, dass eine lernhinderliche Orientierung bereits Teil der Persönlichkeit Jugendlicher geworden ist. Um Veränderungen zu initiieren und zu stabilisieren, sind regelmässige, wiederkehrende Reflexionen im Gespräch und eine positive Beziehung zwischen Lernenden und SHP Voraussetzung. (S. 40)

Rheinberg und Krug (2017) kommen in ihrer Zusammenfassung der letzten Intervention zum Schluss, dass der Nutzen von insgesamt günstigen Interventionseffekten eingeschränkt sei, «wenn kooperationsbereite Lehrer ohnehin schon optimal motivierenden Unterricht machen, während andere Lehrer offenbar nicht erreicht werden» (S. 214). Sie schlagen ein Analysemodell zur Trainingsmotivation von Lehrpersonen vor.

¹⁸ Nach DeCharms (1979) erleben sich Menschen als *Origin*, wenn sie sich selbst als Urheber ihres Handelns wahrnehmen, und als *Pawn*, wenn sie ihr Verhalten als von äusseren Kräften bestimmt empfinden. Dieses Konzept beschreibt das grundlegende Bedürfnis, das eigene Handeln als selbstinitiiert und kontrollierbar zu erleben – eine Idee, die später in Theorien der Selbstbestimmung und der internalen Motivation weitergeführt wurde.

6 Fazit, Diskussion und Ausblick

Die vorliegende Arbeit untersuchte, welche kognitiven Prozesse den Zusammenhang zwischen Fähigkeitsselbstkonzept, impliziten Theorien und Motivation – verstanden als Voraussetzung erfolgreichen Lernens – erklären. Zudem wurde der Frage nachgegangen, wie Lehrpersonen durch ihr Feedback in Lern- und Leistungssituationen positiv auf diese Prozesse einwirken können.

Die im folgenden Kapitel dargestellten theoretischen Erkenntnisse ermöglichen eine zusammenfassende Betrachtung der zentralen Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage. Dabei werden insbesondere die kognitiven vermittelnden Prozesse herausgearbeitet. Diese theoretischen Einsichten bilden zugleich die Grundlage, um die Forschungsfrage am Ende des Kapitels gezielt zu beantworten und die Zusammenhänge zwischen Motivation, Fähigkeitsselbstkonzept und impliziten Fähigkeitstheorien einzuordnen.

6.1 Zusammenfassung und Einordnung theoretischer Erkenntnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage

Motivation ist ein abstraktes und komplexes theoretisches Konstrukt, das für sich genommen keinen unmittelbaren Erkenntniswert besitzt, da es nicht direkt beobachtbar ist. Sie äussert sich in einem Verhalten, das auf einen «korrespondierenden innerpsychischen Zustand» (Wilbert, 2010, S. 18) zurückzuführen ist. Rudolph (2013) beschreibt es prägnant: «Motivation ist, was uns in Bewegung setzt» (S. 15) (siehe Kapitel 4.1). Damit bringt er die Prozesshaftigkeit und die Dynamik des Konstrukts *Motivation* bildhaft zum Ausdruck: Bewegung erfordert einen Impuls, eine Richtung und ein Ziel, das nur durch Anstrengung erreichbar ist. Sie setzt Fähigkeiten voraus, um Hindernisse zu überwinden, und Beharrlichkeit, um weiterzugehen, wenn es schwierig wird. In diesem Sinne lässt sich Motivation als innerer Antrieb verstehen, der Denken, Fühlen und Handeln auf ein Ziel hin ausrichtet und damit Prozesse in Gang setzt und aufrechterhält.

Motivation kann «als ein emotionales Ereignis, das aus Bedürfnissen und dem Drang zu deren Erfüllung entsteht» (Wilbert, 2010, S. 39), verstanden werden. Diesem Verständnis zufolge sind es (Grund-)Bedürfnisse, die motiviertes Handeln antreiben. Deci und Ryan (1985; 1993) konnten dies in ihrer *Selbstbestimmungstheorie der Motivation* zeigen. Sie interpretieren in ihrer Theorie «den Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen auf der Basis einer Theorie des Selbst» (Deci & Ryan, 1993, S. 223).

Nach dieser Theorie haben die Menschen angeborene menschliche (Grund-)Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie sowie dem Gefühl der Nähe und der sozialen Eingebundenheit.

Wird Motivation als etwas Prozesshaftes verstanden, lässt sich Motivation als Prozess der Handlungssteuerung in unterschiedliche Phasen differenzieren, welche im *Handlungsphasenmodell* von Heckhausen und Gollwitzer (1987) expliziert werden. Motivation wird in ihrem Modell als zielgerichtetes,

intentionales Handeln in einer Abfolge von vier Phasen dargestellt. Beide Verständnisse zu Motivation helfen zu verstehen, was motiviertes Handeln bewirkt.

Motivation, insbesondere Lern- und Leistungsmotivation, welche im schulischen Kontext massgeblich zum Tragen kommt, gilt inzwischen als zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen und somit für Lernerfolg (Wilbert, 2010). Leistungsmotiviertes Handeln zielt darauf, eine Aufgabe um ihrer eigenen Bewältigung willen erfolgreich zu lösen, etwa durch das Erleben von Kompetenz, wenn eine schwierige Aufgabe eigenständig gemeistert wurde, oder durch die Anerkennung einer guten Leistung. Die in der Arbeit dargestellten Modelle und Theorien bilden den theoretischen Rahmen für das Verständnis vermittelnder kognitiver Prozesse, welche zu den bedeutsamen kognitiven Prozessen gehören, die den Zusammenhang zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept und den impliziten Fähigkeitstheorien erklären.

Die Selbstkonzeptforschung konnte zeigen, dass sich das Selbstkonzept massgeblich in Vergleichsprozessen entwickelt. Es bildet sich von der Kindheit bis in die Jugend in vier Phasen aus und spiegelt den fortschreitenden Ausbau kognitiver und sozialer Fähigkeiten wider. Mit wachsender Erfahrung und zunehmenden Wissen differenziert es sich allmählich aus, Eigenschaften und Leistungen werden mit steigendem Alter realistischer eingeschätzt (Lohaus et al., 2024). Wenn man bedenkt, dass der Eintritt in die Volksschule bereits im Kindesalter vonstattengeht, wird deutlich, dass die Schule massgeblich an der Entwicklung des Selbstkonzepts beteiligt ist. Daher ist es wichtig, dass man solche Vergleichsprozesse und ihre Wirkungen kennt, da sie sowohl lernförderlich als auch lernhinderlich sein können.

Das *Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung* von Filipp (1984) versteht das Selbstkonzept als Ergebnis aktiver Verarbeitung selbstbezogener Informationen. Das Individuum wird dabei als aktiver Konstrukteur seiner Selbstwahrnehmung betrachtet, der Informationen aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Rückmeldungen, Vergleiche, Beobachtungen) selektiert, bewertet und integriert. Diese Perspektive verweist auf die Veränderbarkeit des Fähigkeitsselbstkonzepts, was die enge Verknüpfung zwischen Fähigkeitsselbstkonzept und impliziten Fähigkeitstheorien verdeutlicht. Der Einfluss von Einstellungen und Überzeugungen beeinflusst die Erklärung über die Ursachen von Leistungen deutlich. Sie zählen daher zu den bedeutsamsten Variablen, die sich auf Motivation und Anstrengungsbereitschaft auswirken.

Dweck (2024) unterscheidet in ihrem *Mindset*-Ansatz zwischen einem *Growth* und einem *Fixed Mindset*: einer dynamischen, wachstumsorientierten Denkweise, welche Fähigkeiten als veränderbar sieht – und einer statischen Denkweise, welche Fähigkeiten als gegeben betrachtet (Talent, Genetik, Intelligenz). Für (schulische) Entwicklung ist es zentral, eine dynamische Denkweise zu entwickeln, welche den Fokus auf die eigene Anstrengung und den individuellen Kompetenzzuwachs legt. Spinath et al. (2018, S. 19) bezeichnen Fähigkeiten, die nach Abschluss einer Handlung angemessene Reflexionsprozesse ermöglichen, als *bewertende Kompetenzen*. Durch gezieltes Feedback können sie positiv beeinflusst und

dadurch motivationsförderlich wirksam werden. Im Fokus stehen dabei Erwartungen sowie Ursachenzuschreibungen für Erfolg und Misserfolg, welche massgebende Erklärungen hierfür liefern.

Die Attributionstheorie von Weiner (1979) erklärt, dass es für Motivation, das Lernen und die Entwicklung günstigere und ungünstige Erklärungsmuster gibt. Er übertrug sein Modell gezielt auf den pädagogischen Kontext, insbesondere auf schulische Leistungssituationen. Im Zentrum stehen drei zentrale Dimensionen (*Ort der Kontrolle, Stabilität und Kontrollierbarkeit*) und die Frage, wie sich Ursachenzuschreibungen für Erfolg oder Misserfolg auf zukünftige Erwartungen und Lernverhalten auswirken. Anders als etwa in der *Selbstbestimmungstheorie der Motivation* von Deci und Ryan (1985; 1993) nimmt Weiner an, dass auch extern verursachtes Verhalten als kontrollierbar erlebt werden kann – und umgekehrt interne Ursachen nicht immer als kontrollierbar empfunden werden (Wilbert, 2010, S. 66). Solche Ursachenzuschreibungen können durch Feedback beeinflusst werden, womit dem Lehrpersonenfeedback eine bedeutende Rolle im Bereich der Motivationsförderung zukommt.

Die individuelle Bezugsnormorientierung, die auf Heckhausens Theorie der *Bezugsnormorientierung* (1974) gründet, ermöglicht es, Feedback motivationsförderlich zu gestalten, da sie den Fokus auf intraindividuelle Vergleiche im zeitlichen Verlauf legt und dadurch Lernzuwachs sowie Entwicklung sichtbar macht – was insbesondere für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten von grosser Bedeutung ist. Wird hingegen vorwiegend der soziale Vergleich (soziale Bezugsnorm) angewendet, bleiben sie in ihrer Position meist stabil – und damit in der Regel im unteren Leistungsbereich –, was lern- und motivationshemmend wirkt.

Lehrpläne und Grundlagenpapiere der Volksschule weisen darauf hin, dass Beurteilung – eine der Hauptaufgaben der Schule – im Spannungsfeld zwischen Förderorientierung und Selektion steht. Sie betonen die Relevanz, Bezugsnormen – sowie weitere, in dieser Arbeit nicht vertieft behandelte Dimensionen der Beurteilung – angemessen anzuwenden. Daraus folgt, dass eine ausschliessliche Orientierung an der individuellen Bezugsnorm nicht zielführend wäre. In Lernphasen und in der Lernbegleitung sollte sie jedoch vorrangig berücksichtigt werden, wie verschiedene Studien belegen und auch die Praxiserfahrungen der Autorin dieser Arbeit bestätigen.

Heckhausen konnte mit seinem *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* (1972) zeigen, wie sich erfolgswissensreiche und misserfolgsvermeidende Schüler*innen anhand dreier Prozessvariablen unterscheiden: *Zielsetzung, Attributionsmuster* sowie *Selbstbewertung*. Für erfolgswissensreiche Schüler*innen zeigen sich diese drei Prozessvariablen typischerweise wie folgt: Sie wählen meist mittelschwere und realistische Aufgaben, die eine Herausforderung darstellen, aber bewältigbar sind (*Zielsetzung*). Erfolge schreiben sie ihrer Anstrengung und dem Zugewinn an Kompetenz zu, während sie Misserfolge auf mangelnde Anstrengung, den Einsatz ungeeigneter Lernstrategien oder ungünstige Umstände zurückführen (*Attributionsmuster*). In ihrer *Selbstbewertung* zeigen sich gleich starke oder

stärkere positive Affekte bei Erfolg als negative Affekte bei Misserfolg. Solche kognitiven (Selbstbewertungs-)Prozesse fördern ein positives und realistisches Fähigkeitsselfkonzept, was wiederum begünstigt, dass Erfolge Fähigkeitsfaktoren zugeschrieben werden – ein Mechanismus, der eine wachstumsorientierte Denkweise (vgl. *Mindset-Ansatz*) unterstützen kann. Misserfolge werden dagegen nicht auf mangelnde Fähigkeit oder Intelligenz, sondern auf veränderbare Ursachen wie ungenügende Anstrengung oder den Einsatz ungeeigneter Strategien zurückgeführt. Solche Erklärungsmuster begünstigen positive Selbstbewertungsaffekte. Heckhausens Modell macht deutlich, dass nicht nur die Höhe des Leistungsmotivs (wie bei McClelland et al., 1953), sondern auch dessen Richtung – von misserfolgsvermeidend zu erfolgsoversichtlich – veränderbar ist. Es wird angenommen, dass eine solche Richtungsänderung längerfristig zu einer Motivmodifikation führen kann.

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht, dass Anforderungssituationen für Schüler*innen – insbesondere für solche mit Förderbedarf im Bereich Lernen – erfolgsoversichtlich erlebbar gestaltet werden können, wenn Lehrpersonen durch gezieltes Feedback in Lern- und Leistungssituationen die Selbstbewertung der Schüler*innen als kognitiv vermittelnden Prozess so beeinflussen, dass eine realistische und erfolgsoversichtliche Erlebens- und Handlungsweise gefördert wird. Lehrpersonen nehmen durch die Art ihres Feedbacks im zeitlichen Verlauf erheblichen Einfluss auf diese Prozesse, was dem Feedback eine bedeutende Rolle in der Motivationsförderung gibt. Besonders das Feedback nach der individuellen Bezugsnormorientierung zeigt sich hierbei als wirkungsvoll, da es Lernzuwachs und Entwicklung sichtbar macht und damit kognitive Bewertungs- und Attributionsprozesse in eine lernförderliche Richtung lenkt. Durch gezieltes Feedback nach der individuellen Bezugsnormorientierung wird Einfluss auf kognitiv-motivationale Prozesse genommen, die ein günstiges und realistisches Fähigkeitsselfkonzept sowie lernförderliche implizite Fähigkeitstheorien stärken. Dies wirkt sich über positive Ursachenzuschreibungen langfristig förderlich auf zukünftige Anforderungssituationen aus.

Damit kann die Forschungsfrage dahingehend beantwortet werden, dass insbesondere kognitive Selbstbewertungs- und Attributionsprozesse den Zusammenhang zwischen dem Fähigkeitsselfkonzept, den impliziten Fähigkeitstheorien und der Motivation erklären und Lehrpersonen durch Feedback im Sinne der individuellen Bezugsnormorientierung gezielt auf diese Prozesse einwirken und damit Motivation nachhaltig fördern können.

Diese theoretischen Erkenntnisse ermöglichen es zugleich, die zu Beginn der Arbeit formulierten Fragen, die aus langjährigen Beobachtungen des schulischen Alltags hervorgegangen sind, neu zu betrachten und in einen übergeordneten Zusammenhang einzuordnen. Die theoretische Auseinandersetzung verdeutlicht nun, weshalb viele Schüler*innen im Verlauf ihrer Schulzeit zu der Überzeugung gelangen, dass sich Lernen nicht mehr lohnt.

6.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

Bereits im Kapitel 3 «Methodisches Vorgehen» wurde darauf eingegangen, dass es im Verlauf des Arbeitsprozesses zu einem Wechsel der methodischen Ausrichtung der Arbeit kam. Rückblickend erwies sich dieser Entscheid in mehreren Aspekten als richtig:

Für den Erkenntnisprozess war es unabdingbar, zunächst ein fundiertes theoretisches Verständnis der Forschungsfrage zu erarbeiten. Zudem zeigte sich im Verlauf der Arbeit, dass die Entwicklung eines Beratungskonzepts oder eines Leitfadens für Lehrpersonen wohl nur begrenzte Wirkung entfaltet hätte. Eigene Praxiserfahrungen und Forschungsergebnisse, insbesondere jene von Rheinberg und Krug (2017), weisen darauf hin, dass der Nutzen solcher Massnahmen eingeschränkt bleibt, «wenn kooperationsbereite Lehrer ohnehin schon optimal motivierenden Unterricht machen, während andere Lehrer offenbar nicht erreicht werden» (S. 214). Zuletzt ermöglichte dieser Arbeitstyp eine wissenschaftliche Vertiefung und Auseinandersetzung mit einer Thematik, die mir aus dem Berufsalltag in dieser Form nicht vertraut ist. In der praktischen Tätigkeit steht vielmehr die Entwicklung im Vordergrund – etwa von Unterrichtsreihen, Einführungen, Konzepten oder Projekten –, meist basierend auf eigenen Erfahrungen, herangetragenen Bedürfnissen, Lehrmitteln, Broschüren oder Leitfäden. Diese wissenschaftliche Arbeitsweise stellte daher eine anspruchsvolle, zugleich aber wertvolle Erfahrung dar, durch die ich viel gelernt habe – gerade, weil sie nicht zum beruflichen Alltag gehört und neue Perspektiven auf mein eigenes professionelles Handeln eröffnete.

Während der Theoriebearbeitung überlegte ich bei jedem Kapitel, welche Inhalte sich für eine Infografik, ein Merkblatt, einen Leitfaden oder ein Modell eignen würden, die in einem Beratungskonzept oder einer Weiterbildungsreihe Anwendung finden könnten. Erste Entwürfe dazu legte ich im Anhang ab. Durch den Wechsel zur Literatuarbeit entfiel jedoch eine weiterführende Ausarbeitung in selbsterklärende, zusammenhängende Merkblätter. Die Anhänge wurden beibehalten und bilden das Ergebnis einer zweiten Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), bei der die *Techniken der Strukturierung* erneut angewendet wurden. Sie liegen ebenfalls vor und können bei Bedarf für Beratungs- oder Weiterbildungszwecke weiter ausgearbeitet werden.

Durch die qualitative Inhaltsanalyse konnten Texte so untersucht und interpretiert werden, dass sie einerseits zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen und andererseits halfen, eigene Praxisbeobachtungen und -erfahrungen theoretisch zu verorten. Dabei stand weniger die Wiederholbarkeit der Analyse (Reliabilität) im Vordergrund als vielmehr die inhaltliche Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit der abgeleiteten Erkenntnisse (Validität).

Die Arbeit geht in ihrer Anlage reflexiv vor: Methodische Entscheidungen, Grenzen und Veränderungsprozesse werden transparent dargestellt, was der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit und Integrität

entspricht. Auch die Ableitung der Thesen im abschliessenden Kapitel zeigt die Kohärenz zwischen theoretischer Analyse, eigener Reflexion und anwendungsorientierten Schlussfolgerungen.

Dennoch sind die Grenzen dieser Arbeit zu berücksichtigen. Eine empirische Überprüfung der theoretisch erarbeiteten Zusammenhänge konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen. Die Aussagekraft der Ergebnisse hängt somit von der Qualität und Verfügbarkeit der herangezogenen Literatur ab. Die theoretischen Erkenntnisse sind grundsätzlich auf unterschiedliche schulische Kontexte übertragbar, ihre Umsetzung hängt jedoch von den jeweiligen institutionellen und personellen Rahmenbedingungen ab, die den Entwicklungsstand, die gelebte Schulkultur sowie Überzeugungen und Haltungen der Lehrpersonen wesentlich beeinflussen. Diese Thematik wird im nachfolgenden Kapitel 6.3 aufgegriffen und vertieft.

Im nachfolgenden Kapitel werden Thesen hergeleitet, die Erkenntnisse aus der Forschung mit meinen berufspraktischen Erfahrungen, Beobachtungen und den in Kapitel 2 beschriebenen schulischen Rahmenbedingungen verknüpfen. Sie bilden die Grundlage für eine abschliessende Einordnung, in der die Auswirkungen und Konsequenzen aus den Ergebnissen zur Forschungsfrage für die berufliche Praxis sowie für zukünftige Forschung aufgezeigt werden. Sie stehen in einem wechselseitigen Zusammenhang und entwickeln sich entlang verschiedener Ebenen professionellen Handelns. Die Herleitung jeder These wird erläutert und jeweils der Bezug zu Theorie und Praxis hergestellt, wobei jede These mit einer Schlussfolgerung abschliesst. Es wäre jedoch unzutreffend anzunehmen, dass damit die gesamte Leistungsmotivation umfassend beeinflusst oder gar stabilisiert werden könnte. Motivational optimierter Unterricht umfasst zahlreiche weitere Aspekte, die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt oder vertieft behandelt werden.

6.3 Diskussion und theoretische Ableitung von vier Thesen

Die theoretische Vertiefung hat gezeigt, dass Motivation nicht als isolierter Persönlichkeitsfaktor oder als kurzfristiges Interesse bzw. «Lust am Lernen» verstanden werden kann, sondern als vielschichtiger, dynamischer Prozess, in dem kognitive Bewertungen, emotionale Erfahrungen und Selbstzuschreibungen ineinandergreifen. Motivation entsteht somit nicht unabhängig von Lernumgebung, Beziehungsqualität oder Rückmeldungspraktiken, sondern wird durch sie vermittelt. Im Verlauf der Arbeit wurde deutlich, dass die Bedeutung der Lernbegleitung – im Sinne einer kontinuierlichen, dialogischen Unterstützung von Lernprozessen – eine zentrale Erkenntnis der theoretischen Auseinandersetzung darstellt. Obwohl dieser Aspekt ursprünglich nicht Teil der Forschungsfrage war, zeigte sich, dass Lernbegleitung ein entscheidender Wirkfaktor motivationsförderlicher Kommunikation ist, was durch die Thesen verdeutlicht wird. Lernbegleitung ist insbesondere für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten von Bedeutung, da sie dazu beiträgt, negative Fähigkeitszuschreibungen und leistungsschwächende

Attributionen abzubauen. Damit rückt das professionelle Handeln der Lehrpersonen in Lernbegleitungs- und Feedbacksituationen in den Fokus.

These 1

Lernphasen und deren entwicklungsorientierte Begleitung werden im Unterricht bislang nicht hinreichend berücksichtigt, obwohl sie eine wesentliche Voraussetzung für motivationsförderliche Lernprozesse und nachhaltigen Lernerfolg darstellen.

Erläuterung mit Theorie- und Praxisbezügen

Beurteilung umfasst sowohl eine *förderorientierte Dimension* mit dem Ziel des Kompetenzzuwachses als auch eine *selektionsorientierte Dimension* mit dem Ziel der Qualifikation. In Lernphasen beeinflusst die Art der Lernbegleitung – neben zahlreichen weiteren Faktoren wie zusätzlichen fachlichen Erklärungen, dem Sicherstellen des Aufgabenverständnisses oder dem Erkennen von Fehlkonzepten – über Feedback- und Vergleichsprozesse sowohl das Fähigkeitsselbstkonzept als auch die impliziten Fähigkeitstheorien der Lernenden. Lernphasen bieten somit vielfältige Potenziale zur Förderung motivationaler und kognitiver Prozesse. Heckhausens und Weiners Theorien markieren einen Wendepunkt von verhaltensorientierten zu kognitiven Motivationstheorien: Motivation wird als Ergebnis innerer Bewertungsprozesse verstanden, in denen Individuen den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung, Fähigkeit und Handlungsergebnis reflektieren.

Beobachtungen aus der Schulpraxis zeigen, dass das *Lehren* nach wie vor im Vordergrund steht, während das *Lernen* häufig in den Hintergrund tritt. Es scheint die unausgesprochene Annahme zu bestehen, dass professionelles Lehren – nach fachlichen Standards und unter Verwendung differenzierter Übungsmaterialien – automatisch zu effektivem Lernen führt, unabhängig davon, ob der Unterricht stärker lehrpersonen- oder schüler*innenzentriert gestaltet ist. Wenn sich Lernen jedoch nicht von selbst einstellt und Schüler*innen demotiviert erscheinen, wird die Verantwortung für Lernbegleitung und individuelle Unterstützung häufig an die schulische Heilpädagogik delegiert. Daraus lässt sich ableiten, dass einerseits die Bedeutung kognitiv vermittelnder Prozesse *und* der Einfluss, den Lehrpersonen durch ihr Feedbackverhalten darauf ausüben, in der Schulpraxis bislang wenig Beachtung finden und andererseits Beurteilung nach wie vor überwiegend als codierte Mitteilung – etwa in Form von Noten oder Punkten – verstanden wird, die über die Qualität einer erbrachten Leistung Auskunft gibt.

Damit wird der Beurteilungsauftrag in der schulischen Praxis nur teilweise umgesetzt: Förderorientierung mit dem Ziel des Kompetenzzuwachses hat gegenüber der Selektionsorientierung, die auf Qualifikation abzielt, in der Praxis weniger Gewicht. Aufgaben der Lernbegleitung und individuelle Förderung werden häufig in unbegleitete Lernzeiten, Hausaufgaben oder an Klassenassistenten und

Förderlehrpersonen ausgelagert. Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten erfahren dadurch eine systematische Benachteiligung.

Schlussfolgerung

Der Bildungs- und Förderauftrag der Schule wird somit nur eingeschränkt umgesetzt. Es ist anzunehmen, dass eine bewusste und gezielte Professionalisierung der Lernbegleitung in der Ausbildung von Lehrpersonen bislang fehlt und im Schulalltag daher zu wenig als Bestandteil professionellen Unterrichtshandelns verstanden und umgesetzt wird.

Daraus lässt sich ableiten, dass in der Ausbildung an pädagogischen Hochschulen der Schwerpunkt stark auf allgemeiner Didaktik, Fachdidaktik, fachlicher Qualifikation sowie Unterrichtsplanung und Klassenführung liegt. Infolgedessen wird eine Professionalisierung der Lernbegleitung weitgehend vernachlässigt. Studierende planen Unterricht häufig detailliert, während vorhandene Lehrmittel bereits strukturierende Funktionen übernehmen. Es wäre daher zu erwägen, diesen Bereich zugunsten einer vertieften Auseinandersetzung mit Prozessen der Lernbegleitung stärker in den Vordergrund zu rücken.

These 2

Im Unterricht dominiert Leistungszielorientierung gegenüber Lernzielorientierung, was zu einer Fehlervermeidungskultur führt und somit Misserfolgsmotivation begünstigt.

Erläuterung mit Theorie- und Praxisbezügen

Die soziale Bezugsnorm wird im Schulalltag häufig dominant angewendet, in der Folge rücken Lernfortschritt, Kompetenzerweiterung und das «Fehlermachen» als Teil des Lernens in den Hintergrund. Diese Befunde werfen die Frage auf, inwiefern Lernzielorientierung im Unterricht berücksichtigt wird – selbst in Lernphasen. Eine klare Trennung von Lern- und Leistungssituationen sowie eine individuelle Bezugsnormorientierung während Lernsituationen, in der Lernfortschritte und persönliche Entwicklung betont werden, müssten umgesetzt werden. Eine soziale Bezugsnormorientierung während Lernsituationen führt hingegen zu Fehlervermeidung, Leistungsdruck und damit zu einer Reduktion von Lernmotivation und Selbstwirksamkeit.

Lernende mit einem *Growth Mindset* sehen Fehler als Lernchance, während ein *Fixed Mindset* Fehler als Ausdruck mangelnder Fähigkeit interpretiert (Dweck, 2024). Fehlerpotenzial bedeutet somit Lernpotenzial, und Fehlervermeidung hemmt persönliches Wachstum – eine Erkenntnis, die das einleitende Zitat erneut aufgreift: «Sobald Kinder anfangen, sich selbst zu beurteilen, beginnen einige, sich vor Herausforderungen zu fürchten» (Dweck, 2024, S. 28).

Lernende, die aufgrund früherer schulischer Erfahrungen häufig Fehler machen, neigen dann zu Vermeidungstendenzen (Leistungsvermeidungsmotivation): «Keiner soll merken, was ich nicht kann». Dies verdeutlicht auch das Beispiel aus der Schulpraxis im Anhang 9.2. Es zeigt auf, wie Misserfolgsmotivation zu zielgerichtetem, jedoch dysfunktionalem Handeln führen kann.

Sowohl in Einführungs- als auch in Lernphasen sollte daher eine Lernzielorientierung gefördert werden, in der Fehler als Teil des Lernprozesses verstanden und reflektiert werden können. In Leistungssituationen (z. B. bei Leistungsüberprüfungen) ist eine Leistungszielorientierung angemessen, die auf Fehlervermeidung ausgerichtet ist.

Schlussfolgerung

Eine Leistungszielorientierung geht – so wird vermutet – häufig mit einer regelmässigen Überprüfung und Messung von Leistung einher. Die damit verbundene Quantifizierung des gezeigten Könnens scheint für Lehrpersonen eine Form der Absicherung gegenüber Kritik und Forderungen insbesondere seitens der Schüler*innen und Eltern darzustellen. Eigene Erfahrungen und Beobachtungen, insbesondere aus der Tätigkeit als SHP, zeigen, dass Lehrpersonen aufgrund standardisierter Checks im Zusammenhang mit der Berufswahl oder mit Übertritten sowie den damit verbundenen Erwartungen und Sorgen von Schüler*innen und Eltern unter erheblichem Druck stehen.

Lehrpersonen müssten in dieser Situation stärker entlastet und insbesondere darin gestärkt werden, ihren Fokus von einer Leistungszielorientierung hin zu einer Lernzielorientierung und damit zu einer individuellen Bezugsnormorientierung zu verlagern. Ausbildungsinstitutionen, Behörden, Schulleitungen sowie Fach- und Förderpersonen sind gefordert, Lehrpersonen in diesem Prozess zu unterstützen und sie in ihrem professionellen Handeln zu bestärken. Dies bedeutet zugleich, die Position der Lehrpersonen zu stärken, indem sie gegenüber externen Erwartungen – etwa durch Anträge oder Forderungen von Eltern – vermehrt Rückhalt erfahren.

Für die Tätigkeit als SHP ergibt sich daraus die Konsequenz, Lehrpersonen insbesondere bei herausfordernden Formen der Elternarbeit verstärkt zu begleiten und die Unterstützung bei Gesprächen aktiv anzubieten. In der Praxis hat sich wiederholt gezeigt, dass die Anwesenheit einer Fachperson dazu beitragen kann, Sorgen, Ängste oder überhöhte Erwartungen seitens der Eltern zu reduzieren. Herausfordernd bleibt dabei die Frage, wie sich eine solche Begleitung im schulischen Alltag umsetzen lässt, wenn eine SHP für insgesamt elf Klassen zuständig ist und in jeder dieser Klassen mehrere anspruchsvolle Situationen auftreten.

These 3

Eine wachstumsorientierte Denkweise und die bevorzugte Anwendung der individuellen Bezugsnormorientierung in Lernsituationen entwickeln sich bei Lehrpersonen am nachhaltigsten, wenn sie solche Haltungen und Handlungsweisen bei anderen beobachten und selbst erkennen, dass diese lernförderlich sind.

Erläuterung mit Theorie- und Praxisbezügen

Eine solche Entwicklung impliziert einen Perspektivenwechsel, der nicht allein durch Wissenserwerb (siehe These 1), sondern vor allem durch erfahrungsbasierte Auseinandersetzung und Selbstreflexion angeregt werden kann. Es ist hierbei anzunehmen, dass Lehrpersonen durch das Beobachten und das Erleben einer lernorientierten Fokussierung und Feedbackhaltung einen Mehrwert erfahren und dadurch Bereitschaft und Offenheit – also Motivation – entwickeln, den eigenen Unterrichtsstil hinsichtlich Bezugsnorm- und Lernzielorientierung zu hinterfragen und neue Wege auszuprobieren. Nach der *Selbstbestimmungstheorie der Motivation* von Deci und Ryan entsteht intrinsische Motivation, wenn sich Menschen als autonom, kompetent und sozial eingebunden erleben. Für die SHP bedeutet dies, dass sie eine Lehrperson nur dann nachhaltig zu einer Weiterentwicklung ihrer Lernbegleitung und Feedbackpraxis anregen kann, wenn deren Bedürfnis nach Selbstbestimmung respektiert wird.

Eine lernorientierte Fokussierung und ein verändertes Feedbackverhalten können im gemeinsamen Unterricht sichtbar, erlebbar und reflektierbar werden. Ein Transfer in die Unterrichtspraxis der Lehrperson kann auf diese Weise schrittweise gelingen. Damit wird deutlich, dass die SHP selbst zur Intervention werden kann: nicht durch Instruktion oder Bewertung, sondern durch modellhaftes, autonomieförderliches Handeln, das die Entwicklung einer wachstumsorientierten Haltung bei Lehrpersonen anstößt.

Schlussfolgerung

Hierbei stellt sich die Frage, wie es einer SHP im Schulalltag mit den vielfältigen Anforderungen (siehe Kapitel 2) gelingen kann, sich stärker in den Unterricht von Lehrpersonen einzubringen, ohne dass für beide Seiten ein nicht vertretbarer Mehraufwand entsteht. Welche strukturellen Anpassungen wären hierfür erforderlich? Und was würde es seitens der SHP brauchen, damit das Schulteam solchen Anpassungen zustimmt?

Eine weitere Frage beschäftigt sich mit der Gefahr, dass das modellhafte Vorleben im Sinne von «Vor-machen–Nachmachen» – analog zur Unterrichtsbeziehung zwischen Lehrperson und Schüler*innen – als Ausdruck eines Superioritätsanspruchs verstanden werden könnte, d. h. einer moralischen, fachlichen oder didaktischen Überlegenheit (Hänsel, 2018). Hänsel (ebd.) betont, dass eine solche

Selbsterhöhung gegenüber Regellehrpersonen eine gleichberechtigte Zusammenarbeit gefährden kann. Würde das modellhafte Vorleben als eine Selbsterhöhung durch die SHP wahrgenommen, wäre das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Kompetenzerleben erneut bedroht. Eine modellhafte Haltung der SHP kann daher nur dann glaubwürdig wirken, wenn sie nicht auf Überlegenheit, sondern auf kooperativer Professionalität und geteilter Verantwortung gründet – und eine starke, vertrauensvolle Beziehung zueinander als Grundlage vorhanden ist.

These 4

Nachhaltige Kooperation zwischen Lehrpersonen und SHP entsteht erst dann, wenn Lehrpersonen einen konkreten fachlichen und organisatorischen Mehrwert dieser Zusammenarbeit erleben.

Erläuterung mit Theorie- und Praxisbezügen

Diese These knüpft an die vorangehende These 3 an, in der aufgezeigt wurde, dass die SHP durch modellhaftes, autonomieförderliches Handeln Entwicklungsprozesse bei Lehrpersonen anstossen kann. Voraussetzung dafür ist eine kooperative, vertrauensvolle Beziehung, die auf geteilter Verantwortung und gegenseitiger Anerkennung basiert. Kooperation bildet somit nicht nur eine Bedingung, sondern zugleich eine Folge solch professioneller Entwicklungsprozesse.

Wird die Zusammenarbeit im schulischen Alltag aufgrund vielfältiger Anforderungen (siehe Kapitel 2) auf ein Minimum reduziert, kann keine vertiefte Kooperationsbeziehung entstehen. Diese «Oberflächenkooperation» bleibt meist auf organisatorische Absprachen beschränkt und wird selten als inhaltlicher Mehrwert erlebt. Lehrpersonen investieren in solchen Konstellationen nur begrenzt Zeit und Energie, was den Kreislauf von geringer Kooperation und mangelnder Wirksamkeit weiter verstärkt.

Eine durch die Schulleitung angeordnete Zusammenarbeit kann zwar kurzfristig strukturelle Rahmenbedingungen schaffen, läuft jedoch Gefahr, das Autonomiebedürfnis der Beteiligten zu untergraben. Bezieht man sich auf die *Selbstbestimmungstheorie der Motivation* von Deci und Ryan, werden durch eine solche Anordnung – insbesondere, wenn sie mit Kontrolle oder Überprüfung verbunden ist – grundlegende psychologische Bedürfnisse nach Selbstbestimmung und selbstbestimmtem Handeln missachtet. In einem solchen Fall wäre die Kooperation extrinsisch reguliert: Motivation würde aus äusserem Druck, Erwartungen oder potenziellen Konsequenzen entstehen.

Schlussfolgerung

Ein möglicher Ansatz, um mehr Kooperation im Kollegium anzustossen und erlebbar zu machen, sodass der darin liegende Mehrwert erkannt wird, bestünde darin, das gesamte Schulpersonal im Rahmen eines schulweiten Entwicklungsprozesses über mindestens ein Schuljahr hinweg gezielt zu schulen und

zu begleiten. Offen bleibt jedoch, inwiefern sich eine solche während des Schuljahres aktivierte und begleitete Zusammenarbeit unter den alltäglichen Bedingungen des Schulbetriebs tatsächlich weiterentwickelt, wenn die offizielle Phase des Schulentwicklungsprozesses endet. Wird sich eine stabile, von den Beteiligten getragene Form der Kooperation – wie sie in der These 3 beschrieben wurde – langfristig etablieren oder besteht die Gefahr, dass der Prozess nicht nachhaltig weitergeführt wird, sobald äussere Steuerung und Unterstützung wegfallen?

Das folgende Zitat von Rheinberg und Krug (2017) lässt sich passend auf das zuvor beschriebene Szenario übertragen: «So wird ein in Trainingssitzungen vermittelter ‚Glaube an sich selbst‘ oder eine erhöhte Selbstwirksamkeitsüberzeugung allenfalls ein kurzes Strohfeuer entfachen, wenn die unveränderte Lernwirklichkeit dem Schüler anschliessend zeigt, dass sich nichts geändert hat» (S. 26). Übertragen auf den schulischen Entwicklungsprozess liesse sich daraus schliessen, dass auch eine institutionell initiierte Kooperation nur dann Bestand haben wird, wenn die Diskrepanz zwischen begleitetem Schulentwicklungsprozess und Praxisalltag nicht zu groß ist (siehe Kapitel 2.3).

Abschliessendes Fazit zu den Thesen

In ihrer Gesamtheit verdeutlichen die vier Thesen, dass die Förderung kognitiv vermittelter Motivationsprozesse nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden werden kann, sondern integraler Bestandteil professioneller Unterrichtsgestaltung und schulischer Entwicklung sein muss. Daraus ergeben sich sowohl Chancen als auch Herausforderungen: Einerseits eröffnen sich Perspektiven für eine vertiefte Professionalisierung von Lehrpersonen, insbesondere im Hinblick auf Feedbackkultur durch individuelle Bezugsnormorientierung. Andererseits werden Grenzen sichtbar, die sich aus begrenzten Zeitressourcen, institutionellen Rahmenbedingungen und individuellen Überzeugungen der Lehrpersonen ergeben.

Diese Ambivalenzen zeigen, dass die Wirksamkeit motivationsförderlicher Kommunikation nicht allein vom theoretischen Wissen abhängt, sondern von der Passung zwischen Überzeugungen, Kompetenzen und schulischen Strukturen. Damit wird nochmals deutlich, dass kognitive Prozesse – wie Selbstbewertung, Ursachenzuschreibung und die Wahrnehmung eigener Kompetenz – die Grundlage für nachhaltige Motivation bilden. Diese Prozesse erklären den Zusammenhang zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept, den impliziten Fähigkeitstheorien und Motivation und beantworten damit die der Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage. Entsprechend ist die Förderung motivationspsychologischer Kompetenzen sowohl als individuelle als auch als organisationale Entwicklungsaufgabe zu verstehen – und beginnt damit, Lehrpersonen selbst dafür zu motivieren.

6.4 Ausblick und abschliessende Worte

Wenn die durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik gewonnenen Erkenntnisse dazu führen, dass Lernen und das Vermitteln von Lernen einen höheren Stellenwert erhalten sollen, ...

... muss meine Arbeit mit den Lehrpersonen stärker in den Vordergrund treten.

Als Konsequenz für die eigene Praxis erscheint es daher sinnvoll, meine Beratungs- und Coachingkompetenzen zu erweitern und zu professionalisieren. Diese sind nicht nur in der aufgesuchten Beratung erforderlich, sondern auch in der Zusammenarbeit. Lehrpersonen zu stärken und zu unterstützen sowie sie beim Fokussieren auf zentrale Bildungsaufgaben zu begleiten, erfordert solche Kompetenzen. Ebenso wichtig ist es, in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen dieselbe Haltung einzunehmen, die mir im Umgang mit Schüler*innen gelingt: Sie dort abzuholen, wo sie stehen – auf dem Stand ihrer jeweiligen Entwicklung. Dies entspricht auch dem *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* von Heckhausen: realistische, erreichbare Ziele setzen. Das bedeutet, achtsam vorzugehen, wenn ich im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit sowie weiteren Erkenntnissen aus dem Studium Ziele anstrebe, die für andere nicht realistisch sind.

Für mich ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe: Einerseits die Lernenden in ihren motivationalen und kognitiven Prozessen gezielter zu unterstützen, andererseits Lehrpersonen in der Reflexion und der Weiterentwicklung von lernförderlichem Feedback zu begleiten.

Durch die Auseinandersetzung im Rahmen dieser Arbeit konnte ich mein Rollenverständnis als SHP an einer Regelschule mit Regelschüler*innen weiterentwickeln. Dies soll mir helfen, mich gegenüber Erwartungen und Anliegen von Schüler*innen, Eltern, Lehrpersonen und Schulleitung besser abzugrenzen, um nicht unter denselben Leistungsdruck zu geraten, den ich in These 2 bei Lehrpersonen beschrieben habe.

... muss das Systemische¹⁹, das in Aus- und Weiterbildung stets betont wird, auch tatsächlich gelebt werden – zwischen Hochschulen, Lehrmittelverlagen, Behörden, Schulleitungen und dem Ort der Umsetzung, Schulen und Lehrpersonen. Solange Lehrmittel den Unterricht und damit die zeitliche Planung dominieren und ihre Inhalte so dicht sind, dass Lehrpersonen bereits zu Beginn des Schuljahres unter Druck geraten, um bis zum Schuljahresende «durchzukommen», wird sich vermutlich wenig ändern.

¹⁹ Mit *systemischem Vorgehen* oder *systemischem Denken* im Kontext dieser Kritik ist gemeint, dass Schul- und Unterrichtsentwicklung oft nicht als zusammenhängendes System gedacht oder gestaltet wird, sondern isoliert auf einzelnen Ebenen (z. B. Forschung, Verwaltung, Praxis).

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

	Seite
Abb. 1: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion	11
Abb. 2: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung.....	15
Abb. 3: Typologie der Motive	16
Abb. 4: Selbst- und fremdbestimmte Formen der Motivation nach Deci und Ryan.....	19
Abb. 5: <i>Handlungsphasenmodell</i> nach Heckhausen und Gollwitzer.....	20
Abb. 6: <i>Hierarchisches Modell des Selbstkonzepts</i>	30
Abb. 7: Drei Dimensionen der Beurteilung nach Berner, Isler & Weidinger.....	44
Abb. I: Vier Phasen der Verarbeitung selbstbezogener Informationen	81
Tab. 1: Beurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion	44
Tab. 2: Zusammenspiel von Bewertung, Ursachenzuschreibung und motivationalen Konsequenzen.....	46
Tab. I: Sukzessive Anpassung und Entwicklung der Kategorien im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse	73
Tab. II: <i>Handlungsphasenmodell</i> nach Heckhausen und Gollwitzer (1987), eigene inhaltliche Erweiterung und visuelle Darstellung.....	76
Tab. III: Zusammenfassung und Interpretation des <i>Mindset</i> -Ansatzes	82
Tab. IV: Formen von Attributionen im schulischen Kontext, eigene Beispiele und Interpretation....	85
Tab. V: Ursachenklassifikation im schulischen Kontext	87
Tab. VI: Auswirkungen unterschiedlicher Attributionen auf den Selbstwert	88
Tab. VII: <i>Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation</i> nach Heckhausen (1972), dargestellt nach Rheinberg & Krug (2017, S. 44), ergänzt durch selbst abgeleitete pädagogische Implikationen	89
Tab. VIII: Merkmale der sozialen, sachlichen und individuellen Bezugsnorm, eigene Darstellung in Anlehnung an Good, Nänny und Roth (2020).....	91
Tab. IX: Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit sozialer und individueller Bezugsnormorientierung	96

8 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation – Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In B. Amrhein (Hrsg.), *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung: Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte* (S. 17–36). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bartels, F., Pieper, V. & Busch, J. (2019). Feedback und Lob – Perspektiven auf den Umgang mit Lob und Kritik im Grundschulunterricht. In M.-C. Vierbuchen & F. Bartels (Hrsg.), *Feedback in der Unterrichtspraxis. Schülerinnen und Schüler beim Lernen wirksam unterstützen* (S. 40–58). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-035245-2>
- Berner, H., Isler, R. & Weidinger, W. (2024). *Einfach gut unterrichten*. Bern: hep verlag.
- Borchert, J. (2007). Motivationsförderung und Attributionstraining (Handbuch Sonderpädagogik). In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (Bd. 2, S. 338–349). Göttingen: Hogrefe.
- Cherry, E. C. (1953). Some Experiments on the Recognition of Speech, with One and with Two Ears. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 25(5), 975–979. <https://doi.org/10.1121/1.1907229>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior (Perspectives in social psychology)*. New York: Plenum Press.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der hMotivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238. Weinheim: Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Dickhäuser, O. & Galfe, E. (2004). Besser als..., schlechter als... Leistungsbezogene Vergleichsprozesse in der Grundschule. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 36(1), 1–9. <https://doi.org/10.1026/0049-8637.36.1.1>
- Dickhäuser, O. (2018). „Yes, I can!?“ – Entstehung, Auswirkung und Förderung von Fähigkeitsselbstkonzepten. In B. Spinath, O. Dickhäuser & C. Schöne (Hrsg.), *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (S. 26–38). Göttingen: Hogrefe.
- Dorsch – Lexikon der Psychologie. (2021a). *Motiv*. Dorsch – Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/motiv>

- Dorsch – Lexikon der Psychologie. (2021b). *Volition*. Dorsch – Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe.
Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/volition>
- Dorsch – Lexikon der Psychologie. (2021c). *Kausalattribution*. Dorsch – Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kausalattribution>
- Dorsch – Lexikon der Psychologie. (2021d). *Behaviorismus*. Dorsch – Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/behaviorismus>
- Dweck, C. (2024). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt* (J. Neubauer, Übers.) (7., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Piper.
- Filipp, S.-H. (1984). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzept-Forschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorie. In S.-H. Philipp (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung: Probleme, Befunde, Perspektiven* (S. 129–170). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Goldhorn, L., Wilhelm, T. & Spatz, V. (2023). Growth Mindset In Physics: Student’s Beliefs About Learning Physics In Middle School And How To Foster A Subject Specific Growth Mindset. *International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education*, 31(4), 16–26.
- Good, F., Nänny, S. & Roth, K. (2020). *Handbuch Beurteilung – C Fachliche Grundlagen – Basiswissen Beurteilung*. Kanton Thurgau: Amt für Volksschule. Verfügbar unter: https://av.tg.ch/public/upload/assets/94218/C_Basiswissen.pdf
- Grassinger, R., Dickhäuser, O. & Dresel, M. (2019). Motivation. In D. Urhahne, M. Dresel & F. Fischer (Hrsg.), *Psychologie für den Lehrberuf* (S. 207–227). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55754-9_11
- Hänsel, D. (2018). Ansprüche der inklusiven Sonderpädagogik an die Grundschule. In S. Miller et al. (Hrsg.), *Profession und Disziplin. Jahrbuch Grundschulforschung* (Bd. 22, S. 39–52). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13502-7_3
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Heckhausen, H. & Gollwitzer, P. M. (1987). Thought contents and cognitive functioning in motivational versus volitional states of mind. *Motivation and Emotion*, 11(2), 101–120. <https://doi.org/10.1007/BF00992338>

- Heckhausen, H. (1972). Die Interaktion der Sozialisationsvariable in der Genese des Leistungsmotivs (Handbuch der Psychologie). In C. F. Graumann (Hrsg.), *Sozialpsychologie/Forschungsbereiche* (Bd. 7, S. 955–1019). Göttingen: Hogrefe.
- Heckhausen, H. (1974). *Leistung und Chancengleichheit*. Göttingen: Hogrefe.
- Heinrich, M., Arndt, A.-K. & Werning, R. (2014). Von „Fördertanten“ und „Gymnasialempfehlungskindern“. Professionelle Identitätsbehauptung von Sonderpädagog/innen in der inklusiven Schule. *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung*, (3), 48–71. <https://doi.org/10.25656/01:16030>
- Helmke, A. (1992). *Selbstvertrauen und schulische Leistungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kelley, H. H. (1971). *Attribution in social interaction*. New York: General Learning Press.
- Koch, K. (2015). Systematische Reviews und Metaanalysen richtig lesen. In S. Ellinger & K. Koch (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 49–56). Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Lemola, S. (2024). Selbstkonzept. Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor (5. Aufl., S. 164–176). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03936-2_13
- Marsh, H. W. (1986). Verbal and math self-concepts: An internal/external frame of reference model. *American Educational Research*, 23(1), 129–149.
- Marsh, H. W. (1987). The big-fish-little-pond effect on academic self-concept. *Journal of Educational Psychology*, 79(3), 280–295.
- Marsh, H. W. (1990). A multidimensional, hierarchical model of self-concept: Theoretical and empirical justification. *Educational Psychology Review*, 2(2), 77–172. <https://doi.org/10.1007/BF01322177>
- Marsh, H. W., Byrne, B. M. & Shavelson, R. J. (1988). A multifaceted academic self-concept: Its hierarchical structure and its relation to academic achievement. *Journal of Educational Psychology*, 80(3), 366–380. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.3.366>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A. & Lowell, E. L. (1953). *The achievement motive*. East Norwalk: Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/11144-000>

- Möller, J. & Köller, O. (2004). Das akademische Selbstkonzept: Struktur, Entstehung und Konsequenzen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 18(3–4), 141–152.
- Newman, M. & Gough, D. (2020). Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application. In O. Zawacki-Richter, M. Kerres, S. Bedenlier, M. Bond & K. Buntins (Hrsg.), *Systematic Reviews in Educational Research. Methodology, Perspectives and Application* (S. 3–22). Wiesbaden: Springer.
- Pinquart, M. (2018). *Entwicklung der Motivation und Handlungsregulation (Bachelorstudium Psychologie). Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Enstrup, B. (1977). Selbstkonzept der Begabung bei Normal- und Sonderschülern gleicher Intelligenz – ein Bezugsgruppen-Effekt. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 9, 171–180.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rudolph, U. (2013). *Motivationspsychologie kompakt* (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *SESSKO Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (Testmaterial)* (2., überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On Depression, Development and Death*. San Francisco, CA: Freeman.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretations. *Review of Educational Research*, 46(3), 407–441. <https://doi.org/10.3102/00346543046003407>
- Sideridis, G. D., Morgan, P. L., Botsas, G., Padeliadu, S. & Fuchs, D. (2006). Predicting LD on the Basis of Motivation, Metacognition, and Psychopathology: An ROC Analysis. *Journal of Learning Disabilities*, 39(3), 215–229. <https://doi.org/10.1177/00222194060390030301>
- Sisk, V. F., Burgoyne, A. P., Sun, J., Butler, J. L. & Macnamara, B. N. (2018). To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses. *Psychological Science*, 29(4), 549–571. <https://doi.org/10.1177/0956797617739704>

- Spinath, B. & Schöne, C. (2003). Subjektive Überzeugungen zu Bedingungen von Erfolg in Lern- und Leistungskontexten und deren Erfassung (Tests und Trends). In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept* (S. 15–28). Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B. (2019). *Bausteine eines lern- und leistungsförderlichen Motivationssystems*. *Frankfurter Forum für Lehrerinnen und Lehrer*. Göttingen: Hogrefe. Frankfurter Forum für Lehrerinnen und Lehrer. Verfügbar unter: <https://www.hogrefe.com/index.php?eID=dumpFile&f=3056&t=f&token=bf071ae9ae61ef4d4257131c63e81ae6664a9e8b>
- Spinath, B., & Steinmayr, R. (2012). The roles of competence beliefs and goal orientations for change in intrinsic motivation. *Journal of Educational Psychology*, *104*(4), 1135–1148. <https://doi.org/10.1037/a0028115>
- Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (Hrsg.). (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten*. Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02876-000>
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (Testmaterial)* (2., überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Stiensmeier-Pelster, J. & Schöne, C. (2008). Fähigkeitsselbstkonzept. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 62–73). Göttingen: Hogrefe.
- Tarnutzer, R. (2018). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, *24*(10), 37–43.
- Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. *Journal of Educational Psychology*, *71*(1), 3–25. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.71.1.3>
- Weiner, B. (1983). Some methodological pitfalls in attributional research. *Journal of Educational Psychology*, *75*(4), 530–543. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.75.4.530>
- Wilbert, J. & Gerdes, H. (2009). Die Bezugsnormwahl bei der Bewertung schulischer Leistungen durch angehende Lehrkräfte des Förderschwerpunktes Lernen. *Heilpädagogische Forschung*, *35*(3), 122–132.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen (Fördern lernen Prävention)* (Bd. 17). Stuttgart: Kohlhammer.
- Yeager, D. S. & Dweck, C. S. (2020). What can be learned from growth mindset controversies? *American Psychologist*, *75*(9), 1269–1284. <https://doi.org/10.1037/amp0000794>

9 Anhang

	Seite
Anhang 9.1 Kategorienbildung.....	73
Anhang 9.2 <i>Handlungsphasenmodell</i> nach Heckhausen und Gollwitzer.....	76
Anhang 9.3 Fünf Quellen der Prädikatenzuweisungen und ihre Verarbeitung in vier Phasen.....	80
Anhang 9.4 <i>Fixed</i> und <i>Growth Mindset</i> nach Dweck.....	82
Anhang 9.5 Formen von Attributionen	85
Anhang 9.6 Weiners Attributionstheorie	87
Anhang 9.7 Motivationale Selbstbilder im schulischen Alltag: <i>Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation</i>	89
Anhang 9.8 Bezugsnormen.....	91
Anhang 9.9 Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit sozialer und individueller Bezugsnormorientierung.....	96

Anhang 9.1 Kategorienbildung

Die Tabelle I dokumentiert die schrittweise Entwicklung und Anpassung der Kategorien im Verlauf der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie zeigt, wie die ursprünglich breit angelegten Themenfelder im Zuge der theoretischen Auseinandersetzung und Literaturarbeit fokussiert, differenziert und methodisch präzisiert wurden. Der Prozess verdeutlicht den iterativen Charakter der Kategorienbildung, die sich an der theoretischen Relevanz, der inhaltlichen Passung und der Forschungsfrage orientierte.

Tab. I: Sukzessive Anpassung und Entwicklung der Kategorien im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse

Schritt	Beschreibung des Entwicklungsschritts	Angepasste/gebildete Kategorien	Begründung/Veränderung
1	Erste Grobkategorisierung basierend auf den theoretischen Leitbegriffen der Arbeit.	Lernen; Motivation; FSK; IFT/Mindset; Feedback; Trainings; Diagnostik; Praxis	Ausgangspunkt bildeten zentrale Themenfelder der theoretischen Grundlagen, die auf Basis des eigenen Vorwissens und der relevanten Fachliteratur deduktiv formuliert und im Verlauf der Analyse weiterentwickelt wurden.
2	Reduktion der Kategorien auf Grundlage der in Kapitel 2 getroffenen Eingrenzungen.	Lernen; Motivation; FSK; IFT/Mindset; Feedback; Praxis	Die Kategorien <i>Training</i> und <i>Diagnostik</i> wurden ausgeschlossen, da sie gemäss Praxiserfahrung und theoretischer Begründung (siehe Kapitel 2) nicht berücksichtigt werden.
3	Vertiefung und Differenzierung der bestehenden Kategorien: Feingliederung zur besseren theoretischen und inhaltlichen Zuordnung einzelner Textsegmente. Anpassungen erfolgten iterativ im Verlauf der Literaturlauswertung.	Motivation → Modelle; Motiv; Leistungsmotivation	Die Kategorie <i>Motivation</i> wurde differenziert, um vom allgemeinen Begriffsverständnis zu den für die Forschungsfrage relevanten Aspekten überzuleiten. Neben der Klärung zentraler Modelle wurde das <i>Motiv</i> als grundlegendes, überdauerndes Antriebssystem menschlichen Handelns eingeführt. Das <i>Leistungsmotiv</i> nach McClelland (1953) wird dabei zwar nicht

Schritt	Beschreibung des Entwicklungsschritts	Angepasste/gebildete Kategorien	Begründung/Veränderung
			<p>vertieft behandelt, ist jedoch theoretisch bedeutsam, da es eine zentrale Voraussetzung für das Verständnis von Leistungsmotivation bildet.</p> <p>Dieses Verständnis bildete die Grundlage für das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation nach Heckhausen (1972), der das Leistungsmotiv im Zuge der kognitiven Wende²⁰ kognitiv rekonstruierte und auf drei Teilprozesse zurückführte.</p>
		<p>Feedback → Attribution; Bezugsnormorientierung</p>	<p>Im Verlauf der theoretischen Auseinandersetzung wurde deutlich, dass <i>Attribution</i> als kognitiv vermittelnder Prozess eine zentrale Rolle spielt und durch das Feedback von Lehrpersonen positiv beeinflusst werden kann. Daher erhielt diese Kategorie einen stärkeren Fokus. Ebenso zeigte sich, dass die <i>Bezugsnormorientierung</i> – zunächst vor allem im Kontext von Beurteilung bekannt – für einen motivationsförderlichen Umgang mit Lernenden im Zusammenhang mit kognitiven Prozessen von wesentlicher Bedeutung ist. Beide Aspekte wurden deshalb in die Feingliederung aufgenommen und vertieft bearbeitet.</p>

²⁰ Die *kognitive Wende* bezeichnet den Paradigmenwechsel in der Psychologie ab den 1950er-Jahren, bei dem Verhalten zunehmend als Ergebnis innerer mentaler Prozesse verstanden und nicht mehr ausschliesslich über äussere Reiz-Reaktions-Mechanismen erklärt wurde.

Schritt	Beschreibung des Entwicklungsschritts	Angepasste/gebildete Kategorien	Begründung/Veränderung
		<p>FSK/IFT bleiben als übergeordnete Kategorie bestehen, werden jedoch verbunden betrachtet</p>	<p>Im weiteren Verlauf der Kategorienbildung zeigte sich, dass das FSK und die IFT nicht isoliert betrachtet werden können, sondern in einem engen theoretischen Zusammenhang stehen. Diese Erkenntnis führte dazu, beide Konzepte gemeinsam zu analysieren und in ihrer Wechselwirkung zu verstehen. Zugleich wurde deutlich, dass ein vertieftes Verständnis des FSK eine vorgängige Auseinandersetzung mit der Selbstkonzeptforschung und modernen theoretischen Modellen erfordert. Der Begriff <i>Fähigkeitskonzept</i> mag zwar unmittelbar nachvollziehbar erscheinen, doch verdeutlichten insbesondere die im Kapitel 5.1.2 und 5.1.3 beschriebenen Vergleichsprozesse, dass die Entstehung und die Dynamik des FSK entscheidend sind, um seinen hohen Einfluss auf Motivation und Lernverhalten zu verstehen.</p>

Anhang 9.2 Handlungsphasenmodell nach Heckhausen und Gollwitzer

Im Folgenden ist das *Handlungsphasenmodell* nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) in einer eigenen inhaltlichen und visuellen Darstellung aufgearbeitet. Es wird anhand eines Beispiels aus dem schulischen Alltag des Zyklus 3 veranschaulicht und zeigt, wie sich Motivation als Prozess der Handlungssteuerung in vier Phasen entfaltet. Das Beispiel verdeutlicht zugleich, wie Misserfolgsmotivation zu zielgerichtetem, jedoch dysfunktionalem Handeln führen kann.

Tab. II: *Handlungsphasenmodell* nach Heckhausen und Gollwitzer (1987), eigene inhaltliche Erweiterung und visuelle Darstellung

I. Initiierung & Ausrichtung
<ul style="list-style-type: none"> – zeitlich stabile motivationale Tendenzen und Überzeugungen als Merkmale einer Person, auch als Richtung des Verhaltens bezeichnet, bestimmt durch Motive (z. B. (Grund-)Bedürfnisse, Einstellungen, Werte, Interessen) <ul style="list-style-type: none"> → <i>Selbstbestimmungstheorie der Motivation</i> (Deci & Ryan); <i>Mindset-Ansatz</i> (Dweck) – angeregt durch geeignete Merkmale einer Situation, potenzielle Anreize einer Situation (z. B. Lernumgebung, Fehlerkultur, Lehrperson) – ergeben die aktuelle Motivation <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> → motivationale Kompetenzen: Fähigkeit, eigene Präferenzen und Fähigkeiten mit situativen Anforderungen und Anreizen in Übereinstimmung zu bringen → volitionale Kompetenzen: Fähigkeit, die Umsetzung der Intention zu unterstützen und gegen Ablenkungen abzuschirmen, ebenso das Ablösen von einer nicht realisierbaren Intention </div>
Phase 1: Abwägen_ Motivation prädezisional
<ul style="list-style-type: none"> – Bewertung der (individuellen) Bedeutsamkeit für das Erreichen oder die Vermeidung eines gewünschten Zustandes (Ziel), Abwägung gegenüber anderen/alternativen Zielen: Wertekomponente <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> → Leistungsmotiv (McClelland), <i>Selbstbestimmungstheorie der Motivation</i> (Deci & Ryan) </div> – Inwieweit kann der Zustand (Ziel) realisiert oder vermieden werden: Erwartungskomponente <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> → Attributionstheorie (Weiner); Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation (Heckhausen) </div>

Beispiel 1: (emotionale Ebene, siehe Abb. 2)

Ein Schüler im Zyklus 3 hat grosse Lernschwierigkeiten und ein starkes Bedürfnis, Misserfolge zu vermeiden, da er solche in seiner bisherigen Schullaufbahn bereits häufig erlebt hat. Er steht dem Lernen und der Schule ablehnend gegenüber; schulische Situationen lösen bei ihm Gefühle von Bedrohung und Angst aus. Diese Erfahrungen aktivieren sein Misserfolgsmotiv, wodurch eine ausgeprägte Misserfolgsmotivation entsteht. Frühere Versuche, durch vermehrtes Lernen oder grössere Anstrengung bessere Ergebnisse zu erzielen, blieben erfolglos. Daher erscheint es ihm unrealistisch, auf diese Weise zukünftige Misserfolge vermeiden zu können.

Phase 2: Planen_ Volition präaktional

1. Planung der Handlung (wann, wo, wie, womit, mit wem, etc.)
2. Herbeiführen oder Abwarten einer günstigen Gelegenheit für die Handlungsinitiierung
3. Abschirmung konkurrierender Ziele

Beispiel: (Wahrnehmungsebene, siehe Abb. 2)

Der Schüler entscheidet sich, der Schule am Tag der anstehenden Prüfung fernzubleiben, und täuscht gegenüber den Eltern eine Krankheit vor – obwohl er an jenem Abend eigentlich an einer Geburtstagsparty eines Freundes teilnehmen wollte. In diesem Moment fokussiert er ausschliesslich auf die bevorstehende Prüfung, die für ihn einen weiteren Misserfolg bedeuten könnte, und blendet die möglichen Konsequenzen seines Handelns aus: den versäumten Unterricht, das Nachholen der Prüfung, das Lügen und das Aufschieben des befürchteten Misserfolgs.

II. Aufrechterhaltung, Steuerung und Gestaltung der Qualität**Phase 3: Handeln_ Volition aktional**

Aufrechterhaltung: Ausdauer, Umgang bei Schwierigkeiten oder Rückschlägen (Persistenz)

Steuerung: Konzentration, Intensität, Abschirmung gegenüber Ablenkung

Qualität: Anwendung geeigneter, effektiver (Lern-)Strategien, Methoden, Verwendung von Hilfsmitteln

Wenn die Qualität der Handlung unzureichend (z. B. Anwendung ungünstiger Lernstrategien), die Quantität jedoch hoch ist, kann dies trotz hoher Anstrengung (Ausdauer) zu schlechten Ergebnissen führen. Verfestigt sich dies, kann eine *erlernter Hilflosigkeit* entstehen. Daher ist es zentral, die Qualität im Fokus zu haben. Hierzu zählen auch realistische Anforderungen, denn Anstrengung allein führt nicht zu Erfolg, wenn die Anforderungen nicht erreichbar sind.

Beispiel: (Verhaltensebene, siehe Abb. 2)

Bereits am Vorabend der Prüfung gibt der Schüler vor, sich unwohl zu fühlen, isst nichts und geht früh zu Bett. Am nächsten Morgen bleibt er im Bett und klagt über starke Kopfschmerzen und Übelkeit. Um nicht aufzufliegen, vermeidet er den Kontakt über das Smartphone mit seinen Kolleg*innen, die in Pausen und über Mittag häufig chatten. Obwohl er im Verlauf des Vormittags Hunger bekommt, bleibt er konsequent in seinem Zimmer und geht nicht in die Küche, um sich etwas zu essen zu machen. Erst am späten Nachmittag äussert er, dass es ihm besser gehe und er hoffe, am nächsten Tag wieder in die Schule gehen zu können, um keinen weiteren Stoff zu verpassen.

III. Evaluation**Phase 4: Bewerten_ Motivation postaktional**

- Handlung wird deaktiviert
- Erleben von Verhalten (Emotionen)
- Bewertung von Handlungsverlauf und -ergebnis (bewertende Kompetenzen): Erwartungskomponente
- Beeinflussung zukünftiger Motivation und somit zukünftiger Handlungen: Erwartungskomponente

→ Attributionstheorie Weiner; Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation Heckhausen

Bewertende Kompetenzen als Fähigkeiten der angemessenen Reflexion, die langfristig die Motivation für zukünftige Handlungszyklen günstig beeinflussen. Kurzfristig kann dies bedeuten, dass die Regulation von Emotionen im Vordergrund steht, etwa der Schutz des Selbstwertes, wie im angeführten Beispiel die Vermeidung von (erneutem) Misserfolg.

Beispiel: (kognitive Ebene, siehe Abb. 2)

Der Schüler stellt fest, wie einfach es für ihn war, die befürchtete Situation zu vermeiden, und zieht daraus den Schluss, dass er sich in einer ähnlichen Situation künftig wieder so verhalten könnte – zumal es ihm gelungen ist, seinen Eltern die Krankheit glaubhaft vorzutäuschen.

Fazit mit Praxisbezug:

Zeigt sich Schulabsentismus, äussern Lehrpersonen häufig Sätze wie: «Das ist doch überhaupt kein Fairplay – die Eltern anlügen, die Prüfung schwänzen, während alle anderen sie schreiben mussten», «Ich würde auch gerne zu Hause bleiben und mich ausruhen», «Der soll sich gefälligst zusammenreissen» oder «Die Eltern haben ihren Sohn nicht im Griff». Solche Äusserungen – und die

darin zum Ausdruck kommenden Haltungen und Überzeugungen – lassen vermuten, dass in Situationen wie der geschilderten weder zielgerichtetes, d. h. motiviertes, Handeln als solches erkannt noch der Zusammenhang zwischen dem Umweltfaktor²¹ *Schule* und dem Verhalten des Jugendlichen wahrgenommen werden. Statt auf der Werte- und Erwartungsebene mit den Jugendlichen zu arbeiten, wird häufig mit Sanktionen, erhöhter Kontrolle und zusätzlichem Leistungsdruck reagiert. Obwohl Schulvermeidung langfristig zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann, verschafft sie dem Jugendlichen im Moment des Handelns eine subjektive Entlastung. Im konsequenten Durchziehen dieses Vermeidungsverhaltens – als Ausdruck intentionalen, zielgerichteten Handelns – kann jedoch auch eine potenzielle Ressource liegen, die durch gezielte Begleitung oder Coachingprozesse in eine förderliche Richtung gelenkt werden könnte.

²¹ Umweltfaktoren bezeichnen nach der *ICF-CY* (WHO, 2007) alle materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Gegebenheiten der Umwelt, die das Leben und das Handeln eines Menschen beeinflussen können – sowohl fördernd als auch hindernd.

Anhang 9.3 Fünf Quellen der Prädikatenzuweisungen und ihre Verarbeitung in vier Phasen

In informationstheoretischen Ansätze wie dem *Modell der selbstbezogenen Informationsverarbeitung* von Filipp (1984) werden die Menschen als aktive Konstrukteur*innen des eigenen Wissens angenommen (Lohaus et al., 2024, S. 169). Dieses Wissen wird aus unterschiedlichen Quellen bezogen und in unterschiedlichen Phasen (Aufnahme, Verarbeitung und Abruf) verarbeitet. Aus dieser Perspektive ist das Selbstkonzept das aktuelle Ergebnis der Verarbeitung selbstbezogener Informationen (ebd.). Dabei wird angenommen, dass Aufbau und Wandel des Selbstkonzepts auf der Grundlage von fünf Quellen erfolgen. Nachfolgend werden diese fünf Quellen der Prädikatenzuweisung²² aufgeführt und ihre Verarbeitung in vier Phasen in einer Abbildung dargestellt und erläutert.

1. **Direkte Prädikatenzuweisungen:** Informationen, mitgeteilt durch andere Personen in verbalen Interaktionssituationen (auch schriftlich), Zuschreibung von direkten Eigenschaften («Du bist durch deine offene und positive Wesensart eine Bereicherung für die Klasse», «Du wirst das nie schaffen, weil du kein Talent dafür hast»).
2. **Indirekte Prädikatenzuweisung:** Informationen, mitgeteilt durch andere Personen, erschlossen und interpretiert durch ihr Verhalten (non- und paraverbale Interaktion) (Ich werde von Mitschülern oft um Hilfe gebeten und schliesse daraus, dass ich gut erklären kann und fachlich kompetent bin oder ich werde im Fach Sport beim Wählen von Mannschaften immer als eine der letzten gewählt und schliesse daraus, dass man mich a) nicht mag und/oder ich b) unsportlich bin).
3. **Komparative Prädikatenzuweisung:** Informationen, erhalten durch den Vergleich mit anderen (Aufwärts- und Abwärtsvergleiche innerhalb des sozialen Bezugsrahmens, siehe Kapitel 5.1.5 und 5.3.2), wobei mit zunehmendem Alter selbst bestimmt wird, mit wem man sich vergleicht, was sich jedoch im schulischen Kontext nicht so verhält, da man sich die Referenzgruppe (vgl. Referenzgruppeneffekt Rheinberg & Enstrup, 1977) nicht selbst aussuchen kann und hauptsächlich soziale Vergleiche (Verhalten: angepasst – nicht angepasst) und Leistungsvergleiche vorgenommen werden (Leistungen: gut – schlecht), was in entsprechenden Konsequenzen für das Selbstkonzept resultiert.
4. **Reflexive Prädikatenzuweisung:** ab der späten Kindheit oder dem frühen Jugendalter, Informationen aus Selbstbeobachtungen
5. **Ideationale Prädikatenzuweisung:** Nachdenken über die eigene Person und Einbezug vergangener oder zukünftiger Eigenschaften des Selbst

²² *Prädikatenzuweisung* bezeichnet nach dem informationstheoretischen Ansatz von Filipp (1984) den Prozess, in dem Individuen Eigenschaften, Merkmale oder Fähigkeiten – also Prädikate – auf sich selbst beziehen und dadurch ihr Selbstkonzept formen.

Die letzten beiden Prädikatuweisungen sind für den Aufbau und den Wandel des Selbstkonzepts zentral (siehe Kapitel 5.1.6). Sie zeigen eine zunehmende Unabhängigkeit von externen Quellen für den Aufbau des Selbstkonzepts.

Die Verarbeitung selbstbezogener Informationen vollzieht sich im Modell von Filipp in 4 Phasen, welche in der untenstehenden Abbildung dargestellt sind.

Abb. I: Vier Phasen der Verarbeitung selbstbezogener Informationen nach Filipp (1984) (Lohaus et al., 2024, S. 171)

Die Diskrimination von selbstbezogenen Informationen findet in der Vorbereitungsphase durch Aufmerksamkeitslenkung, Aufmerksamkeitssteigerung oder Wahrnehmungsabwehr (Ausblendung von Informationen) statt. In der Phase der Aneignung werden die Informationen enkodiert, wobei tendenziell jene Informationen selektiert werden, die sich an bestehende Schemata angleichen lassen (Assimilation) oder den Selbstwert schützen oder aufbauen. Die Ausprägung dieser Tendenz hängt im Wesentlichen von der Stabilität eines bereits bestehenden Selbstschemas ab. In der Phase der Speicherung werden die selektierten Informationen in einer organisierten Form als selbstbezogenes Wissen mental repräsentiert. Möglich ist dabei eine Stabilisierung oder Veränderung der bisherigen Struktur. In der letzten Phase werden gespeicherte Informationen in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation aktualisiert. Sie können für konkrete Handlungsplanungen, -durchführungen und -bewertungen relevant werden (Lohaus et al., 2024).

Anhang 9.4 *Fixed* und *Growth Mindset* nach Dweck

Die nachfolgende tabellarische Darstellung fasst den *Mindset*-Ansatz von Dweck (2024) zusammen und zeigt die wesentlichen Merkmale einer dynamischen (*Growth Mindset*) und einer statischen Denkweise (*Fixed Mindset*). Dabei ist zu beachten, dass diese Kategorien nicht als starre Gegensätze zu verstehen sind. In der Regel weisen Menschen beide Denkweisen in unterschiedlichem Ausmass auf oder zeigen eine Tendenz zu einer der beiden. Die Tabelle dient somit als Übersicht und Orientierung, nicht jedoch als schematische Einteilung oder abschliessende Typisierung. Das dynamische Selbstbild steht für die Überzeugung, dass Fähigkeiten grundsätzlich entwickelt werden können. Dies bedeutet jedoch weder, dass alle Merkmale einer Person veränderbar sind, noch, dass der Entwicklungsprozess grenzenlos oder zeitunabhängig verläuft. Wie Dweck (2024, S. 66) betont, sagt die Annahme der Veränderbarkeit noch nichts darüber aus, *wie viel* Entwicklung möglich ist und *wie lange* sie dauert.

Die Übersicht verdeutlicht zudem, dass der *Mindset*-Ansatz nicht nur individuelle Überzeugungen über Fähigkeiten beschreibt, sondern weitreichende Auswirkungen für Motivation, Lernverhalten und Unterrichtskultur hat.

Tab. III: Zusammenfassung und Interpretation des *Mindset*-Ansatzes in Anlehnung an Dweck (2024), eigene Darstellung

Growth-Mindset	Fixed-Mindset
<ul style="list-style-type: none"> – dynamisches, wachstumsorientiertes Selbstbild/Denkweise – Modifizierbarkeitstheorie 	<ul style="list-style-type: none"> – statisches Selbstbild/Denkweise – Entitätstheorie
implizite Fähigkeitstheorie/Kennzeichnende (Verhaltens-)Merkmale	implizite Fähigkeitstheorie/Kennzeichnende (Verhaltens-)Merkmale
Misserfolge werden als Lerngelegenheiten verstanden.	Fehler werden als Bedrohung des Selbstwerts erlebt.
Fähigkeiten werden als entwickelbar betrachtet.	Intelligenz und Begabung gelten als angeboren und kaum veränderbar (Talent, Genetik).
Misserfolge sind Teil des Lernprozesses.	Misserfolg wird als Beweis mangelnder Begabung interpretiert.
Herausforderungen werden gesucht.	Herausforderungen werden gemieden.
Anstrengung wird als Voraussetzung für Fortschritt gesehen.	Anstrengung wird als Zeichen geringer Fähigkeit gewertet.

Growth-Mindset	Fixed-Mindset
Leistung wird als Ergebnis von Übung, Ausdauer und Lernbereitschaft verstanden.	Erfolg gilt als fester Ausdruck von Fähigkeit.
Feedback wird genutzt, um zu lernen und sich weiterzuentwickeln.	Feedback wird nur angenommen, wenn es bestehende Kompetenzen bestätigt.
Das Selbstbild ist dynamisch und von Hoffnung auf Erfolg geprägt.	Das Denken folgt dem „Jemand-Niemand-Syndrom“: Wer siegt, ist „jemand“, wer verliert, ist „niemand“.
Erwartungsebene/Erwartungstyp	Erwartungsebene/Erwartungstyp
erhöht <i>Handlungs-Ergebniserwartung</i> ; resultiert in mehr Anstrengung; mehr Verantwortung wird übernommen	erhöht <i>Situations-Ergebniserwartung</i> ; resultiert in weniger Anstrengung, Verantwortung wird eher abgegeben, da Erfolg mit Talent oder Intelligenz einhergeht, Gefahr: Einbusse von Selbstwert
Orientierung/Fokus	Orientierung/Fokus
Lernzielorientierung	Leistungszielorientierung
Attribution von Erfolg oder Misserfolg	Attribution von Erfolg oder Misserfolg
«Wenn ich mich anstrenge, kann ich mich verbessern», «Wenn ich eine andere Strategie ausprobiere, gelingt es vielleicht», «Wenn ich dranbleibe, kann ich mich weiterentwickeln»	«Das ist alles Genetik», «Mir liegen Sprachen einfach», «Ich bin eben sportlich», «Das muss ich nicht üben, ich bin sowieso gut in Mathe»
Reaktionen auf Misserfolg	Reaktionen auf Misserfolg
geringere Hilflosigkeit, Verantwortung wird übernommen, mehr Anstrengung wird gezeigt, stärkere Kontrollüberzeugung, führen längerfristig zu besseren Leistungen, Selbstwert ist weniger anfällig für Misserfolg	hilflos, Verantwortung wird abgegeben, resigniert, da als Zeichen für Unfähigkeit (etwa mangelnde Intelligenz) gesehen, Selbstwert leidet (eher) darunter
Folgen der dynamischen Denkweise	Folgen der statischen Denkweise
Interpretiert Misserfolg als Anlass zur Weiterentwicklung.	Interpretiert Misserfolg als Beleg mangelnder Fähigkeit und stabilisiert so ein negatives Selbstbild.

Growth-Mindset	Fixed-Mindset
Folgen für das Lernverhalten und den Unterricht	
<ul style="list-style-type: none"> – Eine wachstumsorientierte Denkweise unterstützt selbstreguliertes und anhaltendes Lernverhalten. – Im Unterricht sollte die Formbarkeit und die Trainierbarkeit des Gehirns thematisiert werden, um die Veränderbarkeit von Fähigkeiten erfahrbar zu machen. – Eine wachstumsorientierte Kommunikationsweise – z. B. das Betonen von Anstrengung, Lernfortschritt und Strategien statt ausschliesslich von Fähigkeiten oder Ergebnissen – fördert Motivation und Lernbereitschaft. – Ebenso bedeutsam ist die wachstumsorientierte Haltung der Lehrperson: Sie wirkt als Modell und trägt durch ihr eigenes Denken, ihre Sprache und den Umgang mit Fehlern wesentlich dazu bei, ob Schüler*innen ein dynamisches Selbstbild entwickeln können. 	
Merkmale von Lehrpersonen mit dynamischem Selbstbild	Merkmale von Lehrpersonen mit statischem Selbstbild
Das <i>Wie</i> steht im Vordergrund: Fragen sich z. B., <i>wie</i> man den Schüler*innen etwas beibringen kann und <i>wie</i> (z. B. Fokus auf das Vermitteln von Strategien) sie lernen können.	Das <i>Können</i> steht im Vordergrund: Fragen sich, ob man etwas beibringen kann und ob Schüler*innen etwas lernen können.
Schaffen ein Umfeld von Vertrauen und Fürsorge (nicht Beurteilung).	Urteilen und Strafen als Form der Beziehung.
Kategorisieren nicht von Anfang an in z. B. <i>gut-schlecht, fähig-unfähig, talentiert-untalentiert, motiviert-demotiviert</i> Sie glauben an die Entwicklungsfähigkeit ihrer Schüler*innen.	Kategorisieren rasch in z. B. <i>talentiert-untalentiert, stark-schwach, fleissig-faul, schnell-langsam</i> Sie geben ihren Schüler*innen kaum die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
Sehen Misserfolg ihrer Schüler*innen oder der Klasse als mangelnde Anstrengung, nicht effiziente Methoden und Strategien, nicht ausreichende Erklärungen etc.	Sehen Misserfolg ihrer Schüler*innen oder ihrer Klasse als gegebenen Zustand (leistungsschwache Klasse) oder als eigenen Misserfolg.
Sehen in ihrer Arbeit auch eigene Wachstumsentwicklungen (soziale, fachliche, methodisch-didaktische, psychologische etc.).	Denken, ihre eigene Entwicklung sei abgeschlossen.

Anhang 9.5 Formen von Attributionen

Die folgende Übersicht zeigt drei von mir entwickelte schulische Beispiele, in denen unterschiedliche Formen von Attributionen dargestellt und den typischen Dimensionen (internal/external, stabil/variabel, kontrollierbar/unkontrollierbar) zugeordnet werden. Sie basiert auf praxisbezogenen Überlegungen und soll exemplarisch verdeutlichen, wie vielfältig und subjektiv Zuschreibungsprozesse im schulischen Kontext sein können.

Tab. IV: Formen von Attributionen im schulischen Kontext, eigene Beispiele und Interpretation

Beispiel 1: Gute Note
<p>Eine Schülerin schreibt eine sehr gute Lernzielkontrolle. Sie kann dieses Ergebnis auf unterschiedliche Weise attribuieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Ich habe mich gut vorbereitet.» (internal, variabel, kontrollierbar) – «Die Lehrperson mag mich.» (external, stabil, unkontrollierbar) – «Mir liegt das Thema einfach.» (internal, stabil, unkontrollierbar) – «Es war eine sehr einfache Lernzielkontrolle.» (external, variabel, unkontrollierbar)
Vertiefender Kommentar
<p>Die Schülerin übernimmt Selbstverantwortung («Ich habe mich gut vorbereitet»). Diese Attribution ist günstig für Motivation, da sie Veränderbarkeit und Handlungsspielraum impliziert.</p>
Beispiel 2: Streit im Unterricht
<p>Eine Klasse ist unruhig, zwei Jugendliche geraten in Streit. Die Lehrperson führt dies auf die Tageszeit und Hitze zurück (externalisierende Attribution). Ein Schüler gibt dem anderen die Schuld, der Mitschüler sagt: «Es war eine langweilige Stunde, ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht» – ebenfalls externalisiert.</p>
Vertiefender Kommentar
<p>Die Ursachen werden auf stabile externe Bedingungen geschoben – das erschwert die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Veränderungsbereitschaft.</p>
Beispiel 3: Referat ohne Reaktion
<p>Ein Schüler hält ein Kurzreferat und erhält wenig Feedback. Mögliche Attributionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.» (internal, variabel, kontrollierbar) – «Die anderen haben kein Interesse am Thema gezeigt.» (external, stabil, unkontrollierbar) – «Die Klasse war generell unaufmerksam.» (external, variabel, teilweise kontrollierbar)

Vertiefender Kommentar

Die Aussage «Die Klasse war unaufmerksam» ist interpretationsabhängig. Sie kann entmutigend wirken oder Anlass zur Selbstreflexion und Veränderung sein – je nach Attribution.

Interpretationsspielräume bei Attributionen

Die dargestellten Beispiele verdeutlichen, dass Attributionen nicht eindeutig klassifizierbar sind, sondern stets Interpretationsspielräume beinhalten. Besonders die Dimension der Kontrollierbarkeit kann je nach Perspektive unterschiedlich eingeschätzt werden. Entscheidend ist, ob Lehrpersonen und Schüler*innen Attributionen als veränderbar verstehen und daraus Handlungsmöglichkeiten ableiten. Für die pädagogische Praxis bedeutet dies, dass Attributionen im Dialog reflektiert und gezielt auf förderliche Ursachenzuschreibungen gelenkt werden sollten – ein Aspekt, der eng mit der Förderung von Selbstwirksamkeit und Motivation verknüpft ist.

Anhang 9.6 Weiners Attributionstheorie

Tabelle V bietet eine Übersicht typischer Ursachenzuschreibungen im schulischen Kontext, wobei diese den drei Dimensionen zugeordnet werden. Sie dient zur schnellen Orientierung bei der Analyse von Schülerreaktionen und schulischen Leistungssituationen.

Tab. V: Ursachenklassifikation im schulischen Kontext nach Weiner (1979), eigene Darstellung

ORT DER KONTROLLE		internal		external	
		(Person)		(Situation)	
ZEITLICHE STABILITÄT		stabil	variabel	stabil	variabel
KONTROLLIERBARKEIT (Einfluss auf Ursache des Effekts)	unkontrollierbar	Fähigkeit ¹ Begabung	Stimmung ³ Müdigkeit ³ Krankheit ³	Schwierigkeit Aufgabe; Fach	Glück, Pech (Zufall)
	kontrollierbar	Arbeitshaltung ² Anstrengung ² Wissen	aktuelle Anstrengung	Tendenz LP Beliebtheit bei LP Lernumgebung, z. B. Banknachbarn	Hilfe von anderen Aufgabenwahl, z. B. Wahl Schwierigkeitsgrad

1 nicht von heute auf morgen veränderbar

2 überdauernd; auch als «typisch» zu bezeichnen

3 wenn man davon ausgeht, dass sie in dem Moment nicht kontrollierbar ist

Tabelle VI zeigt, wie sich unterschiedliche Attributionen bei Misserfolg auf das Selbstwertgefühl auswirken können. Sie unterstützt die pädagogische Einschätzung möglicher innerer Reaktionen bei Lernenden.

Tab. VI: Auswirkungen unterschiedlicher Attributionen auf den Selbstwert nach Weiner (1979) und Wilbert (2010), eigene Darstellung

AUSWIRKUNG auf den Selbstwert	
ORT DER KONTROLLE internal-external	
<p>Erfolg:</p> <p>internalisiert: Selbstwertsteigerung (Ich habe viel gelernt. Ich bin begabt.)</p> <p>externalisiert: Verringerung Selbstwert (Ich hatte Glück. Die Prüfung war einfach. Alle waren gut.)</p>	<p>Misserfolg:</p> <p>auf mangelnde Begabung internalisiert: Verringerung Selbstwert (Ich bin dumm. Ich bin nicht begabt.)</p> <p>auf zu wenig Anstrengung internalisiert: (kaum) Verringerung Selbstwert (Ich habe wenig gelernt. Ich habe mich kaum angestrengt.)</p> <p>Misserfolg externalisiert: geringe Verringerung Selbstwert (Ich hatte Pech. Der Lehrer mag mich nicht. Der Lehrer ist sehr streng. Die Prüfung war viel zu schwierig. In der Prüfung kamen Fragen, die wir nie bearbeitet hatten.)</p>

Anhang 9.7 Motivationale Selbstbilder im schulischen Alltag: *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation*

Das *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* nach Heckhausen (1972) beschreibt zwei sich selbst stabilisierende motivational-emotionale Systeme bei Schüler*innen. Das Leistungsmotiv wird darin als Zusammenspiel von Zielsetzung, Attributionsmuster und Selbstbewertung verstanden und ermöglicht dadurch eine praxisnahe Einschätzung individueller Motivationsmuster. Die zusätzliche Spalte enthält pädagogische Implikationen, die eine gezielte Unterstützung beider Gruppen aufzeigen.

Tab. VII: *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation* nach Heckhausen (1972), dargestellt nach Rheinberg & Krug (2017, S. 44), ergänzt durch selbst abgeleitete pädagogische Implikationen

	„gute“ Schüler*innen: Erfolgszuversichtlich	„schwache“ Schüler*innen: Misserfolgsvermeidend	Pädagogische Implikationen
Zielsetzung	realistisch: – mittelschwere Aufgaben – realistische Anforderungen	unrealistisch: – zu leichte oder – zu schwere Aufgaben – unrealistische Anforderungen	→ erfolgszuversichtliche Schüler*innen: differenzierte Aufgaben anbieten, die realistische Einschätzungen fördern und bestätigen → misserfolgsvermeidende Schüler*innen: gemeinsam passende Aufgaben wählen, die Herausforderung und Sicherheit balancieren
Attributionsmuster	Erfolg: – Anstrengung – Kompetenzzuwachs Misserfolg: – mangelnde Anstrengung – Pech	Erfolg: – leichte Aufgaben – Glück, Zufall Misserfolg: – mangelnde Begabung – Unfähigkeit	→ funktionale Attributionen fördern (z. B. durch Feedback). → gemeinsam reflektieren: Was hat zum Ergebnis beigetragen? → internale, variable Ursachen als lernförderlich thematisieren, um Kontrolle zu vermitteln

	„gute“ Schüler*innen: Erfolgszuversichtlich	„schwache“ Schü- ler*innen: Misserfolgs- vermeidend	Pädagogische Implikationen
Selbstbewer- tung	Erfolg überwiegt emoti- onal: → positive Bilanz des Selbstwerts	Misserfolg überwiegt emotional: → negative Bilanz des Selbstwerts	→ Positive Bilanz unterstüt- zen durch gezieltes, individu- elles Feedback → Misserfolge begleiten: Fo- kus auf Lernfortschritt und Strategien → Erfolgsserien ermöglichen, um Kontrollüberzeugung aufzu- bauen

Anhang 9.8 Bezugsnormen

Tabelle VIII stellt die drei Bezugsnormen (individuell, sachlich und sozial) in ihren Merkmalen und pädagogischen Implikationen gegenüber. Sie zeigt auf, wie sich soziale, sachliche und individuelle Bezugsnormen hinsichtlich ihrer Zielsetzung und pädagogischen Funktion unterscheiden.

Während die soziale Bezugsnorm den Vergleich zwischen Schüler*innen in den Vordergrund stellt, orientiert sich die sachliche Bezugsnorm an festgelegten Lernzielen und Kompetenzstufen. Die individuelle Bezugsnorm richtet den Blick auf die Lernentwicklung der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers im zeitlichen Verlauf.

Tab. VIII: Merkmale der sozialen, sachlichen und individuellen Bezugsnorm, eigene Darstellung in Anlehnung an Good, Nanny und Roth (2020)

Form	Kernidee					
Individuelle Bezugsnorm (auch intraindividuelle, temporale Bezugsnorm)	Beurteilung erfolgt anhand der Veränderung eines SuS über verschiedene Leistungsmessungen hinweg, basiert auf individuellem Lernzuwachs. <ul style="list-style-type: none"> – Leistungssteigerung: positiv bewertet – Leistungsverringerung: negativ bewertet – Stagnation Leistung: neutral bewertet 					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="533 1038 2045 1112" style="background-color: #e0e0e0;">Einordnung, Stärken und Schwächen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1112 1480 1425" style="width: 65%;"> Die Individualnorm richtet den Blick auf den Lernfortschritt des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin und lässt sich nicht mit der Beurteilung anderer vergleichen. Im Zentrum steht das individuelle Lernen, wodurch eine gezielte Lernunterstützung ermöglicht wird. Gleichzeitig wird die Botschaft vermittelt, dass sich Anstrengung lohnt (vgl. Dweck, <i>Growth-Mindset</i>), selbst </td> <td data-bbox="1480 1112 2045 1425" style="width: 35%; vertical-align: top;"> + auf jedem Niveau sind gute oder schlechte Leistungen möglich + für alle motivationsförderlich - überdauernde Leistungsunterschiede zwischen SuS werden ausgeblendet </td> </tr> </tbody> </table>		Einordnung, Stärken und Schwächen		Die Individualnorm richtet den Blick auf den Lernfortschritt des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin und lässt sich nicht mit der Beurteilung anderer vergleichen. Im Zentrum steht das individuelle Lernen, wodurch eine gezielte Lernunterstützung ermöglicht wird. Gleichzeitig wird die Botschaft vermittelt, dass sich Anstrengung lohnt (vgl. Dweck, <i>Growth-Mindset</i>), selbst	+ auf jedem Niveau sind gute oder schlechte Leistungen möglich + für alle motivationsförderlich - überdauernde Leistungsunterschiede zwischen SuS werden ausgeblendet
Einordnung, Stärken und Schwächen						
Die Individualnorm richtet den Blick auf den Lernfortschritt des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin und lässt sich nicht mit der Beurteilung anderer vergleichen. Im Zentrum steht das individuelle Lernen, wodurch eine gezielte Lernunterstützung ermöglicht wird. Gleichzeitig wird die Botschaft vermittelt, dass sich Anstrengung lohnt (vgl. Dweck, <i>Growth-Mindset</i>), selbst	+ auf jedem Niveau sind gute oder schlechte Leistungen möglich + für alle motivationsförderlich - überdauernde Leistungsunterschiede zwischen SuS werden ausgeblendet					

	<p>dann, wenn der aktuelle Leistungsstand unter dem altersgemässen oder schulischen Durchschnitt liegt. Dies kann eine motivierende Wirkung entfalten.</p> <p>Überdauernde Leistungsunterschiede im Vergleich zu anderen werden dabei bewusst ausgeblendet. Damit eignet sich die Individualnorm nicht als Grundlage für selektive Entscheidungen, bei denen relative Leistungsniveaus berücksichtigt werden müssen. Der soziale Vergleich, der für viele Lernende ein zentrales Bedürfnis darstellt, bleibt aus – was dazu führen kann, dass das Bedürfnis nach Einordnung in ein leistungsbezogenes Bezugssystem unbefriedigt bleibt.</p> <p>In praktischen Kontexten, etwa bei der Vergabe von Zulassungen oder bei Auswahlverfahren, ist die Individualnorm daher nur bedingt anwendbar. Hier muss die Beurteilung im Verhältnis zu anderen erfolgen, um festzustellen, wer für ein bestimmtes Feld am besten geeignet ist. Zudem fehlt bei der Individualnorm der Bezug zum Curriculum: Eine Orientierung an fachlich-inhaltlichen Anforderungen ist nur über die kriteriale (sachnormorientierte) Bezugsnorm möglich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wichtige Informationsquelle (Wie stehe ich im Vergleich zu anderen?) fehlt - nicht praktikabel bei Zugangsvoraussetzungen, z. B. ZAP - Verhältnis zum Curriculum unklar
Form	Kernidee	
<p>Soziale Bezugsnorm (auch interindividuelle) (siehe Kapitel 5.1.5)</p>	<p>Referenzpunkt der Bewertung einer Leistung liegt in einer sozialen Vergleichsgruppe (z. B. Klasse)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Leistung über dem Durchschnitt: positiv bewertet – Leistung im Durchschnitt: neutral bewertet 	

	<p>– Leistung unterhalb des Durchschnitts: negativ bewertet</p>
	<p>Einordnung, Stärken und Schwächen</p> <p>Die soziale Bezugsnorm vergleicht die Leistung eines Lernenden mit derjenigen seiner Bezugsgruppe (Lerngruppe, Klasse). Dadurch entsteht eine Rangfolge – unabhängig davon, ob das Leistungsniveau der Klasse insgesamt hoch oder tief ist. Die gleiche individuelle Leistung kann deshalb in verschiedenen Klassen unterschiedlich bewertet werden. Die soziale Bezugsnorm wird von vielen als gerecht empfunden, obgleich die Leistungen im Vergleich mit anderen Schulen oder Klassen weniger gut abschneiden. Dies hat damit zu tun, dass das Grundbedürfnis nach sozialem Vergleich angesprochen wird: Die Lernenden wollen wissen, wo sie im Verhältnis zu anderen stehen.</p> <p>Eine Schwierigkeit der sozialen Bezugsnorm beschreibt der <i>BFLP-Effekt</i> (siehe Kapitel 5.1.5.): Lernende fühlen sich besser, wenn sie in einem leistungsschwächeren Umfeld relativ weit vorne liegen – obwohl ihre absolute Leistung möglicherweise tief ist. Dies kann zu verzerrten Selbstkonzepten führen – und umgekehrt. Individuelle Leistungszuwächse bleiben oft unsichtbar: Wer innerhalb einer stabilen Klassenstruktur auf demselben Rangplatz verharrt, obwohl er sich verbessert hat, erhält dafür keine sichtbare Anerkennung. Fortschritte werden erst sichtbar, wenn andere Lernende überholt werden – was die soziale Bezugsnorm zu einem Nullsummenspiel macht. Dies kann gerade für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler</p> <p>+ Wird als «gerecht» erlebt</p> <p>+ Sozialer Vergleich als «Bedürfnis» (Wo stehe ich in der Gruppe?)</p> <p>- abhängig von Bezugsgruppe (vgl. <i>BFLP-Effekt</i>, Kapitel 5.1.5)</p> <p>- gesamter Leistungszuwachs Gruppe wird nicht berücksichtigt</p> <p>- individuelle Veränderungen werden nur bemerkt, wenn man sich in der Rangreihe verbessert (besonders problematisch für schwache SuS)</p> <p>- Verhältnis zum Curriculum unklar</p>

	<p>demotivierend sein, da sie kaum eine Chance haben, andere zu überholen, selbst wenn sie eine hohe Anstrengung zeigen.</p> <p>Auch das Verhältnis der sozialen Bezugsnorm zum Curriculum ist unklar. Wenn beispielsweise niemand in der Klasse das Lernziel erreicht, wird dennoch jemand am besten beurteilt – nicht aufgrund einer objektiven Leistung, sondern im Kontrast zu den anderen. Diese Leistung wird damit überhöht dargestellt. Umgekehrt kann es sein, dass in einer starken Klasse kleine Abweichungen nach unten überproportional negativ ins Gewicht fallen. Solche Effekte führen zu einer relativen Beurteilung, die mit den gesetzten Lernzielen (Sachnorm) nicht verknüpft ist.</p>	
Form	Kernidee	
<p>sachliche Bezugsnorm (auch kriteriale oder curriculare Bezugsnorm)</p>	<p>Die Leistung wird anhand eines aufgaben- oder zielbezogenen Kriteriums beurteilt – unabhängig davon, wie andere Schülerinnen und Schüler abgeschnitten haben. Dieses Kriterium kann unmittelbar in der Aufgabe selbst liegen (z. B. im Physikunterricht: Der Stromkreis funktioniert – oder er funktioniert nicht). In der schulischen Praxis werden solche Kriterien teilweise willkürlich festgelegt, etwa wenn eine Lehrperson bei der Bewertung einer Lernzielkontrolle bestimmt, welche Punktzahl welcher Note entspricht.</p> <p>Im Zentrum stehen klar definierte Lernziele, Kompetenzen und Beurteilungskriterien. Die Beurteilung erfolgt nicht relativ, sondern orientiert sich an diesen Vorgaben – etwa in den Abstufungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – erreicht – nicht erreicht 	

	<p>Erweiterte Abstufungen wie „<i>sehr gut erreicht</i>“, „<i>gut erreicht</i>“, „<i>knapp erreicht</i>“ oder „<i>nicht erreicht</i>“ sind ebenso möglich, um die individuelle Zielerreichung differenziert darzustellen.</p>
	<p>Einordnung, Stärken und Schwächen</p>
	<p>Die kriteriale Bezugsnorm beurteilt, inwieweit eine Leistung ein festgelegtes Lernziel, ein Kriterium oder eine definierte Kompetenz erreicht. Die Bewertung erfolgt unabhängig davon, wie die Schülerin oder der Schüler zuvor abgeschnitten hat oder wie andere im Vergleich stehen. Grundlage dieser Beurteilungsform sind transparente Lernziele, Kriterien oder – in aktueller Terminologie – Kompetenzen, die den Schüler*innen sowie Aussenstehenden klar nachvollziehbar gemacht werden (sollten).</p> <p>Durch die Orientierung am Curriculum und die Loslösung der Leistung vom Individuum und seiner Bezugsgruppe erscheint diese Beurteilungsform besonders sachlich und objektiv: Hat die beurteilte Person das Ziel erreicht oder nicht?</p> <p>Gleichzeitig ist das Festlegen solcher Standards nicht immer einfach. Es bestehen häufig grosse Ermessensspielräume – etwa darin, wie fein abgestuft Kriterien formuliert sind. Problematisch ist zudem, dass Lernfortschritte oft nicht sichtbar werden, insbesondere bei unterdurchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Leistungen. Diesem „blinden Fleck“ könnte man mit feineren Bewertungsrastern begegnen, die auch geringe Lernfortschritte abbilden und besondere Stärken differenzierter sichtbar machen würden (Wilbert, 2010)</p>
	<p>+ klare Orientierung am Curriculum</p> <p>+ Leistung losgelöst von Gruppe oder Individuum bestimmbar/messbar</p> <p>+ (möglichst) objektive Bewertung möglich, wenn Standards/Kriterien/Lernziele gut definiert sind</p> <p>- Standards teilweise schwer oder aufwändig zu definieren (Was braucht es für eine gute Leistung? Ab wann ist es ungenügend?)</p> <p>- Lernfortschritt wird nicht (direkt) sichtbar</p> <p>- besondere Stärken werden ggf. nicht sichtbar, z. B. dann, wenn die Stärken der Schüler*innen nicht in den Standards zu tragen kommen</p>

Anhang 9.9 Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit sozialer und individueller Bezugsnormorientierung

Tabelle IX veranschaulicht Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit sozialer und individueller Bezugsnormorientierung. Als primäres Unterscheidungskriterium gilt die Art des Leistungsvergleichs: Während sich die soziale Bezugsnorm auf den Vergleich zwischen Schüler*innen bezieht, richtet sich die individuelle Bezugsnorm auf den Vergleich innerhalb einer Person über die Zeit. In Abhängigkeit davon zeigen sich weitere Unterschiede in der Wahrnehmung von Leistung, in Ursachenzuschreibungen, Erwartungen und im Umgang mit individuellen Lernverläufen. Die Zusammenstellung basiert auf Rheinberg und Krug (2017) und bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Ausrichtungen in der Beurteilungspraxis von Lehrpersonen.

Tab. IX: Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit sozialer und individueller Bezugsnormorientierung nach Rheinberg & Krug (2017, S. 51), eigene Darstellung

Variable	Soziale Bezugsnormorientierung	Individuelle Bezugsnormorientierung
A) Primärvariable		
Leistungsvergleiche	zwischen Schüler*innen im zeitlichen Querschnitt	innerhalb eines Schülers im zeitlichen Längsschnitt
B) Sekundärvariable		
Kausalattribution (naive Ursachenerklärung von Schulleistungen)	mehr und phänomenal validere Zuschreibungen, besonders im Fall zeitkonstanter Faktoren bei der Erklärung interindividueller Leistungsunterschiede	Zuschreibungen werden eher in der Schwebe gehalten; relative Bevorzugung von zeitvariablen Faktoren und Unterrichtsmerkmalen
Erwartungen	längerfristig und an generellen Leistungsniveaus orientiert	kurzfristiger und am jeweils aktuellen Kenntnisstand orientiert
Sanktionierungsstrategie	orientiert an Leistungsunterschieden zwischen Schüler*innen	orientiert an individueller Leistungsentwicklung
Individualisierung	Angebotsgleichheit	Prinzip der Passung (vgl. Gold, 2018)